

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Auf dem Weg zur Inklusiven Schule

Auswirkungen des «Index für Inklusion» als
Schulentwicklungsmaßnahme auf die
emotionalen und sozialen Schulerfahrungen von
Schülerinnen und Schülern mit und ohne
Förderstatus einer Regelschule

» SCHULKLIMA LANDQUART «

Eingereicht von:	Gianin Bardill
Begleitung:	Ramona Eberli
Datum der Abgabe:	05.07.2020

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit untersucht die Auswirkungen der Umsetzung inklusiver Wertvorstellung anhand des Buches «Index für Inklusion» als Schulentwicklungsmaßnahme. Mittels Fragebogen (FEES) wird erhoben, wie sich die Intervention auf die Schulerfahrung der Kinder bezüglich Klassenklima, Soziale Integration, Selbstkonzept der Schulfähigkeit, Schuleinstellung und Gefühl des Angenommenseins auswirkt. Zusätzlich werden Unterschiede zwischen den Lernenden der 1. bis 6. Klasse mit und ohne Förderstatus erfasst. Die Auswertung der Daten hat ergeben, dass sich auf der Mittelstufe das Selbstkonzept der SuS mit Förderstatus und ohne Förderstatus unterscheidet. Bei den restlichen Skalen wurden auf der Unter- und Mittelstufe keine signifikanten Unterschiede festgestellt. Bei insgesamt acht von 20 untersuchten Skalen konnte eine signifikante Verbesserung nach der Intervention erhoben werden.

Dank

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, welche die Realisierung dieses Projekts ermöglicht haben und mich bei der Erstellung der vorliegenden Masterarbeit unterstützt haben. Die Arbeit ist in Begleitung von Ramona Eberli entstanden, welche sich immer Zeit für individuelle Fragen genommen hat. Danke für deine konstruktiven Feedbacks und das persönliche Interesse und dein grosses Engagement an dieser Arbeit. Ein weiterer Dank geht an meinen Vater und meine Frau, welche mich während der gesamten Zeit motiviert und unterstützt haben und die Arbeit mit dem geschulten Lehrerauge gelesenen haben. Ein besonderer Dank gilt dem Schulteam Landquart, welches sich bereiterklärt hat an dem Projekt mitzuwirken. Nur dank eurer aktiven Mitarbeit konnte diese Masterarbeit umgesetzt und die wertvollen Informationen gesammelt werden. Dies gilt auch für alle Schülerinnen und Schüler der Schule Landquart, welche mein Interesse für das Thema geweckt haben und mir täglich das Gefühl geben den schönsten Beruf der Welt ausüben zu dürfen.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	7
1.1. Ausgangslage Kanton Graubünden	7
1.2. Salamanca Erklärung	8
1.3. Behindertenrechtskonvention	8
1.4. Begründung der Themenwahl	9
1.4.1. Ausgangslage Schule Landquart	9
1.5. Ziel der Arbeit	10
1.6. Erste Fragestellungen	10
1.7. Aufbau der Arbeit	10
2. Theoretischer Bezugsrahmen	11
2.1. Schulentwicklung	11
2.2. Schulklima	13
2.3. Integration	14
2.4. Inklusion	15
2.4.1. Auf dem Weg zur Inklusiven Schule	15
2.4.2. Kooperation im Kontext Inklusion	16
2.5. Emotionale und soziale Schulerfahrungen	16
2.5.1. Grundlagen FEES	16
2.5.2. Klassenklima	17
2.5.3. Soziale Integration	18
2.5.4. Selbstkonzeptentwicklung	18
2.5.5. Schuleinstellung	20
2.5.6. Lehrer-Schüler Beziehung	21
2.6. Forschungen zu Inklusion	22
2.6.1. Soziale Inklusion	22
2.6.2. Auswirkungen der Beschulungsform auf die sozialen und emotionalen Schulerfahrungen von Kindern mit Lernschwächen	23
3. Definitive Fragestellung und Hypothesen	25
3.1. Hauptfragestellung	25
3.2. Unterfragestellung	25
3.2.1. Erste Unterfrage	25
3.2.2. Zweite Unterfrage	26
3.3. Hypothesen	26
3.3.1. Quantitative Forschung	26

3.3.2.	Erste Hypothese	27
3.3.2.1.	Nullhypothese	27
3.3.2.2.	Alternativhypothese	27
3.3.3.	Zweite Hypothese	28
3.3.3.1.	Nullhypothese	28
3.3.3.2.	Alternativhypothese	28
4.	Forschungsdesign	29
4.1.	Ausgangslage	29
4.2.	Untersuchungsablauf	29
4.3.	Theoretische Grundlagen zum Forschungsdesign	30
4.3.1.	Deskriptive Datenanalyse	30
4.3.2.	Gütekriterien der Arbeit	30
4.3.2.1.	Objektivität	30
4.3.2.2.	Reliabilität	31
4.3.2.3.	Validität	32
4.4.	Element der Intervention	32
4.5.	Element der Datenerhebung	33
4.6.	Element der Datenaufbereitung	34
4.6.1.	Mann-Whitney-U-Test	35
4.6.2.	Wilcoxon-Test	36
5.	Prozessbeschreibung	37
5.1.	Vor der Intervention	37
5.2.	Erste Intervention	38
5.3.	Zweite Intervention	39
5.4.	Dritte Intervention	40
5.5.	Vierte Intervention	40
5.6.	Fünfte Intervention	41
5.7.	Sechste Intervention	42
6.	Darstellung der Ergebnisse	43
6.2.	Ergebnisse Mann-Whitney-U-Test	46
6.2.1.	Ergebnisse SPSS Skala Selbstkonzept der Schulfähigkeit	46
6.2.1.1.	Mittelstufe Messzeitpunkt T1	46
6.2.1.2.	Mittelstufe Messzeitpunkt T2	46
6.3.	Ergebnisse Wilcoxon-Test	47
6.3.1.	Ergebnisse SPSS Skala Soziale Integration	47
6.3.1.1.	Unterstufe ohne Förderstatus	47

6.3.1.2.	Unterstufe mit Förderstatus.....	47
6.3.2.	Ergebnisse SPSS Skala Selbstkonzept der Schulfähigkeit.....	48
6.3.2.1.	Unterstufe ohne Förderstatus	48
6.3.2.2.	Unterstufe mit Förderstatus.....	48
6.3.3.	Ergebnisse SPSS Skala Schuleinstellung.....	48
6.3.3.1.	Unterstufe ohne Förderstatus	48
6.3.3.2.	Mittelstufe ohne Förderstatus.....	49
6.3.3.3.	Mittelstufe mit Förderstatus	49
6.3.4.	Ergebnisse SPSS Skala Gefühl des Angenommenseins.....	49
6.3.4.1.	Mittelstufe ohne Förderstatus.....	49
6.4.	Auseinandersetzung mit den Hypothesen.....	50
6.4.1.	Hypothesen Klassenklima.....	50
6.4.2.	Hypothesen Soziale Integration.....	50
6.4.3.	Hypothesen Selbstkonzept der Schulfähigkeit	51
6.4.4.	Hypothesen Schuleinstellung	52
6.4.5.	Hypothesen Gefühl des Angenommenseins.....	52
7.	<i>Diskussion und Interpretation</i>.....	54
7.1.	Diskussion und Interpretation FEES Skala Klassenklima.....	54
7.1.1.	Mann-Whitney-U-Test/ Unterschiede SuS	54
7.1.2.	Wilcoxon-Test/ Unterschiede Intervention	54
7.2.	Diskussion und Interpretation FEES Skala Soziale Integration	55
7.2.1.	Mann-Whitney-U-Test/ Unterschiede SuS	55
7.2.2.	Wilcoxon-Test/ Unterschiede Intervention	55
7.3.	Diskussion und Interpretation FEES Skala Selbstkonzept der Schulfähigkeit	56
7.3.1.	Mann-Whitney-U-Test/ Unterschiede SuS	56
7.3.2.	Wilcoxon-Test/ Unterschiede Intervention	57
7.4.	Diskussion und Interpretation FEES Skala Schuleinstellung.....	58
7.4.1.	Mann-Whitney-U-Test/ Unterschiede SuS	58
7.4.2.	Wilcoxon-Test/ Unterschiede Intervention	58
7.5.	Diskussion und Interpretation FEES Skala Gefühl des Angenommenseins	59
7.5.1.	Mann-Whitney-U-Test/ Unterschiede SuS	59
7.5.2.	Wilcoxon-Test/ Unterschiede Intervention	59
7.6.	Zusammenfassung der wichtigsten Befunde in Bezug auf die Forschungen zur Inklusion	60
8.	<i>Beantwortung der Fragestellungen</i>	61
8.1.	Klassenklima	61
8.2.	Soziale Integration	61

8.3.	Selbstkonzept der Schulfähigkeit	62
8.4.	Schuleinstellung	62
8.5.	Gefühl des Angenommenseins.....	63
8.6.	Hauptfragestellung	64
9.	<i>Evaluation des Forschungsvorgehens</i>	65
9.1.	Evaluation quantitative Forschung.....	65
9.2.	Evaluation der Intervention	65
9.3.	Evaluation Element der Datenerhebung	66
9.4.	Evaluation Element der Datenaufbereitung.....	66
10.	<i>Persönliches Fazit</i>	67
11.	<i>Ausblick und weitere Fragestellungen</i>	68
12.	<i>Verzeichnisse</i>	69
12.1.	Literaturverzeichnis.....	69
12.2.	Internetquellen zu den einzelnen Abbildungen.....	72
12.3.	Abbildungsverzeichnis.....	72
13.	<i>Anhang</i>	73

1. Einleitung

Die beiden Themen Integration und Inklusion sind in der Tätigkeit als schulische Heilpädagogin/ schulischer Heilpädagoge allgegenwärtig. In den folgenden Kapitel werden die Themenwahl und das Ziel der Arbeit anhand von kantonalen, nationalen und internationalen Grundlagen zu Integration und Inklusion begründet.

1.1. Ausgangslage Kanton Graubünden

Im April 2013 sind in Graubünden die neuen Richtlinien der sonderpädagogischen Massnahmen herausgegeben worden. Darin wird beschrieben, dass das übergeordnete Ziel der Schule die Förderung aller Kinder ist. Schülerinnen und Schüler (SuS) mit einem besonderen Förderbedarf werden sonderpädagogisch unterstützt. Im Schulgesetz wurde verankert, dass die sonderpädagogischen Massnahmen zum Bildungsauftrag der Volksschule gehören und somit Kinder mit einem besonderen Förderbedarf darin unterstützt werden, eine adäquate Schullaufbahn zu durchlaufen. In den Richtlinien wird sowohl der besondere Förderbedarf wie auch die integrative Förderung genauer beschrieben. Ein besonderer Förderbedarf liegt vor, wenn das Kind ohne zusätzliche Unterstützung die Ziele des Lehrplans nicht erreichen kann, sich Schwierigkeiten beim Verhalten, Lernen oder den Sprachkompetenzen nachweisen lassen, Kinder von einer Behinderung betroffen sind oder eine besondere Begabung vorweisen. Die integrative Förderung findet im Rahmen der Regelschule statt, wenn es vorteilhaft für das Wohl und die Entwicklung des Kindes und tragbar für die Regelschule ist. Dazu werden verschiedene Fördermassnahmen genauer erläutert. Der Förderstatus IFoL bedeutet Integrative Förderung ohne Lernzielanpassung und wird bei Teilleistungsschwächen gesprochen. Der Förderstatus IFmL heisst ausgeschriebene integrative Förderung mit Lernzielanpassung und wird bei deutlicher und anhaltender Überforderung gesprochen. Der Förderstatus ISS steht für integrative Sonderschule und wird bei Kindern verwendet, welche infolge einer Behinderung hochschwellige Massnahmen benötigen, jedoch in der Regelschule unterrichtet werden. Der Kanton Graubünden empfiehlt den Schulen ein Förderkonzept zu erstellen. Dieses soll unter anderem auch eine pädagogische Leitidee zur Förderung der SuS beinhalten (vgl. Amt für Volksschule und Sport, 2013, S. 3-11).

Die beschriebene Ausgangslage im Kanton Graubünden fusst auf der Salamanca Erklärung (1994) und der Behindertenrechts Konvention (2006), weshalb sie in den folgenden beiden Kapiteln inhaltlich zusammengefasst erläutert werden.

1.2. Salamanca Erklärung

Die Salamanca Erklärung und der Aktionsrahmen zur Pädagogik für besondere Bedürfnisse wurden 1994 in Salamanca angenommen. Diese wurde von über 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus 92 Regierungen und 25 internationalen Organisationen repräsentiert und angenommen. Der Fokus bestand auf dem Recht jedes Kindes auf Bildung, beziehungsweise dem Bilden von Standardregeln für die Gleichstellung von Personen mit einer Behinderung. Dabei sollen die Schulen Wege finden um alle Kinder erfolgreich zu unterrichten, weshalb von einem Konzept der integrativen Schule gesprochen wird. Neben dem Bildungsauftrag sollen Schulen ihren Wert auch darin sehen, eine Gemeinschaft zu entwickeln, in der sich alle willkommen fühlen, sodass eine integrative Gesellschaft entstehen kann. Dazu ist ein sozialer Perspektivenwechsel unabdingbar. Dabei gelten die bewährten Prinzipien einer guten Pädagogik, mit der alle Kinder, auch solche mit sonderpädagogischen Bedürfnissen, profitieren können. Dazu gehört das Verständnis, dass menschliche Unterschiede die Norm sind und deshalb das Lernen auf die Bedürfnisse aller Kinder angepasst werden soll. Diese Pädagogik hängt in erster Linie von der Überzeugung und dem Engagement aller Beteiligten ab (vgl. Mayor, 1994, S. 1-6).

1.3. Behindertenrechtskonvention

Vergleicht man die originale englische Fassung der Behindertenrechtskonvention (2006) mit der aktuellsten deutschen Fassung (2019), welche in der Schweiz als internationales Recht im Jahre 2014 in Kraft getreten ist, fällt im Kapitel 24 Bildung folgender Unterschied auf:

Englische Version: «With a view to realizing this right without discrimination and on the basis of equal opportunity, States Parties shall ensure an inclusive education system at all levels and lifelong learning directed to:» (United Nations, 2006, S.16).

Deutsche Version: “Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf Bildung. Um dieses Recht ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der Chancengleichheit zu verwirklichen, gewährleisten die Vertragsstaaten ein integratives Bildungssystem auf allen Ebenen und lebenslanges Lernen mit dem Ziel:» (Internationales Recht, 2019, S. 15).

Die englische Version spricht von einem «inclusive education system» während in der deutschen Fassung von einem «integrativem Bildungssystem» gesprochen wird. Das

Wort Integration wird im Duden als die Bedeutung für «Einbeziehung, Eingliederung in ein grösseres Ganzes» (Duden, Rechtschreibung, 2020) beschrieben, während dem Wort Inklusion im Duden die Bedeutung «das Miteinbezogensein; gleichberechtigte Teilhabe an etwas; Gegensatz Exklusion» (Duden, Rechtschreibung, 2020) zugeschrieben wird.

1.4. Begründung der Themenwahl

Wie in der Ausgangslage beschrieben, gelten im Kanton Graubünden seit dem Jahr 2013 Richtlinien zum Thema Integration. Die Salamanca Erklärung aus dem Jahr 1994 liegt also bereits 19 Jahre zurück. Die Behindertenrechtskonvention wurde im Jahre 2006 abgeschlossen und ist acht Jahre danach in der Schweiz in Kraft getreten. Es stellt sich die Frage, wie sich diese Richtlinien und Abkommen in der Praxis, sprich in den Schulen, umsetzen lassen. Sowohl die kantonalen Richtlinien, wie auch die internationalen Abkommen setzten den Fokus auf die gleichberechtigte Bildung von Menschen mit einer Behinderung. Doch wie wirken sich die Massnahmen auf diese SuS aus, welche in der Regelschule unterrichtet werden und wie würden sich allfällige Unterschiede begründen lassen? Solche Fragen haben den Verfasser dieser Masterarbeit dazu bewogen, selbst Forschungen in diesem Bereich anzustellen und diese anhand der Forschungsdaten aller SuS der Schule Landquart, an der der Verfasser als schulischer Heilpädagoge tätig ist, zu untersuchen.

1.4.1. Ausgangslage Schule Landquart

Im folgenden Kapitel wird die Ausgangslage der Schule Landquart beschrieben, an der die Forschungsdaten erhoben und das Projekt Schulklima durchgeführt worden ist. Zu Beginn des Schuljahres 2019/2020 besuchen insgesamt 178 Kinder die Schule Rüti in Landquart. Alle Klassen der 1. bis 6. Stufe werden dabei doppelt geführt. Die Unterstufe, sprich 1. und 2. Klasse, wird von insgesamt 68 SuS besucht, wovon zwei SuS einen ISS Förderstatus, vier SuS einen IFmL Förderstatus und acht SuS einen IFoL Förderstatus haben. Die Mittelstufe, sprich 3. bis 6. Klasse, wird von 110 SuS besucht, wovon drei einen ISS Förderstatus, 16 einen IFmL Förderstatus und sechs einen IFoL Förderstatus haben. Dementsprechend haben 39 SuS der insgesamt 178 SuS einen Förderstatus, der ihnen laut der Richtlinien der sonderpädagogischen Massnahmen des Kantons Graubünden eine individuelle Förderung zuspricht (vgl. Amt für Volksschule und Sport, 2013, S. 3-11).

1.5. Ziel der Arbeit

Die Umsetzung von Integration/ Inklusion kann im Rahmen der kantonalen Richtlinien sehr individuell angewendet werden. Ein Ziel der Arbeit ist es, anhand einer Intervention, inklusive Wertvorstellungen an der Schule Landquart zu verankern. Ein weiteres Ziel ist es Unterschiede und Gemeinsamkeiten von SuS ohne Förderstatus und SuS mit Förderstatus in den Bereichen emotionaler und sozialer Schulerfahrungen zu erfassen und allfällige Veränderungen durch die Intervention, sprich die Umsetzung des Konzepts inklusive Wertvorstellungen, darzustellen.

1.6. Erste Fragestellungen

Aus der Salamanca Erklärung und der Behindertenrechtskonvention in Zusammenhang mit den Richtlinien des Kantons Graubünden gehen folgende erste Fragestellungen hervor:

«Welche Massnahmen in der Schulentwicklung können umgesetzt werden, um einer «Schule für alle» gerecht zu werden?»

«Wie wirken sich die Massnahmen auf die Schüler mit und ohne sonderpädagogische Bedürfnisse aus?»

1.7. Aufbau der Arbeit

Zu Beginn der Masterarbeit setzt sich der Autor mit den bestehenden theoretischen Grundlagen zum Thema Integration, Inklusion und soziale/ emotionale Schulerfahrungen von Kindern auseinander. Aufgrund der theoretischen Basis wird dann die im vorhergehenden Kapitel beschriebene erste Fragestellung in eine Hauptfrage und weitere Unterfragen umformuliert und Hypothesen gebildet. Im nächsten Kapitel, Forschungsdesign, werden dann die Forschungsmethoden, welche im Rahmen dieser Masterarbeit eingesetzt worden sind, vorgestellt. Darauf folgt die Darstellung des Prozesses, bei dem Forschungstagebücher, welche regelmässig vom Verfasser geführt worden sind, einbezogen werden. Das Kernstück der Masterarbeit bilden die Darstellungen der Ergebnisse. In diesem Kapitel werden die Daten, welche mit der Software SPSS aufgearbeitet worden sind, analysiert. Im Anschluss werden diese Daten mit der beschriebenen Literatur diskutiert und interpretiert. Die formulierten Fragestellungen werden beantwortet und die aufgestellten Hypothesen verworfen oder angenommen. Nachdem die Methoden und Elemente der Masterarbeit reflektiert worden sind, zieht der Verfasser ein Fazit und gewährt einen Ausblick in Zusammenhang mit der Masterarbeit.

2. Theoretischer Bezugsrahmen

Im theoretischen Bezugsrahmen werden alle relevanten Themen der Masterarbeit formuliert. Dabei werden als erstes die beiden Themen Schulentwicklung und Inklusion genauer untersucht. Danach folgen Begriffserklärungen, welche sich mit den Themen der Datenerhebung beschäftigen. Zum Schluss werden bestehende Forschungen zum Thema erläutert.

2.1. Schulentwicklung

Wie in der Ausgangslage im Kapitel 1.1. erläutert, empfiehlt der Kanton Graubünden die Erstellung eines Förderkonzepts, welches auch pädagogische Leitideen zur Förderung von SuS beinhalten soll. Die geplante Intervention im Zusammenhang mit der Masterarbeit wird von der Schule als Schulentwicklungsmassnahme angesehen, weshalb in diesem Kapitel genauer auf diese Thematik eingegangen wird.

Holtappels nennt in seinem Buch zwei grundlegende Theorieansätze zur Initiierung von Schulentwicklungsmassnahmen. Einer der Ansätze ist das Konfliktparadigma. Dieses entsteht bei Widersprüchen innerhalb der Institution, welche auf schulalltäglichen Ungereimtheiten basieren. Diese Widersprüche entstehen aufgrund von äusserem Druck, beispielsweise von kantonalen Richtlinien, welche auf Veränderungen im pädagogischen Handeln oder in den Organisationsstrukturen zielen. Um einen Wandel innerhalb der Schule zu bewirken beschreibt Holtappels drei mögliche Strategien. Die Machtstrategie stellt die Veränderung durch Zwang dar, wird von oben erzwungen. Im Vergleich dazu wird bei der rational-empirischen Strategie auf rationale Überzeugungen gesetzt, welche Veränderungen durch das objektive Informieren herbeirufen soll. Beide Strategien sind in ihrem Einsatz im schulischen Bereich jedoch limitiert, wenn Widersprüche zu den aktuellen Wertevorstellungen und Routinen des pädagogischen Handelns bestehen. Die normativ-reedukativen Strategien zielen bewusst auf die Werte und Veränderungsbedürfnisse der betroffenen Personen. Dabei stehen Veränderungen der bereits vorhandenen Haltungen und Normen im Fokus. Die Initiation für Veränderung hängt dabei vom Gleichgewicht des äusseren Druckes und der intrinsischen Motivation ab. Der Innovationsprozess kann in folgende drei Phasen aufgliedert werden:

Abbildung 1: Innovationsprozesse als Phasenmodell

Diese drei Phasen können innerhalb der Schule gleichzeitig ablaufen und bedürfen stetiger wechselseitiger Anpassung. Um den Erfolg der flächendeckenden Innovation zu gewährleisten, ist es wichtig zu Beginn die Innovators und später eine Mehrheit für das Unterfangen für sich zu gewinnen, welche später die Überzeugungsarbeit für weitere Gruppen leisten (vgl. Holtappels, 2014, S. 13-18).

Der Ablauf der Schulentwicklungsmassnahme zeigt Holtappels anhand eines Entwicklungszyklus auf, welcher die Innovators dabei unterstützt das Projekt zielorientiert zu strukturieren (vgl. Holtappels, 2014, S.25).

Abbildung 2: Prozess der Schulprogrammentwicklung

2.2. Schulklima

Die Projektgruppe, welche im Zuge dieser Masterarbeit gegründet wird, nennt sich «Schulklima Landquart». Im folgenden Kapitel werden die theoretischen Grundlagen zum Thema Schulklima genauer erläutert.

Im «Handbuch Gute Schule» beschreibt Veith die Schule als ein soziales System mit einem Eigenleben. Dieses Eigenleben kann mithilfe pädagogischer Haltungen zu lern- und entwicklungsförderlichen Rahmenbedingungen für die Kinder werden. Veith stellt unter anderem die Qualitätsbereiche Schulklima, Schulleben des deutschen Schulpreises vor. Dessen Qualitätsverständnis ist zu entnehmen, dass sich eine gute Schule dadurch auszeichnet, dass sich die individuellen Interessen und Potenziale bestmöglich entfalten können.

Abbildung 3: Merkmalsdimensionen des Qualitätsbereiches Schulklima, Schulleben und außerschulische Partner

Das Schulklima wird anhand von Beobachtungen und Gesprächen während eines Schulbesuchs bewertet. Die Sparte Zufriedenheit im Bereich Schulklima enthält unter anderem Angaben der SuS zu den Themen Eigenständigkeit und Mitwirkungsmöglichkeit. In der Sparte Lernumgebung geht es um das Wohlbefinden der SuS im Zusammenhang mit der Gestaltung des Schulgebäudes. Der Qualitätsbereich Schulleben befasst sich mitunter mit Themen wie individuelle Interessen, transparente Regeln und dem sozialen Miteinander. Ein Einfluss der genannten Schulklimafaktoren auf die Mitwirkung der

Mitglieder einer Schulgemeinschaft an der Schulentwicklung konnte empirisch nicht festgestellt werden. Jedoch können die SuS ihre Kompetenzen in Bereichen wie Kooperation, Konfliktlösestrategien und Kommunikation erweitern (vgl. Veith, 2016, S. 116-126).

Ebenfalls im Buch «Handbuch Gute Schule» beschreibt Wolters verschiedenste Schulen im Zusammenhang mit der Schulentwicklung und dem Schulklima. So wird im evangelischen Firstwald-Gymnasium die Hierarchie niederschwellig gehalten. Dies setzt die Schule mit Bildern aller Mitglieder der Schulgemeinschaft im Flur um. Dem Einbezug der Ideen der SuS wird dabei ein hoher Stellenwert gegeben. Die SuS werden in Prozesse eingebunden und lernen Verantwortung zu übernehmen. Im Fokus steht die Förderung des Wir-Gefühls, welches zu einer hohen Identifikation mit der Schule führen soll (vgl. Wolter, 2016, S.130-134).

2.3. Integration

Wie aus der Einleitung zu entnehmen ist, wurde bei der deutschen Übersetzung der Behindertenrechtskonvention, welche in der Schweiz im Jahre 2014 in Kraft getreten ist, auf das Wort Integration zurückgegriffen. Deshalb setzt sich das folgende Kapitel mit dieser Thematik auseinander.

Der Begriff Integration bezieht sich im Allgemeinen auf das Vervollständigen eines unvollständigen Ganzen, durch das Miteinbinden des noch Fehlenden. Bezieht man diese Begriffsdefinition auf die Gesellschaft, wird diese nur mit Einbezug aller Menschen, auch denen ausserhalb der Norm, vervollständigt. Die Integration kann sowohl als Ziel wie auch als Mittel verwendet werden. Bei der Integration als Ziel geht es um die Wiedereingliederung von Menschen mit einer Behinderung in das Gesellschaftsleben. Im pädagogischen Bereich definiert sich das Ziel über die soziale Integration von Kindern. Dabei wird das Mittel, sprich die gemeinsame Beschulung von Kindern mit und ohne einer Behinderung, eingesetzt (vgl. Haeberlin, Bless, Moser & Klaghofer, 2003 S. 27f.).

Die Schule ist ein makrosoziologischer Teil des Systems Gesellschaft. Der Auftrag der Schule besteht darin die Kinder auf das Berufsleben vorzubereiten. Dadurch entsteht für die Schulen ein Leistungsdruck, welchen sie den SuS weitergeben. In Bezug auf die Integration müssen sich die Schulen hinterfragen, ob sie und nicht der Schüler mit einer Behinderung die Fähigkeit zur Integration haben. Für die Umsetzung der Integration innerhalb des Systems Schule bedarf es also eines Perspektivenwechsels. Zentral dabei ist, dass nicht das Leistungspotenzial der einzelnen SuS im Fokus steht, sondern alle SuS

gleichwertig auf- und angenommen werden (vgl. Haeblerin, Bless, Moser & Klaghofer, 2003 S. 149-153).

2.4. Inklusion

Der Titel der Masterarbeit spricht vom Weg zur Inklusiven Schule und setzt damit den Fokus gezielt auf das Thema Inklusion. Im folgenden Kapitel werden verschiedene theoretische Ansätze zur Inklusion aufgearbeitet.

Der Begriff «Inclusion» aus der BRK kann ins Deutsche als «Inklusion» übersetzt werden. Jedoch hat er sich im deutschen Sprachraum als Abgrenzung aus dem Integrationsbegriff gebildet. Abgeleitet wird der Begriff «Inclusion» aus dem lateinischen «includere», was übersetzt «einschliessen, einbeziehen» bedeutet. In Bezug auf die Schule ist dabei gemeint, dass niemand ausgeschlossen und die Vielfalt und Heterogenität der Menschen angenommen wird. Im angloamerikanischen Raum ersetzt der Begriff «Inclusion» bereits in den 90er Jahren das Konzept der Integration. Dabei liegt der Fokus der Inklusion nicht auf den SuS mit einem Förderbedarf, sondern wendet sich an alle Kinder, also eine «Schule für alle» (vgl. Köpfer, 2013, S. 16f.).

2.4.1. Auf dem Weg zur Inklusiven Schule

Inklusion steht grundsätzlich im Widerspruch mit dem Selektionsauftrag der Schule. Mit dem «Index für Inklusion» erhalten Schulen ein Instrument für die Schulentwicklung, welches den Fokus nicht auf die Leistungen der SuS legt, sondern unter Einbezug aller Beteiligten den Prozess der Inklusion, individuell auf die Schule abgestimmt, schrittweise voranbringt. Boban und Hinz (2012) haben mit sieben Schulen zusammengearbeitet und Ergebnisse der Arbeit mit dem «Index für Inklusion» analysiert. Der Mehrheit der Schulen ist es dabei in hohem Masse gelungen, sich auf die Veränderungen, welche die Arbeit mit dem Buch mit sich bringen, einzulassen. Das Bilden von heterogenen Steuergruppen, welche das Projekt leiten und methodische Überlegungen anstellen, hat dabei einen positiven Einfluss auf die produktive Entwicklung der inklusiven Wertvorstellungen. Aus Interviews mit Beteiligten des Projekts geht hervor, dass die Lehrpersonen in Bezug auf die Verschiedenheit von Mitarbeitern und SuS, sprich deren individuellen Lernwegen, dank der Arbeit mit dem «Index für Inklusion» reflektieren und dadurch mehr Verständnis für Heterogenität aufbauen (vgl. Boban & Hinz, 2012, S. 71-76).

2.4.2. Kooperation im Kontext Inklusion

Kooperation spielt im Zusammenhang mit der Diskussion über Integration und Inklusion eine wichtige Rolle. Kooperatives Handeln ist unabdingbar um Inklusion umzusetzen. Inklusion ist dabei nicht als Ist-Zustand zu verstehen, sondern vielmehr ein stetiger Entwicklungsprozess. Inklusiv Kooperation baut dabei auf demokratischen Werten auf, welche auf dem Gleichgewicht und dem gegenseitigen Vertrauen der zusammenarbeitenden Personen beruht. Dabei wird das gemeinsame Ziel, die bestmöglichen Bedingungen für die Entwicklung aller Kinder zu schaffen, verfolgt. In der Schweiz wird die Qualität der kooperativen Beziehungen in die vier Stufen Differenzierung, Kooperation, Interaktion und Integration eingeteilt. Dabei gilt es die Kooperation in einen systemischen Zusammenhang, also der Makro- Meso- und Mikroebenen, zu bringen. Forschungen zu den Gelingensbedingungen und Einflussfaktoren der Kooperation in der Schweiz haben sich in erster Linie auf die Mikroebene, sprich Persönlichkeits-, Sach-, Beziehungs- und Organisationsebene fokussiert. Darauf aufbauend sind Studien zur Zusammenarbeit zwischen Klassenlehrpersonen und schulische Heillehrperson auf der mikro- und mesosystemischen Ebenen gemacht worden. Es konnte festgestellt werden, dass die Klassenlehrpersonen sich für den Bereich Unterrichtsplanung verantwortlich sehen und die sonderpädagogischen Lehrpersonen mehr Mitverantwortung wünschen. Unter der Bedingung, dass die Zuständigkeiten klar aufgeteilt werden und es regelmässige Besprechungszeiten zum Unterricht und den SuS gibt, kann sich Kooperation positiv auf die Schulentwicklung auswirken (vgl. Lütje-Klose & Miller, 2017, S. 203-210).

2.5. Emotionale und soziale Schulerfahrungen

Im Rahmen der Masterarbeit werden insgesamt fünf Skalen des FEESS analysiert und ausgewertet. In diesem Kapitel werden zuerst die Begriffe der fünf Skalen anhand des FEESS erläutert und danach mit ausgewählter Literatur und Forschungsergebnissen theoretisch ergänzt.

2.5.1. Grundlagen FEESS

Das Ziel der beiden Fragebogen FEESS 1-2 und FEESS 3-4 ist die Repräsentation der emotionalen-sozialen Schulerfahrungen der Kinder in Verbindung mit den Lehrplänen und theoretischen Grundlagen zur Persönlichkeitsentwicklung. Je länger die Kinder in die Schule gehen, umso umfassender können ihre Erfahrungen durch einen Fragebogen erfasst werden. Dementsprechend stehen SuS ab der 3. Klasse differenziertere

Antwortmöglichkeiten zu den Items des Fragebogens zur Verfügung (vgl. Rauer & Schuck, 2004, S. 39-42).

Mithilfe der Ergebnisse des FEES lassen sich Schulentwicklungsmaßnahmen evaluieren. Entstanden ist der Fragebogen in Zusammenarbeit mit einer integrativen Grundschule aus Hamburg. Dabei wurden die emotionalen und sozialen Schulerfahrungen von SuS aus einer klassischen Grundschule mit einer integrativen Grundschule verglichen (vgl. Rauer & Schuck, 2004, S. 20).

2.5.2. Klassenklima

Der FEES fokussiert sich beim Klassenklima ausschliesslich auf die Schüler-Schüler Beziehung aus Sicht der Kinder in Bezug auf das Wir-Gefühl innerhalb der Klasse. Die Wahrnehmung der SuS zum Sozialverhalten der Mitschüler und Mitschülerinnen steht dabei im Vordergrund. Sie beurteilen als Teil des Klassenkonstrukts das Verhalten der Gruppe. Daraus können Rückschlüsse zu Kooperation und Integration gewonnen werden (vgl. Rauer & Schuck, 2004, S. 48).

Das Wort Klima beschreibt ein umfangreiches Konstrukt, welches sich aus der persönlichen Wahrnehmung und den daraus entstandenen Überzeugungen zur schulischen Umwelt zusammensetzt. Der Bereich Klassenklima ist dabei nur ein Teil des gesamten Klimabegriffs, welcher sich auf die Organisation der eigenen Klasse bezieht. Die erhobenen Daten stellen die Beobachtungsebene dar, welche von den SuS individuell beurteilt werden. Auf der Analyseebene werden die Daten für eine bestimmte Ebene des Schulsystems ausgewertet, beispielsweise eine Klasse. Stimmt die Analyseebene nicht mit der Beobachtungsebene überein, kann dies bei der Interpretationsebene zu Fehlern führen. Neben den genannten Begriffserklärungen des Klassenklimas erläutern Eder und Mayr in ihrem Fragebogen zum Schul- und Klassenklima mehrere theoretische Grundannahmen. Eine erste Grundannahme geht davon aus, dass das Verhalten einer Person von der wahrgenommenen Umwelt bestimmt wird. Eine weitere Grundannahme beschreibt das Klima als eine überdauernde Wahrnehmung, welche unabhängig von situationsbedingten Veränderungen stabil bleibt (vgl. Eder & Mayr, 2000, S. 34f.).

2.5.3. Soziale Integration

Die soziale Integration beinhaltet unterschiedliche Komponenten im Zusammenhang mit dem sozialen Zusammenleben von Kindern. So spielen sowohl Kooperation, Hilfsbereitschaft oder Solidarität eine zentrale Rolle für das Wohlbefinden innerhalb einer Klassengemeinschaft. Der FEESB befasst sich mit der sozialen Integration in Bezug auf das Angenommensein und die gegenseitige Akzeptanz der SuS innerhalb einer Klasse. Wenn sich ein Kind von anderen wertgeschätzt fühlt und positive Kontakte aufbaut, kann von einer gelungenen sozialen Integration gesprochen werden (vgl. Rauer & Schuck, 2004, S. 47).

Wie bereits im Kapitel 2.3. erläutert, ist eine Gelingensbedingung der Integration, dass SuS nicht auf ihre Leistungen reduziert werden, sondern alle als gleichwertig angenommen werden. In Bezug auf die soziale Integration muss diese Bedingung ebenfalls erfüllt werden um ein Klassenklima zu schaffen, indem die Beliebtheit eines Kindes nicht von dessen Herkunft, Leistungen oder Verhalten abhängt. Dies ist mit der Tatsache zu begründen, dass das Wohlbefinden der SuS von den anderen Kindern der Klasse abhängt. Diese subjektive Wahrnehmung des eigenen Wohlbefindens ist wiederum eine förderliche Grundlage für das Lernen. Jedoch sind für die Interpretation der Selbsteinschätzung der SuS weitere Bedingungen für die Fähigkeit der Integration miteinzubeziehen (vgl. Haerberlin, Bless, Moser & Klaghofer, 2003 S. 153-158).

Die Forschungen von Haerberlin, Bless, Moser & Klaghofer (2003) haben die soziale Integration anhand der soziometrischen Stellung von SuS mit Leistungsschwächen in Regelklassen untersucht. Dabei konnte festgestellt werden, dass in Regelklassen SuS mit Leistungsschwächen eine signifikant tiefere soziometrische Stellung haben als SuS ohne Leistungsschwäche (vgl. Haerberlin, Bless, Moser & Klaghofer, 2003 S. 215-222).

2.5.4. Selbstkonzeptentwicklung

Das Selbstkonzept wird beim FEESB mit dem Selbstkonzept der schulischen Leistungen in unterschiedlichen Bereichen definiert. Dabei werden die eigenen Erfahrungen und die geforderten Leistungen miteinbezogen. Die Selbsteinschätzung misst sich dabei nicht an der Klasse sondern lässt den SuS die Wahl, nach welchen Kriterien sie ihr Selbstkonzept beurteilen. Forschungen haben erwiesen, dass Kinder im Vor- und Grundschulalter eine überdurchschnittlich hohe Selbsteinschätzung haben (vgl. Rauer & Schuck, 2004, S. 48).

Das Selbstkonzept ist eine der zentralen Komponenten der Schülerpersönlichkeit. Wird das Selbstkonzept als Menge betrachtet, ist diese Menge hierarchisch geordnet und zeitlich stabil und repräsentiert die eigene Person in Bezug auf ihre Umwelt. Das erfasste Selbstkonzept fügt sich dabei aus den bis dahin gemachten Erfahrungen zusammen. Dabei spielt die subjektive Wahrnehmung des Selbstkonzepts bei schulischen Anforderungen eine wichtige Rolle. Des Weiteren wirkt sich sowohl das Schulklima wie auch die Unterrichtsform auf die Entwicklung des Selbstkonzepts und das persönliche Wohlbefinden der SuS aus. Forschungen in Bezug auf die Selektion in Sekundar- und Realschule haben erwiesen, dass das Selbstkonzept von Realschülern nicht geringer ist als das der Sekundarschüler auf derselben Stufe. Dies ist darauf zurückzuführen, dass das Selbstkonzept mit zunehmendem Alter nicht primär von der eigenen Klasse abhängt, sondern von der Zugehörigkeit zu einem spezifischen Schultyp (vgl. Buff, 1991, S. 100-113).

Mit dem Eintritt in die Schule übernehmen die SuS eine Rolle und erwerben neue Bezugspersonen und Vergleichsgruppen. Die damit verbundenen Erfahrungen der ersten Schuljahre wirken sich auf die Selbsteinschätzung der Kinder aus. Forschungen haben erwiesen, dass Kinder der 3. Klasse noch ein ebenso hohes Fähigkeitsselfbild haben wie drei Jahre zuvor auf der Kindergartenstufe. Mit zunehmendem Alter wird dieses Selbstbild stabiler und genauer. Mögliche Veränderungen in der Entwicklung des Selbstkonzeptes müssen dabei in Verbindung mit den individuellen Erfahrungen innerhalb einer Klasse gesetzt werden (vgl. Helmke, 1991, S. 83-97).

Die bereits erwähnten Forschungen von Haeberlin, Bless, Moser & Klaghofer (2003) zur sozialen Integration aus dem vorhergehenden Kapitel haben sich ebenfalls mit der Einschätzung der eigenen Fähigkeiten beschäftigt. Die formulierte Hypothese, dass leistungsschwächere SuS ein niedrigeres Begabungskonzept aufweisen als SuS derselben Regelklasse ohne Leistungsschwächen, konnte dabei bestätigt werden. Zudem konnte ein positiver Effekt auf das Begabungskonzept von SuS mit Leistungsschwächen in Regelschulen, aufgrund der Schulform, sprich der Unterstützung durch eine Heillehrperson, angenommen werden (vgl. Haeberlin, Bless, Moser & Klaghofer, 2003 S. 222-228).

Die Selbstwirksamkeit setzt sich aus den beiden Erwartungshaltungen Kompetenzerwartung und Ergebniserwartung zusammen. Sprich, je eher sich eine Person den Anforderungen gewachsen fühlt, umso eher wird die geforderte Handlung auch ausgeführt. Dabei spielen auch soziale Interaktionen mit anderen SuS und den

Lehrpersonen eine Rolle in der Entwicklung der persönlichen Selbstwirksamkeit. SuS mit einem hohen Selbstwirksamkeitskonzept fühlen sich demnach allgemein wohler in der Schule (vgl. Rauer & Schuck, 2004, S. 42f.).

2.5.5. Schuleinstellung

Die Schuleinstellung bezieht sich auf unterschiedliche Aspekte, dabei spielen unter anderem die Atmosphäre der Schule, die Lehrpersonen, die SuS der eigenen Klasse und die Unterrichtsinhalte eine Rolle. Der FEES fokussiert sich dabei ausschliesslich auf das persönliche Empfinden der SuS innerhalb der Schule. Die Schule soll ein Ort sein, mit dem die SuS positive Gefühle verbinden und wo die Kinder gerne hingehen. Eine positive Schuleinstellung ist ein Bestandteil der emotionalen Integration eines Kindes (vgl. Rauer & Schuck, 2004, S. 48).

Tina Hascher (2004) beschäftigt sich in ihrem Buch mit dem Wohlbefinden von Kindern in der Schule. Die analysierten Studien zum Wohlbefinden in der Schule von Eder haben gezeigt, dass mehr als die Hälfte der SuS gerne bis sehr gerne zur Schule gehen, jedoch hängt der gemessene Wert von der Schulstufe und dem Schultyp ab. So nimmt der Wert in höheren Klassen ab, sprich jüngere Kinder gehen lieber in die Schule als ältere Kinder. Dabei konnte ebenfalls festgestellt werden, dass die Einflussfaktoren für das Befinden, wie die soziale Integration oder das Klassenklima, von den jüngeren SuS unterschiedlich stark gewichtet wurden als von den älteren SuS (vgl. Hascher, 2004, S. 80-83).

Im letzten Kapitel ihres Buches befasst sich Hascher (2004) mit der Thematik, wie Schulen Einfluss auf das Wohlbefinden ihrer Kinder nehmen können. Dies kann jedoch nicht abschliessend geklärt werden, da Massnahmen wie die Qualifikation, der Lehrpersonen oder ganzheitliche Erziehung sich nicht nachweislich auf das Wohlbefinden der SuS auswirken. Jedoch konnten folgende fünf Prädikatoren des Wohlbefindens definiert werden (vgl. Hascher, 2004, S. 282):

1. «Das soziale und didaktische Verhalten der Klassenlehrperson
2. Diskriminierung unter Mitschüler/innen
3. Interaktionen in den Schulpausen
4. Der Leistungsdruck in der Klasse
5. Das Leistungsniveau der einzelnen Schüler/innen» (Hascher, 2004, S. 282)

2.5.6. Lehrer-Schüler Beziehung

Das Kapitel Lehrer-Schüler Beziehung bezieht sich auf das Gefühl des Angenommenseins und die somit letzte Skala des FEES, welche an dieser Stelle theoretisch erläutert wird.

Die Lehrpersonen tragen wesentlich zum emotionalen Wohlbefinden ihrer SuS bei. Einer der zentralsten Punkte der Sozialerfahrung von Kindern ist die Wertschätzung, welche die SuS durch ihre Lehrpersonen erhalten. Das Gefühl des Angenommenseins wird zum Einen beeinflusst durch das Verständnis, welches die Lehrpersonen ihren SuS entgegenbringt und zum Anderen, dass die Kinder sich von ihren Lehrpersonen gerecht behandelt fühlen und gemocht werden (vgl. Rauer & Schuck, 2004, S. 49).

Mays und Roos beschreiben in ihrem Buch «Prima Klima in der inklusiven Schule» (2018) die Lehrer-Schüler Beziehung als Asymmetrie. Diese Asymmetrie bezieht sich auf das Machtgefälle zwischen Lehrperson und SuS wie auch auf deren unterschiedlichen Wissensstände. Aufgrund der Macht, welche die Lehrpersonen innerhalb des Systems Schule inne haben, ist ein gewisses Mass an Misstrauen seitens der SuS verständlich. Die Autoren verwenden den Begriff Beziehung neutral, sodass der Begriff als solches nicht als Qualitätsmerkmal verwendet wird. Dabei gilt es zu beachten, dass Lehrpersonen die Selektionsfunktion der Institution Schule umsetzen müssen und die Beziehung zwischen Lehrpersonen und SuS von beiden Seiten nicht von Freiwilligkeit geprägt ist. Die Lehrer-Schüler Beziehung kann als eine soziale Organisation bezeichnet werden, welche rechtlichen Regelungen und Rollenerwartungen untersteht (vgl. Mays & Roos, 2018, S. 10f.).

Jerusalem und Schwarzer (1991) befassen sich mit den Zusammenhängen zwischen dem wahrgenommenen Klassenklima, dem Selbstkonzept der SuS und dem Lehrerverhalten. Letzteres beinhaltet Indikatoren wie Objektivität, Hilfsbereitschaft, Tadel oder Lob. Die analysierte Studie hat dabei aufgezeigt, dass das Klassenklima eng mit dem Lehrerverhalten zusammenhängt und das Klassenklima wiederum die Selbstkonzeptentwicklung beeinflusst. Daraus lässt sich schliessen, dass sich in Klassen mit negativem Klima das Selbstkonzept der SuS negativ entwickelt. Demnach hat das Lehrerverhalten einen indirekten Einfluss auf die Befindlichkeit der SuS (vgl. Jerusalem & Schwarzer, 1991, S. 125ff.).

2.6. Forschungen zu Inklusion

In den folgenden beiden Kapiteln werden zwei verschiedene Forschungen zur Inklusion erläutert, welche den theoretischen Bezugsrahmen der Masterarbeit mit spezifischen Forschungsergebnissen ergänzen.

2.6.1. Soziale Inklusion

Die Forschung von Schwab, Gebhardt, Krammer & Gasteiger-Klicpera (2015) beschäftigt sich mit der Entwicklung sozialer Teilhabe von Kindern mit und ohne Förderbedarf. Insgesamt haben 143 Kinder aus Regelklassen in Graz Österreich teilgenommen. Davon haben 35 einen Förderbedarf. In der Einleitung der Forschung beschreiben die Autoren den Aufschwung, welche die Inklusion an Schulen aufgrund der Behindertenrechtskonvention erlebt. Jedoch werde es noch Jahre dauern, bis sich die Inklusion in Schulen etabliert hat. Es ist nicht das Ziel der Inklusion alle SuS mit einem Förderbedarf in Regelschulen einzubinden, sondern die soziale Teilhabe aller Kinder zu verbessern. Die Teilnehmer der Studie wurden zu zwei Messzeitpunkten befragt, zwischen den beiden Messzeitpunkten liegt ein Jahr ohne spezifische Intervention. Dabei wurden die Selbstwahrnehmung der eigenen sozialen Inklusion, das soziale Verhalten und die Sozialkompetenz der Testteilnehmer erfasst. Bei der Auswertung der sozialen Inklusion konnte festgestellt werden, dass sich SuS mit Förderbedarf zu beiden Messzeitpunkten weniger sozial integriert fühlten als SuS ohne Förderbedarf. Die angewendeten T-Tests weisen jedoch eine geringe Effektstärke auf. Eine weitere Erkenntnis aus den Auswertungen wurde aus den beiden Messzeitpunkten zu der Selbstwahrnehmung der eigenen sozialen Inklusion gewonnen. Sowohl bei den SuS ohne Förderbedarf wie auch bei den SuS mit Förderbedarf konnte keine Veränderung in diesem Bereich festgestellt werden. Die Sozialkompetenz wurde mit einem Fragebogen für Kinder und ihre Lehrpersonen gemessen. Dabei konnten die Autoren feststellen, dass sowohl die SuS wie auch ihre Lehrpersonen das prosoziale Verhalten von SuS mit Förderbedarf tiefer einschätzen als das der SuS ohne Förderbedarf. Dies hängt jedoch nicht vom Förderstatus eines Kindes ab, sondern vielmehr von dessen spezifischen Sozialverhalten. Demnach müssen Schulen auf dem Weg zur Inklusion in erster Linie Interventionen, welche das Sozialverhalten aller SuS fördert, in ihr Schulprogramm miteinbinden (vgl. Schwab, Gebhardt, Krammer & Gasteiger-Klicpera, 2014, S. 1-11).

2.6.2. Auswirkungen der Beschulungsform auf die sozialen und emotionalen Schulerfahrungen von Kindern mit Lernschwächen

Wiener und Tardif (2004) haben in ihrer Studie vier unterschiedliche Beschulungsformen und deren Auswirkungen auf die sozialen und emotionalen Schulerfahrungen von Kindern mit Lernschwächen untersucht. Die vier Beschulungsformen wurden dabei in zwei Untergruppen aufgeteilt. Die eine Gruppe bezieht sich auf Kinder mit niedrigen bis mittleren Lernschwächen, welche integrativ in der Klasse oder separativ in einem anderen Raum gefördert wurden. Im integrativen Setting wurden die SuS mit einer Lernschwäche während durchschnittlich 90 Minuten pro Tag in der Klasse durch eine Förderperson unterstützt. Im separativen Setting wurden die SuS ebenfalls während durchschnittlich 90 Minuten pro Tag getrennt von der Klasse durch eine Förderlehrperson beschult. Die zweite Gruppe untersucht Kinder mit hohen Lernschwächen, welche in inklusiven Klassen oder Sonderschulen gefördert wurden. In inklusiven Klassen wurden alle SuS von zwei Lehrpersonen, welche im Teamteaching zusammenarbeiten, beschult. In Bezug auf die sozialen und emotionalen Schulerfahrungen wurden die vier Teilbereiche Beziehungen zwischen Gleichaltrigen, Gefühl von Einsamkeit und Depression, Selbstwahrnehmung und soziale Fähigkeiten und Problemverhalten untersucht. Aufgrund von bestehenden Forschungen sind Wiener und Tardif davon ausgegangen, dass Kinder mit einer Lernschwäche in allen vier Teilbereichen niedrigere Mittelwerte aufweisen als Kinder ohne Lernschwäche. Für ihre Forschung haben sie insgesamt Daten von 232 Kindern der 4. bis 8. Klasse aus 9 verschiedenen Schulen aufgearbeitet, davon haben 117 Kinder eine Lernschwäche. Die Auswertung der Daten hat ergeben, dass Kinder mit einer Lernschwäche, welche im integrativen Setting gefördert wurden, von gleichgeschlechtlichen Mitschülern und Mitschülerinnen sozial mehr akzeptiert waren als Kinder mit Lernschwächen, welche separativ gefördert wurden. Im selben Bereich konnten bei den SuS, welche inklusiv gefördert wurden und den SuS, welche eine Sonderschule besuchten, keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Des Weiteren konnte dargelegt werden, dass Kinder mit Lernschwächen aus integrativen Klassen eine höhere schulische Selbstwahrnehmung ihrer Mathematikkompetenzen haben als Kinder mit Lernschwächen aus dem separativen Setting. Auch in diesem Bereich konnte bei den SuS aus inklusiven Settings und Sonderschulen keine signifikanten Unterschiede ermittelt werden. Obwohl Kinder mit einer Lernschwäche in den gemessenen Bereichen tiefere Werte als Kinder ohne Lernschwäche verzeichnen, hängen diese sozialen und emotionalen Schulerfahrungen nicht von der Beschulungsform ab. Werden jedoch ausschliesslich die SuS mit einer Lernschwäche aus den unterschiedlichen Settings verglichen, so zeigen sich signifikante Unterschiede in den vorhergehend beschriebenen Bereichen, welche die sozialen und emotionalen

Schulerfahrungen im integrativen Setting im Vergleich zum separativen Setting begünstigen (vgl. Wiener & Tardif, 2004, S. 20-32).

3. Definitive Fragestellung und Hypothesen

Unter Einbezug der theoretischen Grundlagen wurden aus den ersten Fragestellungen die folgenden definitiven Haupt- und Unterfragestellungen ausgearbeitet.

3.1. Hauptfragestellung

Die Hauptfragestellung leitet sich aus der im Kapitel 1.6. gestellten ersten Fragestellung und der theoretischen Auseinandersetzung in Kapitel 2 ab und lautet:

«Wie wirkt sich der Einsatz des «Index für Inklusion» als Schulentwicklungsmaßnahme auf die emotionalen und sozialen Schulerfahrungen von SuS mit und ohne Förderstatus auf der Unter- und Mittelstufe einer Regelschule aus?»

3.2. Unterfragestellung

Die Unterfragen fokussieren sich auf die Skalen des FEES auf welchen im Kapitel 4. Forschungsdesign näher eingegangen wird.

3.2.1. Erste Unterfrage

Welche Unterschiede bestehen vor und nach der Intervention anhand des «Index für Inklusion» als Schulentwicklungsmaßnahme zwischen den SuS ohne Förderstatus und SuS mit Förderstatus der Unter- und Mittelstufe, in den Skalen ...

1. Klassenklima
2. Soziale Integration
3. Selbstkonzept der Schulfähigkeit
4. Schuleinstellung
5. Gefühl des Angenommenseins

3.2.2. Zweite Unterfrage

Welchen Einfluss hat die Intervention anhand des «Index für Inklusion» als Schulentwicklungsmassnahme auf die SuS ohne Förderstatus und SuS mit Förderstatus der Unter- und Mittelstufe, in den Skalen ...

1. Klassenklima
2. Soziale Integration
3. Selbstkonzept der Schulfähigkeit
4. Schuleinstellung
5. Gefühl des Angenommenseins

3.3. Hypothesen

Die Hypothesen leiten sich aus den bereits genannten Unterfragestellungen ab. Bevor die Hypothesen erläutert werden, wird der theoretische Bezugsrahmen der quantitativen Forschung beschrieben.

3.3.1. Quantitative Forschung

Bei der quantitativen Forschung werden die gesammelten Aussagen von befragten Personen in numerischer Form standardisiert. Zum Beispiel stimmt 1 oder stimmt nicht 0. Dadurch können mögliche Zusammenhänge der gesammelten Daten antizipiert und erforscht werden. Diese Vorannahme werden Hypothesen genannt (vgl. Blanz, 2015, S. 13f.).

Da sich diese Masterarbeit mit den Zusammenhängen unterschiedlicher standardisierter Ergebnisse von SuS ohne und mit Förderstatus zu zwei verschiedenen Messzeitpunkten beschäftigt, ist sie der quantitativen Forschung zuzuschreiben. Die Hypothesen dieser Masterarbeit sind dabei auf dem theoretischen Bezugsrahmen gestützt.

Alle Hypothesen dieser Masterarbeit werden zuerst als Nullhypothesen formuliert. Danach folgt die Formulierung der Alternativhypothese. Wird also die Nullhypothese verworfen, so wird die Alternativhypothese angenommen.

Bei einer Nullhypothese wird der Zusammenhang der statistischen Hypothese verneint. Die empirische Untersuchung führt dann zu einer begründeten Entscheidung ob die

Hypothese angenommen oder verworfen wird (vgl. Blanz, 2015, S. 27). Die Nullhypothese wird anhand der Korrelationswerte geprüft. Dabei geht man von einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5% aus. Liegt der gemessene Wert unter 5% kann von einem signifikanten Ergebnis gesprochen werden (vgl. Ricken, 2015, S.151).

Der Autor geht sowohl bei der ersten wie auch bei der zweiten Hypothese von der Nullhypothese aus. Bei der ersten Hypothese beruht diese Annahme auf einer bereits abgeschlossenen Untersuchung im Rahmen des Praxisprojekts. Im Zuge der Arbeit wurde eine Klasse mithilfe des FEES befragt und es konnten keine signifikanten Unterschiede in den gemessenen Bereichen zwischen SuS ohne und SuS mit Förderstatus erfasst werden. Bei der zweiten Hypothese wird die Nullhypothese aufgrund der gesammelten Forschungsergebnisse des theoretischen Bezugsrahmens vermutet.

3.3.2. Erste Hypothese

3.3.2.1. Nullhypothese

In den Skalen

1. Klassenklima
2. Soziale Integration
3. Selbstkonzept der Schulfähigkeit
4. Schuleinstellung
5. Gefühl des Angenommenseins

bestehen sowohl beim Messzeitpunkt 1 wie beim Messzeitpunkt 2 keine signifikanten Unterschiede zwischen den SuS ohne Förderstatus und Kindern mit Förderstatus.

3.3.2.2. Alternativhypothese

In den Skalen

1. Klassenklima
2. Soziale Integration
3. Selbstkonzept der Schulfähigkeit
4. Schuleinstellung
5. Gefühl des Angenommenseins

bestehen sowohl beim Messzeitpunkt 1 wie beim Messzeitpunkt 2 signifikante Unterschiede zwischen den Kindern ohne Förderstatus und Kindern mit Förderstatus.

3.3.3. Zweite Hypothese

3.3.3.1. Nullhypothese

Der Einsatz des «Index für Inklusion» als Schulentwicklungsmaßnahme hat sowohl auf die SuS ohne Förderstatus wie auch auf die SuS mit Förderstatus keinen signifikanten Einfluss in den Skalen

1. Klassenklima
2. Soziale Integration
3. Selbstkonzept der Schulfähigkeit
4. Schuleinstellung
5. Gefühl des Angenommenseins

3.3.3.2. Alternativhypothese

Der Einsatz des «Index für Inklusion» als Schulentwicklungsmaßnahme hat sowohl auf die Kinder SuS Förderstatus wie auch auf die SuS mit Förderstatus einen signifikanten Einfluss in den Skalen

1. Klassenklima
2. Soziale Integration
3. Selbstkonzept der Schulfähigkeit
4. Schuleinstellung
5. Gefühl des Angenommenseins

4. Forschungsdesign

4.1. Ausgangslage

Das Forschungsdesign beinhaltet insgesamt drei Elemente. Das Element der Intervention, welche in Zusammenhang mit dem Buch «Index für Inklusion» von Booth und Ainscow (2019) erarbeitet wurde, stellt das erste Element dar. Darauf folgt das Element der Datenerhebung der Schulerfahrungen der SuS ohne und mit Förderstatus der Unter- und Mittelstufe mithilfe des Fragebogen FEESS. Letzteres ist das Element der Datenaufbereitung anhand der Software SPSS. Nachdem der Untersuchungsablauf beschrieben und die theoretischen Grundlagen des Forschungsdesign erläutert wurden, werden die Elemente anhand der Literatur erläutert.

4.2. Untersuchungsablauf

Der Untersuchungsablauf orientiert sich am Prozess der Schulprogrammentwicklung aus Kapitel 2.1. Schulentwicklung (vgl. Holtappels, 2014, S. 25). Nachdem alle nötigen Vorbereitungen zur Umsetzung des Projekts im Frühjahr 2019 vorgenommen wurden, hat der Autor zusammen mit der Schulleitung die Eltern über das Vorhaben informiert, siehe Anhang I B. Der FEESS wurde in den Wochen 35 und 36 im Jahr 2019, vor dem Start der Intervention, eingesetzt. Der Autor der Arbeit hat den Fragebogen in allen Klassen persönlich vorgestellt und die Antworten erhoben. Dies stellt im Prozess der Schulprogrammentwicklung die Bestandsaufnahme dar (ebd.). In den Wochen 13 und 14 im Jahr 2020 wurde der Fragebogen ein zweites Mal verteilt, dies entspricht der Evaluierung der Schulprogrammergebnisse (ebd.). Aufgrund der Coronapandemie fand diese Erhebung Online mithilfe der Website Lime Survey statt. Dazwischen wurde die Intervention durchgeführt. Ein detaillierter Einblick in den Verlauf des Prozesses ist im Kapitel 5. Prozessbeschreibung einsehbar. Nachdem alle Daten erhoben wurden, sind die Daten mithilfe der Software SPSS ausgewertet worden. Die eingesetzten Forschungselemente und die dazugehörigen theoretischen Grundlagen werden in den nächsten beiden Kapiteln genauer beschrieben.

4.3. Theoretische Grundlagen zum Forschungsdesign

4.3.1. Deskriptive Datenanalyse

Die Deskriptive Datenanalyse kann auch als beschreibende Statistik bezeichnet werden und beschäftigt sich mit dem Ist-Zustand von erhobenen Daten. Diese Daten beziehen sich jedoch ausschliesslich auf die Teilnehmer der Untersuchung und generieren deshalb Hypothesen, welche nach der Auswertung der Daten angenommen oder verworfen werden (Blanz, 2015, 13ff.).

Die Daten werden anhand des FEESS erhoben und erfasst den Ist-Zustand der emotionalen und sozialen Schulerfahrungen der SuS der Schule Landquart. Die im Kapitel 3.3 aufgeführten Hypothesen werden dann aufgrund der ausgewerteten Daten in Bezug auf die SuS der Schule Landquart angenommen oder verworfen.

Im Kapitel 6, Auswertung der Datenerhebung, wird der Median der Summen erhoben, welche dann mithilfe des Mann-Whitney-U- und Wilcoxon Tests ausgewertet werden. Mit dem Median werden die Daten der Stichprobe in zwei gleich grosse Hälften geteilt, hierbei spricht man von einem 50% Quantil. Beim Median liegen exakt gleichviele Werte unter wie auch über diesem gemessenen Wert. Der Median ist gegenüber Ausreissern robust, da er nicht die absoluten Ausprägungen miteinbezieht, sondern die Ränge der erhobenen Daten (vgl. Universität Zürich, 2018).

Im Kapitel 6. werden die erhobenen Daten dargestellt, dabei wird immer mit dem Median der Summenwerte der einzelnen Skalen des FEESS gearbeitet um mögliche Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu erheben.

4.3.2. Gütekriterien der Arbeit

Die Masterarbeit untersucht Unterschiede und Gemeinsamkeiten der SuS ohne und mit Förderstatus zu zwei Messzeitpunkten in den Bereichen der emotionalen und sozialen Schulerfahrungen der Kinder. Diese Untersuchung untersteht dabei den Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität. Diese drei Hauptgütekriterien werden in den folgenden drei Kapiteln theoretisch erläutert und in Bezug mit der Masterarbeit gebracht.

4.3.2.1. Objektivität

Die Objektivität beschreibt, ob verschiedene Durchführungspersonen bei denselben Testpersonen zum selben Ergebnis kommen. Dementsprechend sollte die Korrelation bei

beiden Durchführungspersonen möglichst hoch sein. Durch standardisierte Testverfahren sollte die Objektivität sowohl bei der Durchführung wie auch bei der Auswertung und Interpretation verbessert werden (vgl. Blanz, 2015, S. 255).

In Bezug auf die Durchführung der Masterarbeit ist die Objektivität dahingehend gegeben, da das Element der Datenerhebung mithilfe des FEESSE durchgeführt wurde. Der FEESSE ist ein standardisiertes Testverfahren, welches die Durchführung und Auswertung mithilfe der Fragebogen, Anleitungen des Manuals und Auswertungsschablonen (siehe Anhang 3. Fragebogen FEESSE) klar vorgeben. Zum selben Messzeitpunkt würden also unterschiedliche Durchführungspersonen zum gleichen Testergebnis kommen. Die Interpretation der Daten wird mithilfe der Software SPSS durchgeführt und wird gestützt auf die theoretischen Grundlagen des Kapitels 4.6. Somit ist die Objektivität auch bei der Interpretation gegeben.

4.3.2.2. Reliabilität

Die Reliabilität unterscheidet zwischen dem Stabilitätskoeffizient und der internen Konsistenz. Letzteres überprüft die Zusammenhänge der einzeln erhobenen Items einer Skala. Der Stabilitätskoeffizient überprüft die Ergebnisse bei einer Testwiederholung derselben Testpersonen. Stimmen diese überein, ist das Ergebnis reliabel (vgl. Blanz, 2015, S. 255f.).

Innerhalb der Masterarbeit muss in erster Linie das Element der Datenerhebung, also der FEESSE, auf dessen Reliabilität überprüft werden. Sowohl der FEESSE 1-2 (vgl. Rauer & Schuck, 2004, S. 57), wie auch der FEESSE 3-4 (vgl. Rauer & Schuck, 2003, S. 52f.) lassen trotz der unterschiedlich hohen zeitlichen Stabilität einzelner Skalen Rückschlüsse auf die emotionalen und sozialen Schulerfahrungen der SuS zu. Somit lassen sich auch die gemachten Erfahrungen der SuS zwischen den beiden Messzeitpunkten anhand des Fragebogens erfassen.

Der Stabilitätskoeffizient kann von der Auswahl der Indikatoren und Fragen des Elements der Intervention beeinflusst werden. Im Kapitel 5. sind die ausgewählten Indikatoren und Fragen der Intervention aufgeführt. Dabei wird auch beschrieben, welche Skalen des FEESSE möglicherweise aufgrund der Intervention bei einer Testwiederholung beeinflusst werden.

4.3.2.3. Validität

Die Validität befasst sich mit den Merkmalen, welche das Testverfahren zu erfassen versucht. Wenn tatsächlich das gewünschte Merkmal erfasst wird, gilt ein Testverfahren als valide (vgl. Blanz, 2015, S. 256.). Die inhaltliche Validität, welche sich mit der Frage ob die relevanten Aspekte der emotionalen und sozialen Schulerfahrungen der Kinder anhand des FEES 1-2 (vgl. Rauer & Schuck, 2004, S. 57f.) und des FEES 3-4 (vgl. Rauer & Schuck, 2003, S. 53.) erfasst werden, beschäftigt, ist bei beiden Fragebogen gegeben.

Ob und in welchem Masse die ausgewählten Indikatoren und Fragen des Index für Inklusion Einfluss auf die emotionalen und sozialen Schulerfahrungen der Kinder haben, wird im Kapitel 7. anhand des theoretischen Bezugsrahmens und der Darstellung der Ergebnisse diskutiert und interpretiert.

4.4. Element der Intervention

Die Intervention, welche von der Projektgruppe Schulklima Landquart geleitet wurde, basiert auf dem Buch «Index für Inklusion». Der Index beschäftigt sich mit der Schulentwicklung und dem Aufbau inklusiver Wertvorstellungen. Booth, einer der beiden Autoren, beschreibt dabei, dass die Weiterentwicklung im Bildungsbereich nicht nur basierend auf Leistung und Ergebnissen erreicht werden kann, sondern Schulen sich auch mit dem Lernen, Lehren und den Beziehungen auseinandersetzen müssen. Die Inklusion orientiert sich dabei nicht ausschliesslich auf die Kinder mit besonderem Förderbedarf, sondern bezieht alle Mitglieder einer Schule, wie Lehrpersonen und Eltern, mit in die Entwicklung ein (vgl. Booth & Ainscow, 2019, S. 8f.).

Der Index für Inklusion bietet eine Vielzahl an Material zur Reflexion, Selbstevaluation und Entwicklung im schulischen Bereich. Dabei sollen durch den Dialog bei den Lehrpersonen inklusive Wertvorstellungen verankert werden. Dem Leser stehen insgesamt 3 Dimensionen mit unterschiedlichen Bereichen und den dazugehörigen Indikatoren zur Verfügung (vgl. Booth & Ainscow, 2019, S. 15-19).

Die Projektgruppe Schulklima Landquart hat den Fokus dabei auf die «Dimension A: Inklusive Kulturen schaffen» und «Dimension B: Inklusive Strukturen etablieren» gelegt.

4.5. Element der Datenerhebung

Der FEESS stellt das Element der Datenerhebung dar. Die Autoren Rauer und Schuck haben sowohl Fragebogen für die erste und zweite Klasse, als auch für die dritte und vierte Klasse ausgearbeitet. Der FEESS 1-2 beinhaltet dabei dieselben Fragen wie der FEESS 3-4, jedoch werden beim Fragebogen für die erste und zweite Klasse die Fragen vom Instruktor vorgelesen, während die SuS beim FEESS 3-4 die Fragen nach der Einführung selbständig erlesen. So unterscheiden sich die beiden Fragebogen ausschliesslich in der äusseren Form jedoch nicht im Inhalt. Da noch kein normierter Fragebogen für die fünfte und sechste existiert wurde der FEESS 3-4 für die Datenerhebung angewendet. In Zusammenhang mit der Masterarbeit kommen die angehängten Klassennormen nicht zum Einsatz. Im Kapitel 6 werden die erhobenen Ergebnisse vertieft erläutert.

Der «Fragebogen zur Erfassung emotionaler und sozialer Schulerfahrungen von Grundschulkindern» wird zur Erfassung psychologisch und pädagogischen Sichtweisen und Einstellungen von Schülern der Grundschule eingesetzt. Der Fragebogen ist in zwei Teile gegliedert. Der TF-SIKS beschäftigt sich mit der Sozialen Integration, dem Klassenklima und dem Selbstkonzept der Schulfähigkeit. Diese drei Skalen werden mit insgesamt 37 Fragen zu den Dimensionen Sozialklima und Fähigkeitsselfkonzept innerhalb des Spektrums der emotionalen und sozialen Schulerfahrungen erfasst (vgl. Rauer & Schuck, 2003, S.9). Alle drei Skalen werden in Zusammenhang mit der Masterarbeit untersucht. Im Anhang 3 sind die vorgegebenen Fragebögen des FEESS 1-2 und FEESS 3-4 einsehbar.

«Soziale Integration (SI): Ausmass, in dem ein Kind sich durch die Mitschüler und Mitschülerinnen angenommen fühlt und sich selbst als vollwertiges Gruppenmitglied betrachtet» (Rauer & Schuck, 2003, S. 9).

«Klassenklima (KK): Ausmass, in dem die Kinder der Klasse sozial angemessen und freundschaftlich miteinander umgehen und ein gutes Verhältnis zueinander haben» (ebd.).

«Selbstkonzept der Schulfähigkeit (SK): Ausmass, in dem ein Kind sich den schulischen Aufgaben gewachsen fühlt und seine schulischen Fähigkeiten positiv bewertet» (ebd.).

Der zweite Teil bildet der TF-Salga, welcher sich mit der Schuleinstellung, Anstrengungsbereitschaft, Lernfreude und dem Gefühl des Angenommenseins auseinandersetzt. Diese vier Skalen werden mit 53 Fragen erfasst und bilden die Dimension Schul- und Lernklima (vgl. Rauer & Schuck, 2003, S. 9-10). Für die Masterarbeit werden die Skalen Schuleinstellung und Gefühl des Angenommenseins untersucht, welche mit insgesamt 27 Fragen erfasst werden. Im Anhang 3 sind die vorgegebenen Fragebögen des FEESS 1-2 und FEESS 3-4 einsehbar.

«Schuleinstellung (SE): Ausmass, in dem ein Kind sich in der Schule insgesamt wohl fühlt» (Rauer & Schuck, 2003, S.10).

«Gefühl des Angenommenseins (GA): Ausmass, in dem ein Kind sich von seinen Lehrern und Lehrerinnen angenommen, verstanden und unterstützt fühlt» (ebd.).

Die theoretischen Bezugsrahmen zu den genannten Skalen des FEESS sind im Kapitel 2.5. einsehbar.

4.6. Element der Datenaufbereitung

Nachdem die Skalen zu den beiden Messzeitpunkten erfasst wurden, kommt das Element der Datenaufbereitung zum Einsatz. Hierbei hat der Autor auf die Software SPSS zurückgegriffen, welche in diesem Kapitel genauer erläutert wird.

Wie schon im Kapitel 4.3.2. erläutert, werden den Antworten der im vorhergehenden Kapitel beschriebenen Fragen Zahlen zugewiesen. Diese Zahlen können dann zur Auswertung und Verarbeitung in der Software SPSS genutzt werden. Das SPSS dient der Datenanalyse und dem Datenmanagement (vgl. Raab-Steiner & Benesch, 2018, S. 70). In der folgenden Abbildung wird ein Auszug des aktuellen Datensatzes gezeigt.

	Name	Klasse	Stufe	Status	Status_2_Kat
1	1a1	1a		1 kein	1
2	1a2	1a		1 kein	1
3	1a3	1a		1 IFmL	2
4	1a4	1a		1 IFmL	2
5	1a5	1a		1 ISS	2
6	1a6	1a		1 IfoL	2
7	1a7	1a		1 kein	1
8	1a8	1a		1 kein	1
9	1a9	1a		1 kein	1
10	1a10	1a		1 kein	1
11	1a11	1a		1 kein	1
12	1a12	1a		1 kein	1

Abbildung 4: Auszug Datensatz SPSS

In einer Zeile werden alle gesammelten Daten eines Kindes angezeigt. Der Name ist anonymisiert, der Code 1a1 steht dabei für das alphabetisch erstehende Kind der Klasse 1a. In den Spalten sind alle gleichen Variablen ablesbar wie Klasse, Stufe und Förderstatus. Wie am rechten Bildrand ersichtlich, werden alle Kinder mit Förderstatus IFmL, ISS und IfoL zu der Förderstatuskategorie 2 zugeteilt, während alle Kinder ohne Förderstatus der Kategorie 1 zugeteilt werden. Jede Frage aus dem FEES wird ebenfalls einer Variablen zugeteilt und mit den gesammelten Daten der SuS ergänzt.

4.6.1. Mann-Whitney-U-Test

Mit den gesammelten Daten der SuS zu beiden Messzeitpunkten wird dann der Mann-Whitney-U-Test durchgeführt. Der Mann-Whitney-U-Test wird bei unabhängigen Stichproben angewendet um Unterschiedstendenzen der beiden unabhängigen Stichproben zu testen. Beim Mann-Whitney-U-Test müssen die Daten nicht normalverteilt sein. Zudem kann der Test auch bei einer kleinen Stichprobenanzahl angewendet werden. Der Mann-Whitney-U-Test rechnet nicht direkt mit den Messwerten, sondern mit deren Rängen. Demnach beruht die Berechnung der Daten auf deren Ordnung. Um signifikanten Unterschieden Bedeutsamkeit zukommen zu lassen wird die Effektstärke nach Cohen ausgerechnet. Beim Mann-Whitney-U-Test geht man bei $r = .10$ von einem schwachen Effekt, $r = .30$ von einem mittleren Effekt und bei $r = .50$ von einem starken Effekt aus (vgl. Universität Zürich, 2018).

Der Mann-Whitney-U-Test vergleicht in der vorliegenden Masterarbeit den Median der Summen aller SuS mit und ohne Förderstatus der Unterstufe und Mittelstufe zu den beiden Messzeitpunkten. Die Statistik der Summen zeigt dabei auf, ob signifikante Unterschiede bei den fünf gemessenen Skalen zwischen den SuS mit und SuS ohne Förderstatus bestehen.

4.6.2. Wilcoxon-Test

Neben dem Mann-Whitney-U-Test wird zudem der Wilcoxon-Test angewendet. Dieser wird bei abhängigen Stichproben angewendet. Er testet dabei die Tendenzen der beiden erhobenen abhängigen Stichproben. Die abhängige Stichprobe bezieht sich auf die Messwerte von Stichproben, welche sich gegenseitig beeinflussen, wie beispielweise bei einer Messwiederholung von Daten derselben Personen. Beim Wilcoxon-Test müssen die Daten nicht normalverteilt sein. Zudem kann der Test auch bei einer kleinen Stichprobenanzahl angewendet werden. Der Wilcoxon-Test fokussiert sich nicht auf die Differenzen der beiden Messwerte, sondern auf die Ränge und deren Ordnung. Um signifikanten Unterschieden Bedeutsamkeit zukommen zu lassen, wird die Effektstärke nach Cohen ausgerechnet. Beim Wilcoxon-Test geht man bei $r = .10$ von einem schwachen Effekt, $r = .25$ von einem mittleren Effekt und bei $r = .40$ von einem starken Effekt aus (vgl. Universität Zürich, 2018).

Der Wilcoxon-Test vergleicht in der vorliegenden Masterarbeit den Median der Summen aller SuS mit und ohne Förderstatus vor der Intervention (Messzeitpunkt 1) mit dem Median der Summen nach der Intervention (Messzeitpunkt 2). Die Statistik der Summen zeigt dabei auf, ob signifikante Unterschiede bei den fünf gemessenen Skalen zwischen den beiden Messzeitpunkten bestehen.

5. Prozessbeschreibung

In diesem Kapitel wird die Intervention, welche mithilfe des Buches «Index für Inklusion» von Booth & Ainscow (2019) durchgeführt wurde, genauer beschrieben. Um die einzelnen Schritte aufzuzeigen hat der Autor der Arbeit ein Forschertagebuch geführt, welches im Anhang 2. zu finden ist. Darin wird zuerst der ausgewählte Indikator und dessen Umsetzungsziel in der Schule beschrieben. Nachdem den Lehrpersonen an der gemeinsamen Teamsitzung der Indikator vorgestellt wurde, hatten die Lehrpersonen Zeit sich selbständig und in Zusammenarbeit mit der jeweiligen Heilpädagogischen Fachperson mit der Frage zu befassen und mit der eigenen Klasse zu besprechen, sprich umzusetzen. Hierbei bezieht sich der Autor auf die theoretische Grundlage und Gelingensbedingungen von Kooperation aus Kapitel 2.4.2. von Lütje-Klose & Miller (2017). Der Verfasser der Masterarbeit ist in zwei 2. Klassen tätig und hat sich in diesem Zusammenhang mit den jeweiligen Klassenlehrpersonen zu den Fragen ausgetauscht, was ebenfalls im Forschertagebuch zusammengefasst wurde. Am Schluss des Forschertagebuchs werden die Rückmeldungen des Schulteams beschrieben und der Indikator/ die Frage reflektiert und allfällige Anpassungen für den weiteren Verlauf niedergeschrieben. Die Prozessbeschreibung wird fortlaufend mit dem theoretischen Bezugsrahmen aus Kapitel 2 ergänzt.

5.1. Vor der Intervention

Noch im Schuljahr 18/19 hat der Verfasser der Arbeit das Gespräch mit der Schulleitung zur Durchführung des Projekts gesucht. Dabei konnten Synergien zwischen dem angestrebten Projekt und den Auflagen des Schulinspektorats in Zusammenhang mit der aktuellen Evaluation der Schule gefunden werden. Nach Holtappels Theorieansätzen besteht also an der Schule Landquart aufgrund des äusseren Druckes des Schulinspektorats ein Konfliktparadigma, welcher nach einer Initiierung einer Veränderung verlangt (vgl. Holtappels, 2014, S. 13). Dementsprechend wurde das Projekt von der Schulleitung abgesegnet und eine Projektgruppe wurde zusammengestellt. Die Projektgruppe agiert unter dem Namen «Schulklima Landquart» und besteht aus der Schulleitung, der schulischen Sozialarbeiterin, je einer Lehrperson der Kindergartenstufe, Unterstufe und Mittelstufe und dem Verfasser der Arbeit, welcher die Interessen der heilpädagogischen Lehrpersonen vertritt. Die Mitglieder der Projektgruppe stellen nach Holtappels die Innovators dar (vgl. Holtappels, 2014, S. 18). Bereits vor Beginn des Schuljahres 19/20 kam die Arbeitsgruppe zusammen und besprach erste Details.

Im Zentrum dieser ersten Sitzung stand das Kennenlernen des Buches «Index für Inklusion» (2019). Dafür wurden weitere Exemplare des Buches zugelegt, sodass in Zweiergruppen die Vielzahl an Indikatoren gesichtet werden konnte. Alle Mitglieder der Arbeitsgruppe haben Anrecht darauf bei der Auswahl des Indikators mitzubestimmen. Demensprechend ist es wichtig, sich mit den inklusiven Wertvorstellungen und den Indikatoren des Buches auseinanderzusetzen. Zudem wurden Vorgaben im Zusammenhang mit der Masterarbeit und die Think-Pair-Share Arbeitsblätter aus dem Anhang 1 vorgestellt. Zudem wurde bestimmt, dass den SuS die ausgewählten Fragen in vereinfachter Sprache in den Eingängen des Schulhauses präsentiert werden, sodass auch sie über die aktuellen Themen informiert sind. Während der Durchführung der Intervention orientiert sich die Projektgruppe an normativ-reedukativen Strategien, den Phasen des Innovationsprozesses und dem Prozess der Schulprogrammentwicklung nach Holtappels (vgl. Holtappels, 2014, S. 14-17 & S.25).

Das Projektteam bezieht sich bei der Ausarbeitung der nachfolgenden Interventionen grundsätzlich auf die Literatur von Veith (2016) aus dem Kapitel 2.2. Schulklima, wonach sich der Qualitätsbereich Schulklima an den Mitwirkungsmöglichkeiten und dem Wohlbefinden der SuS und der Qualitätsbereich Schulleben an transparenten Regeln und dem sozialen Miteinander misst (vgl. Veith, 2016, S. 116-126).

5.2. Erste Intervention

In der ersten gemeinsamen Teamsitzung wurde die Masterarbeit und das Projektteam «Schulklima Landquart», sowie das Think-Pair-Share Arbeitsblatt allen Mitarbeitern des Teams vorgestellt. Daraufhin folgte die zweite Sitzung des «Schulklima Landquart» Teams. Gemeinsam wurde ein passender erster Indikator ausgewählt, der im Zusammenhang mit den Cleanup-Days stand und lautete wie folgt:

B1.13 Die Schule trägt zur Müllvermeidung bei.

- q) Gibt es in der Umgebung der Schule gut zugängliche Sammelstellen für Lebensmittelreste und andere Abfälle?

Dabei sollten die SuS und Lehrpersonen der Schule Landquart auf die Entsorgung ihrer Abfälle sensibilisiert werden. Der Indikator wurde den SuS als die Frage «Wo entsorge ich meinen Abfall?» präsentiert. Durch den Austausch im Team konnte erwirkt werden, dass der Schule schon wenige Wochen nach der Vorstellung der ersten Intervention ein neues Abfalltrennungssystem zur Verfügung stand. Dies war für die Arbeitsgruppe ein erster

Erfolg, jedoch war es schwierig den ausgewählten Indikator in Zusammenhang mit den fünf zu erfassenden Skalen des FEES zu bringen. Aus der Reflexion des Forschertagebuchs 2 ist zu entnehmen, dass für die folgenden Interventionen bewusst solche ausgewählt worden sind, welche auch einen möglichen Einfluss auf einen oder mehrere der fünf Skalen des FEES haben. Deshalb wurde in den Zielen der kommenden Interventionen auch formuliert, auf welche Skalen die zu behandelnden Fragen Einfluss haben können. Des Weiteren wurde vereinbart, dass den Lehrpersonen vier statt zwei Wochen Zeit gelassen wird, um die Frage im Team und mit den SuS zu besprechen. Dadurch erhofft sich das Team eine noch intensivere Auseinandersetzung mit dem Indikator und dessen Frage.

5.3. Zweite Intervention

Die zweite Intervention wurde in enger Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeiterin erstellt. Der Fokus der Frage bezog sich auf das Zusammenleben der SuS auf dem Pausenplatz und lautete wie folgt:

A2.8 Die Schulgemeinschaft setzt sich für ein gewaltfreies Miteinander und eine friedliche Konfliktlösung ein.

e) Wird denjenigen, die häufig sehr wütend sind, geholfen, andere Wege zu finden, sich auszudrücken?

Diese Frage wirkt sich auf die Skalen Soziale Integration und Klassenklima in der Dimension Sozialklima und auf die Skala Schuleinstellung in der Dimension Schul- und Lernklima aus und nimmt Bezug auf die theoretische Auseinandersetzung des Kapitels 2.6.1. Soziale Inklusion. Neben der Fragestellung hat das Projektteam allen Lehrpersonen an der gemeinsamen Sitzung das Konzept der Friedensbrücke vorgestellt. Diese kann bei Konflikten zwischen den SuS eingesetzt werden um einen Perspektivenwechsel vorzunehmen. Die drei vorgegebenen Schritte wurden kindsgerecht mit Bildern erklärt und werden seit der Vorstellung der zweiten Intervention von den Lehrpersonen eingesetzt. Den SuS wurde in den Eingangsbereichen die Frage «Wie können wir Frieden schliessen?» präsentiert.

Die Friedensbrücke wurde von den Lehrpersonen als hilfreiches Instrument zur Bewältigung von Konflikten erachtet, weshalb sie in einer internen Fortbildung ein weiteres Mal aufgegriffen und vertieft wurde. Die Projektgruppe hat sich dazu entschieden

den Austausch zu der aktuellen Frage in Kleingruppen zu führen, was laut Rückmeldungen aus dem Team zu spannenden Diskussionen führte.

5.4. Dritte Intervention

Die dritte Intervention wurde ebenfalls in Hinblick auf die Skalen Soziale Integration, Klassenklima und Schuleinstellung bestimmt. Folgender Indikator und folgende Frage wurden von der Projektgruppe ausgewählt:

C2.5 Die SchülerInnen lernen voneinander und miteinander.

a) Sehen die SuS es als selbstverständlich an sich gegenseitig zu helfen?

Für die SuS der Schule Landquart wurde die Frage abgeändert in «Wie helfe ich anderen?». In Zusammenhang mit dieser Frage wurde die im vorherigen Kapitel erwähnte Friedensbrücke weiter mit den SuS vertieft. Der Projektgruppe war es wichtig neben den Konfliktlösestrategien nun eine Frage auszuwählen, welche die SuS dabei unterstützen soll einander gegenseitig zu helfen. Den Lehrpersonen wurden an den Sitzungen Beispiele aus einer anderen Schule und privaten Unternehmen gezeigt, in denen SuS mit einer Behinderung oder auffälligem Verhalten eine Chance gegeben wurde, ihre Stärken mithilfe von Mitmenschen in der Praxis umsetzen zu können. Den Lehrpersonen sollte dabei aufgezeigt werden, dass Inklusion nicht nur in der Schule sondern auch in der Gesellschaft gelebt und umgesetzt werden kann.

5.5. Vierte Intervention

Für die vierte Intervention stand neben der Skala der Schuleinstellung auch die Skala des Selbstkonzepts der Schulfähigkeit im Zentrum. Mit dem Indikator und der Frage:

A2.9 Die Schulgemeinschaft unterstützt Kinder, Jugendliche und Erwachsene bei der Entwicklung einer positiven Beziehung zu sich selbst.

l) Setzt sich die Schule dafür ein, das Selbstwertgefühl von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zu stärken, die Schwierigkeiten haben?

sollten sich die Lehrpersonen der Schule Landquart vor allem mit der Methodik und Didaktik ihres eigenen Unterrichts auseinandersetzen. Die SuS sollten sich mit der Frage

«Was kann ich besonders gut?» beschäftigen und sich dabei ihrer Stärken bewusst werden. In Zusammenhang mit dieser Frage wurde für den Frühling 2020 eine Projektwoche organisiert, in der die SuS sich mit verschiedenen außerschulischen Kompetenzen auseinandersetzen können. Dabei sollte den SuS aufgezeigt werden, dass es auch Bereiche ausserhalb von den schulischen Fächern gibt, in denen sie Kompetenzen haben. Vor allem die schulischen HeilpädagogInnen sollten sich darüber Gedanken machen, wie sie ihren SuS mit angepassten Lernzielen bewusst Erfolgserlebnisse im Schulalltag ermöglichen können. Der Projektgruppe ist dabei aufgefallen, dass sich immer mehr Lehrpersonen mit den vorgegebenen Fragen beschäftigen und vermehrt Artikel und Links im LehrerInnenzimmer ausgestellt werden, welche sich mit der aktuellen Intervention beschäftigen.

5.6. Fünfte Intervention

Die Skala Gefühl des Angenommenseins wurde bis zur fünften Intervention noch nicht aufgegriffen, weshalb sich die Projektgruppe für den folgenden Indikator und die Frage entschieden hat:

A1.4 Schulpersonal und SchülerInnen gehen respektvoll miteinander um.

e) Achten Kinder, Jugendliche und Erwachsene die Privatsphäre der Anderen?

Neben dem Gefühl des Angenommenseins soll diese Frage auch die Skalen Soziale Integration und Klassenklima positiv beeinflussen. Den Lehrpersonen wurden verschiedene Kinderlieder zur Verfügung gestellt, welche sich mit dem Thema der aktuellen Frage beschäftigen. Für die SuS wurde die Frage umformuliert in «Was sind gute/schlechte Geheimnisse?». Zudem wurde in der Kinderkonferenz, einer Gruppe bestehend aus einer SchülerInnenvertretung jeder Klasse, ein Konzept erarbeitet um allen SuS der Schule eine Anlaufstelle zu bieten ihre Sorgen zu deponieren. Dabei wurden alle SuS der Schule befragt, wem sie ein Geheimnis anvertrauen würden. Aufgrund der hohen Nachfrage für eine Anlaufstation wurde das Konzept für einen Kummerkasten ausgearbeitet. Dort dürfen Kinder ihre Sorgen deponieren und können so niederschwellig mit der Schulsozialarbeiterin in Kontakt treten.

5.7. Sechste Intervention

Die sechste Intervention beinhaltet den letzten Indikator und konnte aufgrund der Coronapandemie nicht vollständig abgeschlossen werden, weshalb der Autor auf einen Forschertagebucheintrag verzichtet hat. Die Projektgruppe hat sich für die angepasste Frage «Wie lässt sich unsere Vielfalt in der Schule widerspiegeln?» entschieden, da an der Schule Landquart eine hohe Heterogenität in Bezug auf die Herkunftsländer der SuS vorherrscht. Sobald der Schulbetrieb wieder aufgenommen wird, werden die Lehrpersonen dazu aufgefordert mit den SuS Ideen auszuarbeiten diese Vielfalt in den Eingangsbereichen der Schule dazustellen. Die Leitidee für den sechsten Indikator bezieht die Projektgruppe aus der theoretischen Auseinandersetzung im Kapitel 2.2. Klassenklima von Wolters. Darin beschreibt sie eine Schule, in der die SuS in den Prozess der Ideenfindung miteingebunden werden, wodurch das Wir-Gefühl und die Identifikation mit der Schule gefördert werden soll (vgl. Wolters, 2016, S.130-134). Der letzte Indikator zielt auf Einflüsse auf die Skalen Soziale Integration, Klassenklima und Schuleinstellung ab.

6. Darstellung der Ergebnisse

In den folgenden Kapiteln werden die fünf Skalen des FEES genauer untersucht. Zuerst werden anhand des Mann-Whitney-U-Test die unabhängigen Stichproben, welche die Unterschiede der sozialen und emotionalen Schulerfahrungen zwischen den SuS ohne Förderstatus und den SuS mit Förderstatus aufzeigen, zu den beiden Messzeitpunkten T1 und T2, verglichen.

Danach werden anhand des Wilcoxon-Test die abhängigen Stichproben, welche mögliche Auswirkungen der Intervention auf die sozialen und emotionalen Schulerfahrungen von SuS ohne Förderstatus und SuS mit Förderstatus, untersucht.

Messzeitpunkt T1 fand in den Wochen 35 und 36 im Jahr 2019 statt. Mit 171 gesammelten Daten konnten dementsprechend 96% aller 178 SuS erfasst werden. Messzeitpunkt T2 fand in den Wochen 13 und 14 im Jahr 2020, also nach der Intervention statt. Die Erfassung zum Messzeitpunkt T2 wurde von den SuS über Lime Survey am Computer zuhause durchgeführt. Dies aufgrund der Coronapandemie, welche die Schulschliessung von 16. März bis 11. Mai zur Folge hatte. Aufgrund der Onlinebefragung ist die Rücklaufquote und dementsprechend die Datenmenge des Messzeitpunkt T2 geringer als bei der persönlichen Befragung zum Messzeitpunkt T1. Zum Messzeitpunkt T2 wurden insgesamt 148 Daten erfasst, dies entspricht 83% aller SuS der Schule Landquart.

Wie schon im Kapitel 4.5. erwähnt, werden die Daten der Unterstufe, sprich 1. und 2. Klasse, und die Daten der Mittelstufe, sprich 3. bis 6. Klasse, getrennt analysiert. Dies geschieht aufgrund der Tatsache, dass die Fragebogen des FEES für die Kinder der Unterstufe die Antwortmöglichkeiten «stimmt» und «stimmt nicht» zur Verfügung stellen, während die SuS der Mittelstufe für die gleichen Fragen die Antwortmöglichkeiten «stimmt genau», «stimmt ziemlich», «stimmt kaum» und «stimmt gar nicht» zur Verfügung hatten (siehe Anhang 3). Die Trennung der beiden Schulstufen lässt den Vergleich des Median der Summen zu und ermöglicht eine detaillierte Analyse der Daten.

Die nachfolgenden Tabellen zeigen alle anhand des Mann-Whitney-U-Test und des Wilcoxon-Test getesteten Skalen auf. Rote Tabellen bedeuten, dass keine signifikanten Unterschiede erfasst werden konnten, während bei grünen Tabellen signifikante Unterschiede ermittelt werden konnten.

Mann-Whitney-U-Test/ Unterschiede SuS

Unterschiede zwischen SuS ohne Förderstatus und SuS mit Förderstatus der Unter- (US) und Mittelstufe (MS).

rot= keine signifikanten Unterschiede grün= signifikante Unterschiede

Messzeitpunkt T1

Klassenklima US	Klassenklima MS
-----------------	-----------------

Messzeitpunkt T2

Klassenklima US	Klassenklima MS
-----------------	-----------------

Messzeitpunkt T1

Soziale Integration US	Soziale Integration MS
------------------------	------------------------

Messzeitpunkt T2

Soziale Integration US	Soziale Integration MS
------------------------	------------------------

Messzeitpunkt T1

Selbstkonzept der Schulfähigkeit US	Selbstkonzept der Schulfähigkeit MS
-------------------------------------	-------------------------------------

Messzeitpunkt T2

Selbstkonzept der Schulfähigkeit US	Selbstkonzept der Schulfähigkeit MS
-------------------------------------	-------------------------------------

Messzeitpunkt T1

Schuleinstellung US	Schuleinstellung MS
---------------------	---------------------

Messzeitpunkt T2

Schuleinstellung US	Schuleinstellung MS
---------------------	---------------------

Messzeitpunkt T1

Gefühl des Angenommenseins US	Gefühl des Angenommenseins MS
-------------------------------	-------------------------------

Messzeitpunkt T2

Gefühl des Angenommenseins US	Gefühl des Angenommenseins MS
-------------------------------	-------------------------------

Wilcoxon-Test/ Unterschiede Intervention

Unterschiede zwischen Messzeitpunkt T1 und Messzeitpunkt T2 innerhalb der SuS ohne Förderstatus und SuS mit Förderstatus aufgrund der Intervention.

rot= keine signifikanten Unterschiede grün= signifikante Unterschiede

SuS ohne Förderstatus

Klassenklima US	Klassenklima MS
-----------------	-----------------

SuS mit Förderstatus

Klassenklima US	Klassenklima MS
-----------------	-----------------

SuS ohne Förderstatus

Soziale Integration US	Soziale Integration MS
------------------------	------------------------

SuS mit Förderstatus

Soziale Integration US	Soziale Integration MS
------------------------	------------------------

SuS ohne Förderstatus

Selbstkonzept der Schulfähigkeit US	Selbstkonzept der Schulfähigkeit MS
-------------------------------------	-------------------------------------

SuS mit Förderstatus

Selbstkonzept der Schulfähigkeit US	Selbstkonzept der Schulfähigkeit MS
-------------------------------------	-------------------------------------

SuS ohne Förderstatus

Schuleinstellung US	Schuleinstellung MS
---------------------	---------------------

SuS mit Förderstatus

Schuleinstellung US	Schuleinstellung MS
---------------------	---------------------

SuS ohne Förderstatus

Gefühl des Angenommenseins US	Gefühl des Angenommenseins MS
-------------------------------	-------------------------------

SuS mit Förderstatus

Gefühl des Angenommenseins US	Gefühl des Angenommenseins MS
-------------------------------	-------------------------------

6.2. Ergebnisse Mann-Whitney-U-Test

Bei 18 der insgesamt 20 getesteten Skalen konnte kein signifikanter Unterschied ermittelt werden. Die Skala Selbstkonzept der Schulfähigkeit, welche bei den SuS der Mittelstufe zu beiden Messzeitpunkten einen signifikanten Unterschied aufweist, wird im nachfolgenden Kapitel aufgezeigt. Alle weiteren Skalen des Mann-Whitney-U-Tests sind im Anhang 4. Ergebnisse SPSS einsehbar.

6.2.1. Ergebnisse SPSS Skala Selbstkonzept der Schulfähigkeit

6.2.1.1. Mittelstufe Messzeitpunkt T1

Zum Messzeitpunkt T1 haben insgesamt 104 SuS der Mittelstufe teilgenommen. Davon haben 81 SuS keinen Förderstatus und 24 SuS haben einen Förderstatus. SuS ohne Förderstatus bewerten das Selbstkonzept der Schulfähigkeit (Median 35) höher als die SuS mit Förderstatus (Median 26). Der exakte Mann-Whitney-U-Test:

$$U = 522.500 \quad p = .001.$$

Es bestehen signifikante Unterschiede in der Skala Selbstkonzept der Schulfähigkeit zwischen SuS ohne Förderstatus und SuS mit Förderstatus auf der Mittelstufe zum Messzeitpunkt T1. Die Effektstärke beträgt $r = 0.34$ und entspricht einem mittleren Effekt.

6.2.1.2. Mittelstufe Messzeitpunkt T2

Zum Messzeitpunkt T2 haben insgesamt 94 SuS der Mittelstufe teilgenommen. Davon haben 71 SuS keinen Förderstatus und 23 SuS haben einen Förderstatus. SuS ohne Förderstatus bewerten das Selbstkonzept der Schulfähigkeit (Median 35) höher als die SuS mit Förderstatus (Median 29). Der exakte Mann-Whitney-U-Test:

$$U = 439.500 \quad p = .001.$$

Es bestehen signifikante Unterschiede in der Skala Selbstkonzept der Schulfähigkeit zwischen SuS ohne Förderstatus und SuS mit Förderstatus auf der Mittelstufe zum Messzeitpunkt T2. Die Effektstärke beträgt $r = 0.34$ und entspricht einem mittleren Effekt.

6.3. Ergebnisse Wilcoxon-Test

Bei zwölf der insgesamt 20 getesteten Skalen konnte kein signifikanter Unterschied ermittelt werden. Die Ergebnisse des SPSS der Skalen, bei denen ein signifikanter Unterschied ermittelt werden konnte, werden im folgenden Kapitel aufgezeigt. Alle weiteren Skalen des Wilcoxon-Tests sind im Anhang 4 einsehbar.

6.3.1. Ergebnisse SPSS Skala Soziale Integration

6.3.1.1. Unterstufe ohne Förderstatus

Zum Messzeitpunkt T1 haben insgesamt 52 SuS ohne Förderstatus der Unterstufe teilgenommen. Zum Messzeitpunkt T2 haben insgesamt 43 SuS ohne Förderstatus der Unterstufe teilgenommen. Die SuS ohne Förderstatus bewerten die Soziale Integration zum Messzeitpunkt T1 (Median 9) geringer als zum Messzeitpunkt T2 (Median 10). Der exakte Wilcoxon-Test: $z = -3.421$ $p = .001$. $n = 43$.

Es bestehen signifikante Unterschiede in der Skala Soziale Integration zwischen dem Messzeitpunkt T1 und dem Messzeitpunkt T2 bei SuS der Unterstufe ohne Förderstatus. Die Effektstärke beträgt $r = 0.52$ und entspricht einem starken Effekt.

6.3.1.2. Unterstufe mit Förderstatus

Zum Messzeitpunkt T1 haben insgesamt 14 SuS mit Förderstatus der Unterstufe teilgenommen. Zum Messzeitpunkt T2 haben insgesamt 11 SuS mit Förderstatus der Unterstufe teilgenommen. Die SuS mit Förderstatus bewerten die Soziale Integration zum Messzeitpunkt T1 (Median 7.5) geringer als zum Messzeitpunkt T2 (Median 10). Der exakte Wilcoxon-Test: $z = -2.200$ $p = .028$. $n = 11$.

Es bestehen signifikante Unterschiede in der Skala Soziale Integration zwischen dem Messzeitpunkt T1 und dem Messzeitpunkt T2 bei SuS der Unterstufe mit Förderstatus. Die Effektstärke beträgt $r = 0.66$ und entspricht einem starken Effekt.

6.3.2. Ergebnisse SPSS Skala Selbstkonzept der Schulfähigkeit

6.3.2.1. Unterstufe ohne Förderstatus

Zum Messzeitpunkt T1 haben insgesamt 52 SuS ohne Förderstatus der Unterstufe teilgenommen. Zum Messzeitpunkt T2 haben insgesamt 43 SuS ohne Förderstatus der Unterstufe teilgenommen. Die SuS ohne Förderstatus bewerten das Selbstkonzept der Schulfähigkeit zum Messzeitpunkt T1 (Median 13) geringer als zum Messzeitpunkt T2 (Median 14). Der exakte Wilcoxon-Test: $z = -2.449$ $p = .014$. $n = 43$.

Es bestehen signifikante Unterschiede in der Skala Selbstkonzept der Schulfähigkeit zwischen dem Messzeitpunkt T1 und dem Messzeitpunkt T2 bei SuS der Unterstufe ohne Förderstatus. Die Effektstärke beträgt $r = 0.37$ und entspricht einem mittleren Effekt.

6.3.2.2. Unterstufe mit Förderstatus

Zum Messzeitpunkt T1 haben insgesamt 14 SuS mit Förderstatus der Unterstufe teilgenommen. Zum Messzeitpunkt T2 haben insgesamt 11 SuS mit Förderstatus der Unterstufe teilgenommen. Die SuS mit Förderstatus bewerten das Selbstkonzept der Schulfähigkeit zum Messzeitpunkt T1 (Median 12) geringer als zum Messzeitpunkt T2 (Median 14). Der exakte Wilcoxon-Test: $z = -2.659$ $p = .008$. $n = 11$.

Es bestehen signifikante Unterschiede in der Skala Selbstkonzept der Schulfähigkeit zwischen dem Messzeitpunkt T1 und dem Messzeitpunkt T2 bei SuS der Unterstufe mit Förderstatus. Die Effektstärke beträgt $r = 0.80$ und entspricht einem starken Effekt.

6.3.3. Ergebnisse SPSS Skala Schuleinstellung

6.3.3.1. Unterstufe ohne Förderstatus

Zum Messzeitpunkt T1 haben insgesamt 52 SuS ohne Förderstatus der Unterstufe teilgenommen. Zum Messzeitpunkt T2 haben insgesamt 43 SuS ohne Förderstatus der Unterstufe teilgenommen. Die SuS ohne Förderstatus bewerten die Schuleinstellung zum Messzeitpunkt T1 (Median 13) geringer als zum Messzeitpunkt T2 (Median 14). Der exakte Wilcoxon-Test: $z = -3.107$ $p = .002$. $n = 43$.

Es bestehen signifikante Unterschiede in der Skala Schuleinstellung zwischen dem Messzeitpunkt T1 und dem Messzeitpunkt T2 bei SuS der Unterstufe ohne Förderstatus. Die Effektstärke beträgt $r = 0.47$ und entspricht einem starken Effekt.

6.3.3.2. Mittelstufe ohne Förderstatus

Zum Messzeitpunkt T1 haben insgesamt 81 SuS ohne Förderstatus der Mittelstufe teilgenommen. Zum Messzeitpunkt T2 haben insgesamt 71 SuS ohne Förderstatus der Mittelstufe teilgenommen. Die SuS ohne Förderstatus bewerten die Schuleinstellung zum Messzeitpunkt T1 (Median 31) geringer als zum Messzeitpunkt T2 (Median 33). Der exakte Wilcoxon-Test: $z = -2.035$ $p = .042$. $n = 71$.

Es bestehen signifikante Unterschiede in der Skala Schuleinstellung zwischen dem Messzeitpunkt T1 und dem Messzeitpunkt T2 bei SuS der Mittelstufe ohne Förderstatus. Die Effektstärke beträgt $r = 0.24$ und entspricht einem geringen Effekt.

6.3.3.3. Mittelstufe mit Förderstatus

Zum Messzeitpunkt T1 haben insgesamt 24 SuS mit Förderstatus der Mittelstufe teilgenommen. Zum Messzeitpunkt T2 haben insgesamt 23 SuS mit Förderstatus der Mittelstufe teilgenommen. Die SuS mit Förderstatus bewerten die Schuleinstellung zum Messzeitpunkt T1 (Median 33.5) geringer als zum Messzeitpunkt T2 (Median 35). Der exakte Wilcoxon-Test: $z = -2.134$ $p = .033$. $n = 23$.

Es bestehen signifikante Unterschiede in der Skala Schuleinstellung zwischen dem Messzeitpunkt T1 und dem Messzeitpunkt T2 bei SuS der Mittelstufe mit Förderstatus. Die Effektstärke beträgt $r = 0.45$ und entspricht einem starken Effekt.

6.3.4. Ergebnisse SPSS Skala Gefühl des Angenommenseins

6.3.4.1. Mittelstufe ohne Förderstatus

Zum Messzeitpunkt T1 haben insgesamt 81 SuS ohne Förderstatus der Mittelstufe teilgenommen. Zum Messzeitpunkt T2 haben insgesamt 71 SuS ohne Förderstatus der Mittelstufe teilgenommen. Die SuS ohne Förderstatus bewerten das Gefühl des Angenommenseins zum Messzeitpunkt T1 (Median 33) geringer als zum Messzeitpunkt T2 (Median 36). Der exakte Wilcoxon-Test: $z = -2.711$ $p = .007$. $n = 71$.

Es bestehen signifikante Unterschiede in der Skala Gefühl des Angenommenseins zwischen dem Messzeitpunkt T1 und dem Messzeitpunkt T2 bei SuS der Mittelstufe ohne Förderstatus. Die Effektstärke beträgt $r = 0.32$ und entspricht einem mittleren Effekt.

6.4. Auseinandersetzung mit den Hypothesen

Aufgrund der ermittelten Ergebnisse werden im nachfolgenden Kapitel die Hypothesen aus dem Kapitel 3.3. entweder angenommen oder verworfen.

6.4.1. Hypothesen Klassenklima

Erste Hypothese:

Es gibt zu beiden Messzeitpunkten keine signifikanten Unterschiede bei der Skala Klassenklima zwischen den SuS ohne Förderstatus und den SuS mit Förderstatus.

Die Nullhypothese kann aufgrund der erfassten Daten angenommen werden.

Zweite Hypothese:

Die Intervention hat in der Skala Klassenklima sowohl bei den SuS ohne Förderstatus wie auch den SuS mit Förderstatus keinen signifikanten Einfluss.

Die Nullhypothese kann aufgrund der erfassten Daten angenommen werden.

6.4.2. Hypothesen Soziale Integration

Erste Hypothese:

Es gibt zu beiden Messzeitpunkten keine signifikanten Unterschiede bei der Skala Soziale Integration zwischen den SuS ohne Förderstatus und den SuS mit Förderstatus.

Die Nullhypothese kann aufgrund der erfassten Daten angenommen werden.

Zweite Hypothese:

Die Intervention hat in der Skala Soziale Integration sowohl bei den SuS ohne Förderstatus wie auch den SuS mit Förderstatus keinen signifikanten Einfluss.

Die Nullhypothese kann aufgrund der erfassten Daten für die SuS ohne und mit Förderstatus der Mittelstufe angenommen werden. Für die SuS ohne und mit Förderstatus der Unterstufe wird die Nullhypothese aufgrund der erfassten Daten verworfen. Folgende Alternativhypothese wird angenommen:

Alternativhypothese:

Die Intervention hat in der Skala Soziale Integration bei den SuS ohne Förderstatus und den SuS mit Förderstatus der Unterstufe einen signifikanten Einfluss.

6.4.3. Hypothesen Selbstkonzept der Schulfähigkeit

Erste Hypothese:

Es gibt zu beiden Messzeitpunkten keine signifikanten Unterschiede bei der Skala Selbstkonzept der Schulfähigkeit zwischen den SuS ohne Förderstatus und den SuS mit Förderstatus.

Die Nullhypothese kann aufgrund der erfassten Daten für die SuS ohne und mit Förderstatus der Unterstufe angenommen werden. Für die SuS ohne und mit Förderstatus der Mittelstufe wird die Nullhypothese aufgrund der erfassten Daten verworfen: Folgende Alternativhypothese wird angenommen:

Alternativhypothese:

Es gibt zu beiden Messzeitpunkten signifikante Unterschiede bei der Skala Selbstkonzept der Schulfähigkeit zwischen den SuS ohne Förderstatus und den SuS mit Förderstatus der Mittelstufe.

Zweite Hypothese:

Die Intervention hat in der Skala Selbstkonzept der Schulfähigkeit sowohl bei den SuS ohne Förderstatus wie auch den SuS mit Förderstatus keinen signifikanten Einfluss.

Die Nullhypothese kann aufgrund der erfassten Daten für die SuS ohne und mit Förderstatus der Mittelstufe angenommen werden. Für die SuS ohne und mit Förderstatus der Unterstufe wird die Nullhypothese aufgrund der erfassten Daten verworfen. Folgende Alternativhypothese wird angenommen:

Alternativhypothese:

Die Intervention hat in der Skala Selbstkonzept der Schulfähigkeit bei den SuS ohne Förderstatus und den SuS mit Förderstatus der Unterstufe einen signifikanten Einfluss.

6.4.4. Hypothesen Schuleinstellung

Erste Hypothese:

Es gibt zu beiden Messzeitpunkten keine signifikanten Unterschiede bei der Skala Schuleinstellung zwischen den SuS ohne Förderstatus und den SuS mit Förderstatus.

Die Nullhypothese kann aufgrund der erfassten Daten angenommen werden.

Zweite Hypothese:

Die Intervention hat in der Skala Schuleinstellung sowohl bei den SuS ohne Förderstatus wie auch den SuS mit Förderstatus keinen signifikanten Einfluss.

Die Nullhypothese kann aufgrund der erfassten Daten für die SuS mit Förderstatus der Unterstufe angenommen werden. Für die SuS ohne Förderstatus der Unterstufe und die SuS ohne und mit Förderstatus der Mittelstufe wird die Nullhypothese aufgrund der erfassten Daten verworfen. Folgende Alternativhypothese wird angenommen:

Alternativhypothese:

Die Intervention hat in der Skala Schuleinstellung bei den SuS ohne Förderstatus der Unterstufe und den SuS ohne Förderstatus und den SuS mit Förderstatus der Mittelstufe einen signifikanten Einfluss.

6.4.5. Hypothesen Gefühl des Angenommenseins

Erste Hypothese:

Es gibt zu beiden Messzeitpunkten keine signifikanten Unterschiede bei der Skala Gefühl des Angenommenseins zwischen den SuS ohne Förderstatus und den SuS mit Förderstatus.

Die Nullhypothese kann aufgrund der erfassten Daten angenommen werden.

Zweite Hypothese:

Die Intervention hat in der Skala Gefühl des Angenommenseins sowohl bei den SuS ohne Förderstatus wie auch den SuS mit Förderstatus keinen signifikanten Einfluss.

Die Nullhypothese kann aufgrund der erfassten Daten für die SuS ohne und mit Förderstatus der Unterstufe und die SuS mit Förderstatus der Mittelstufe angenommen

werden. Für die SuS ohne Förderstatus der Mittelstufe wird die Nullhypothese aufgrund der erfassten Daten verworfen. Folgende Alternativhypothese wird angenommen:

Alternativhypothese:

Die Intervention hat in der Skala Gefühl des Angenommenseins bei den SuS ohne Förderstatus der Mittelstufe einen signifikanten Einfluss.

7. Diskussion und Interpretation

Auf den folgenden Seiten werden die Ergebnisse aus dem vorhergehenden Kapitel diskutiert und mit der erläuterten Literatur aus dem Kapitel 2. interpretiert. Hierfür werden die einzelnen erfassten Skalen getrennt voneinander untersucht. Dabei werden als erstes die Daten des Mann-Whitney-U-Test und danach die Daten des Wilcoxon-Tests analysiert. Am Ende des Kapitels werden die wichtigsten Befunde zusammengefasst und mit den Forschungen zu Inklusion aus Kapitel 2.6. verglichen.

7.1. Diskussion und Interpretation FEES Skala Klassenklima

7.1.1. Mann-Whitney-U-Test/ Unterschiede SuS

Zu beiden Messzeitpunkten konnten weder auf der Unterstufe noch auf der Mittelstufe signifikante Unterschiede zwischen den SuS mit Förderstatus und den SuS ohne Förderstatus bei der Skala Klassenklima festgestellt werden.

Das Klassenklima bezieht sich laut Rauer und Schuck (2004) ausschliesslich auf die Schüler-Schüler Beziehungen innerhalb einer Klasse (vgl. Rauer und Schuck, 2004, S. 48). Für weitere Forschungen sollte das Augenmerk also vielmehr auf die Daten der einzelnen Klassen gelegt werden. Dabei könnten allfällige Unterschiede zwischen SuS mit Förderstatus und SuS ohne Förderstatus detaillierter untersucht und interpretiert werden. Dies wird ebenfalls gestützt von Eder und Mayr (2000), welche die Beobachtungsebene und Analyseebene miteinander verbinden (vgl. Eder & Mayr, 2000, S. 34f.). Im Falle der Masterarbeit bezieht sich die Beobachtungsebene auf die individuellen Daten der SuS, jedoch bezieht sich die Analyseebene auf die Schulebene. Dies könnte bei der Interpretationsebene zu Unstimmigkeiten führen.

7.1.2. Wilcoxon-Test/ Unterschiede Intervention

Sowohl auf der Unterstufe wie auch auf der Mittelstufe konnten weder bei den SuS mit Förderstatus als auch bei den SuS ohne Förderstatus signifikante Unterschiede festgestellt werden.

Die Tatsache, dass sich durch die Intervention keine signifikanten Veränderungen im Bereich Klassenklima beobachten lassen, steht in Verbindung mit der theoretischen Grundlage, welche besagt, dass das Klassenklima eine überdauernde Wahrnehmung ist. Das Klassenklima bleibt demnach auch unabhängig von Veränderungen stabil. Zudem

wird das Verhalten einer Person von der wahrgenommenen Umwelt bestimmt, weshalb das Klassenklima eng mit der Sozialen Integration zusammenhängt (vgl. Eder & Mayer, 2000, S. 34f.).

7.2. Diskussion und Interpretation FEES Skala Soziale Integration

7.2.1. Mann-Whitney-U-Test/ Unterschiede SuS

Zu beiden Messzeitpunkten konnten weder auf der Unterstufe noch auf der Mittelstufe signifikante Unterschiede zwischen den SuS mit Förderstatus und den SuS ohne Förderstatus bei der Skala Soziale Integration festgestellt werden.

Die Soziale Integration beinhaltet unterschiedliche Komponente wie Kooperation, Hilfsbereitschaft und das Zusammenleben der Kinder. Sie alle tragen entscheidend zum Wohlbefinden in der Klassengemeinschaft bei (vgl. Rauer & Schuck, 2004, S. 47), weshalb auch ein Zusammenhang zwischen der Sozialen Integration und dem Klassenklima besteht. Die erfassten Daten stützen diese Verbindung, da auch bei der Skala Soziale Integration wie schon bei der Skala Klassenklima keine signifikanten Unterschiede zwischen den SuS ohne Förderstatus und SuS mit Förderstatus gemessen wurden. In der theoretischen Auseinandersetzung des Kapitels 2.5.3. werden Forschungen erläutert, welche belegen, dass SuS mit einer Leistungsschwäche eine tiefere soziometrische Stellung haben als SuS ohne Leistungsschwäche (vgl. Haeberlin, Bless, Moser & Klaghofer, 2003, S. 215-222). Der Fragebogen, welcher im Zusammenhang mit dieser Masterarbeit eingesetzt worden ist, unterscheidet sich jedoch klar von den Erfassungsinstrumenten, welche zur soziometrischen Stellung eingesetzt werden. Dies könnte mitunter ein Grund dafür sein, dass sich die Forschungsdaten der theoretischen Grundlage von den Daten der vorliegenden Masterarbeit unterscheiden.

7.2.2. Wilcoxon-Test/ Unterschiede Intervention

Sowohl bei den SuS ohne Förderstatus wie auch bei den SuS mit Förderstatus der Unterstufe konnten signifikante Unterschiede zwischen den beiden Messzeitpunkten festgestellt werden. Beide Schülergruppen wiesen nach der Intervention eine signifikant höhere soziale Integration als vor Beginn der Intervention auf. Bei den SuS ohne und mit Förderstatus der Mittelstufe konnten keine signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Messzeitpunkten festgestellt werden.

Insgesamt vier der sechs Indikatoren wurden in Hinblick auf die Skala Soziale Integration ausgewählt. Demnach haben die Lehrpersonen die SuS auf Themen wie Zusammenleben, Konfliktlösestrategien und gegenseitige Akzeptanz sensibilisiert. Die Tatsache, dass ausschliesslich auf der Unterstufe signifikante Veränderungen bei beiden Schülergruppen erhoben werden konnten, lässt sich mit folgender Begründung erklären: Im theoretischen Bezugsrahmen zur sozialen Integration wird erläutert, dass das Wohlbefinden von den Mitschülerinnen und Mitschüler der eigenen Klasse abhängt (vgl. Haeblerlin, Bless, Moser & Klaghofer, 2003, S. 153-158). Hierbei ist zu beachten, dass die Unterstufe aus zwei ersten Klassen und zwei zweiten Klassen besteht. Die ersten Klassen bilden sich aus insgesamt vier Kindergärten. Zum Zeitpunkt, als der Fragebogen zum ersten Mal angewendet wurde, also zum Schuljahresbeginn, kannten sich die SuS der beiden ersten Klassen erst seit zwei Wochen. Im Verlauf der Intervention lernten sich die SuS innerhalb der Klassen besser kennen, was zu der signifikanten Steigerung der sozialen Integration beigetragen haben könnte.

7.3. Diskussion und Interpretation FEES Skala Selbstkonzept der Schulfähigkeit

7.3.1. Mann-Whitney-U-Test/ Unterschiede SuS

Zu beiden Messzeitpunkten konnte bei den SuS der Mittelstufe ohne Förderstatus und den SuS mit Förderstatus signifikante Unterschiede in der Skala Selbstkonzept der Schulfähigkeit festgestellt werden. Auf der Unterstufe konnten keine signifikanten Unterschiede bei beiden Schülergruppen in derselben Skala erfasst werden.

Die Tatsache, dass auf der Unterstufe keine signifikanten Unterschiede zwischen den SuS ohne Förderstatus und den SuS mit Förderstatus erfasst wurden, wird von den theoretischen Grundlagen des FEES gestützt. Rauer und Schuck (2004) beschreiben darin, dass die SuS der Vor- und Grundschule eine überdurchschnittlich hohe Selbsteinschätzung haben (vgl. Rauer & Schuck, 2004, S. 48). Die signifikanten Unterschiede bei den SuS der Mittelstufe lässt sich unter Einbezug der Theorie von Helmke (1991) erklären. Seine Forschungen haben gezeigt, dass mit zunehmendem Alter das Selbstbild stabiler und genauer wird (vgl. Helmke, 1991, S. 83-97). Auch Rauer und Schuck beschreiben, dass sich die Selbstwirksamkeit aus den Erwartungshaltungen der eigenen Kompetenzen und dem tatsächlichen Ergebnis zusammensetzt (vgl. Rauer & Schuck, 2004, S. 42f.). Den Begriff Selbstkonzept beschreibt Buff (1991) als eine Zusammenstellung aus den bis dahin gemachten Erfahrungen, dementsprechend ist das Selbstkonzept eine subjektive Wahrnehmung (vgl. Buff, 1991, S. 100-113). Da die

Leistungserwartungen von Schuljahr zu Schuljahr steigen und die SuS mit Förderstatus bereits viele Erfahrungen und Vergleiche innerhalb der Klasse machen konnten, lassen sich die erfassten Unterschiede zwischen den beiden Schülergruppen anhand der Theorie plausibel begründen.

7.3.2. Wilcoxon-Test/ Unterschiede Intervention

Sowohl bei den SuS ohne Förderstatus wie auch bei den SuS mit Förderstatus der Unterstufe konnten signifikante Unterschiede zwischen den beiden Messzeitpunkten festgestellt werden. Beide Schülergruppen wiesen nach der Intervention ein signifikant höheres Selbstkonzept der Schulfähigkeit als vor Beginn der Intervention auf. Bei den SuS ohne und mit Förderstatus der Mittelstufe konnten keine signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Messzeitpunkten festgestellt werden.

Im theoretischen Bezugsrahmen wurde beschrieben, dass die Beschulungsform, sprich das Mass an Unterstützung durch die schulische Heillehrperson, eine positive Auswirkung auf das Begabungskonzept von SuS mit Leistungsschwächen hat (vgl. Haeberlin, Bless, Moser & Klaghofer, 2003, S. 222-228). Die Schule Landquart setzt gezielt in der Unterstufe mehr heilpädagogische Förderstunden ein, um alle SuS in ihrem Lernprozess zu unterstützen. Hinzu kommt, dass in der Unterstufe die Grundkompetenzen Lesen und Rechnen geschult werden. Durch die zusätzliche Unterstützung durch die Schulischen HeilpädagogInnen und die basalen Lerninhalte, kann eine Mehrheit der SuS der Unterstufe Lernerfolge erleben, was sich positiv auf das Selbstkonzept der Schulfähigkeit auswirkt. Wie schon beim Mann-Whitney-U-Test beschrieben, steigen die Anforderungen in der Mittelstufe und die SuS erhalten im Verhältnis weniger heilpädagogische Unterstützung. Dies kann mitunter ein Grund sein, dass in beiden Schülergruppen der Mittelstufe keine signifikanten Veränderungen erfasst wurden.

7.4. Diskussion und Interpretation FEES Skala Schuleinstellung

7.4.1. Mann-Whitney-U-Test/ Unterschiede SuS

Zu beiden Messzeitpunkten konnten weder auf der Unterstufe noch auf der Mittelstufe signifikante Unterschiede zwischen den SuS mit Förderstatus und den SuS ohne Förderstatus bei der Skala Schuleinstellung festgestellt werden.

Nach Rauer und Schuck (2004) spielen bei der Schuleinstellung unter anderem die Faktoren Schumatmosphäre, Lehrpersonen und die eigenen Erfahrungen eine wichtige Rolle. Die Schuleinstellung ist dabei ein Teil innerhalb der emotionalen Integration eines Kindes (vgl. Rauer & Schuck, 2004, S. 48). Auch Hascher (2004) beschreibt in ihrem Buch, dass die soziale Integration und das Klassenklima einen Einfluss auf das Befinden in der Schule, sprich die Schuleinstellung haben (vgl. Hascher, 2004, S.80-83). Da die SuS der Unter- und Mittelstufe mit Förderstatus sowohl bei den Skalen Klassenklima und Soziale Integration ähnlich hohe Werte aufwiesen wie die SuS ohne Förderstatus, kann davon ausgegangen werden, dass auch in der Skala Schuleinstellung keine Unterschiede zwischen den beiden Schülergruppen erfasst werden können.

7.4.2. Wilcoxon-Test/ Unterschiede Intervention

Bis auf die SuS mit Förderstatus der Unterstufe konnten bei allen anderen Schülergruppen signifikante Unterschiede zwischen den beiden Messzeitpunkten festgestellt werden. Die SuS ohne Förderstatus der Unterstufe und die SuS ohne und mit Förderstatus der Mittelstufe wiesen nach der Intervention eine signifikant höhere Schuleinstellung als vor Beginn der Intervention auf.

Das Projekt «Schulklima Landquart» hat dazu geführt, dass die Klassenlehrpersonen vermehrt in den Austausch mit den SuS gekommen sind und die Kinder eine aufmerksame Lehrperson wahrgenommen haben. Dies kann einem der fünf Prädikatoren von Hascher zugeschrieben werden, über welche sich das Wohlbefinden der Kinder definieren lässt (vgl. Hascher, 2004, S. 282). Die Kinder haben durch das Projekt mehr Eigenständigkeit und Mitwirkungsmöglichkeiten erhalten. Nach Wolter (2016) fördert dies das Wir-Gefühl, was wiederum zu einer hohen Identifikation mit der Schule führt (vgl. Wolter, 2016, S. 130-134). Diese theoretischen Begründungen treffen grundsätzlich auch für die SuS mit Förderstatus der Unterstufe zu. Diese weisen zwar keine signifikanten

Unterschiede bei den beiden Messzeitpunkten auf, jedoch hat sich auch bei dieser Schülergruppe die Einstellung zur Schule gesteigert.

7.5. Diskussion und Interpretation FEES Skala Gefühl des Angenommenseins

7.5.1. Mann-Whitney-U-Test/ Unterschiede SuS

Zu beiden Messzeitpunkten konnten weder auf der Unterstufe noch auf der Mittelstufe signifikante Unterschiede zwischen den SuS mit Förderstatus und den SuS ohne Förderstatus bei der Skala Gefühl des Angenommenseins festgestellt werden.

Im theoretischen Bezugsrahmen werden die Zusammenhänge zwischen Lehrerverhalten und Klassenklima erläutert. Letzteres hat wiederum einen Einfluss auf die Selbstkonzeptentwicklung der SuS. Nach Jerusalem und Schwarzer (1991) hat das Lehrerverhalten demnach einen indirekten Einfluss auf das Befinden der SuS (vgl. Jerusalem & Schwarzer, 1991, S. 125ff.). Da bei der Skala Klassenklima bei allen Schülergruppen keine signifikanten Unterschiede festgestellt wurden, kann davon ausgegangen werden, dass auch beim Gefühl des Angenommenseins bei allen Schülergruppen ähnlich hohe Werte erfasst werden können.

7.5.2. Wilcoxon-Test/ Unterschiede Intervention

Sowohl bei den SuS der Unterstufe ohne und mit Förderstatus wie auch bei den SuS mit Förderstatus der Mittelstufe konnten keine signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Messzeitpunkten festgestellt werden. Die SuS ohne Förderstatus der Mittelstufe wiesen nach der Intervention ein signifikant höheres Gefühl des Angenommenseins als vor Beginn der Intervention auf.

Das Gefühl des Angenommenseins hängt eng mit der Wertschätzung, welche die SuS von ihrer Lehrperson erhalten, zusammen. Auch Gerechtigkeit und Verständnis spielen eine wichtige Rolle in der Lehrer-Schüler Beziehung (vgl. Rauer & Schuck, 2004, S. 49). Demnach ist eine Interpretation auf der Ebene von Schulstufen wenig zielbringend. Vielmehr sollten bei weiteren Forschungen die Werte der einzelnen Klassenstufen in Zusammenhang mit den Einstellungen der Lehrpersonen zur Integration/Inklusion gebracht werden.

7.6. Zusammenfassung der wichtigsten Befunde in Bezug auf die Forschungen zur Inklusion

Die Forschung von Schwab, Gebhardt, Krammer & Gasteiger-Klicpera (2014) aus dem Kapitel 2.6.1. Soziale Inklusion beinhaltet folgende zwei Ansätze, welche in Zusammenhang mit der vorliegenden Arbeit stehen:

Im Zentrum der Inklusion sollen nicht nur die Kinder mit Förderbedarf stehen, sondern alle an der Schule beteiligten Personen, da das prosoziale Verhalten nicht vom Förderbedarf abhängt, sondern vom individuellen Sozialverhalten (vgl. Schwab, Gebhardt, Krammer & Gasteiger-Klicpera, 2014, S. 1-11). Rückblickend betrachtet ist es dem Projektteam gelungen, beispielsweise mit der Friedensbrücke, welche im Kapitel 5. Prozessbeschreibung erläutert wird, ein Instrument zur Konfliktlösung zu schaffen, welches alle SuS der Schule Landquart anwenden können.

Wie im Titel der Masterarbeit beschrieben steht der Weg zur Inklusion im Fokus der Arbeit. Das Projekt «Schulklima Landquart» befindet sich auch ein Jahr nach Beginn und auch nach dem Abschluss der vorliegenden Arbeit, noch in der Anfangsphase. Auch an der Schule Landquart wird es noch viel Zeit und Arbeit, in Anspruch nehmen, bis sich inklusive Wertevorstellungen in der Schule etabliert haben. Dieser Weg ist gleichzeitig auch das Ziel, denn der Weg zur Inklusion ist ein Prozess. Dieser muss regelmässig reflektiert und auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder, Lehrpersonen und Eltern angepasst werden.

Wiener und Tardif (2004) haben unterschiedliche Umsetzungsformen von Integration/ Inklusion und deren Einfluss auf die SuS untersucht. Obwohl im Kanton Graubünden klar vorgegebene Richtlinien existieren, kann die Integration von Schulgemeinde zu Schulgemeinde unterschiedlich umgesetzt werden. Dies ist auch an der Schule Landquart der Fall. Für weitere Forschungen wäre es demnach sinnvoll, die Einstellungen der Lehrpersonen und Umsetzungsformen in den jeweiligen Klassen vertieft zu untersuchen. Die Konklusion aus der Forschung von Wiener und Tardif (2004), dass die sozialen und emotionalen Schulerfahrungen von SuS mit einer Lernschwäche im integrativen Setting begünstigt werden (vgl. Wiener & Tardif, 2004, S. 20-32), wird durch die vorliegenden Erkenntnisse dieser Masterarbeit gestützt. Sowohl vor wie nach der Intervention zeigen sich in vier der fünf erhobenen Skalen keine signifikanten Unterschiede bei den sozialen und emotionalen Schulerfahrungen zwischen den SuS ohne und mit Förderbedarf. Aufgrund dessen sollte der Weg zur Inklusion weiter beschritten und fortlaufend ausgebaut werden.

8. Beantwortung der Fragestellungen

Auf den folgenden Seiten werden die im Kapitel 3. beschriebenen Fragestellungen beantwortet. Dabei werden die gleichen Skalen zusammengeführt und die Fragen in abgekürzter Form dargestellt. Am Ende wird die Hauptfragestellung, in Einbezug mit den Antworten der Unterfragestellungen, abschliessend beantwortet.

8.1. Klassenklima

Unterfragestellung 1:

Gibt es Unterschiede zwischen SuS ohne und SuS mit Förderstatus in der Skala Klassenklima?

Die SuS ohne Förderstatus und die SuS mit Förderstatus der Unter- und Mittelstufe bewerten das Klassenklima zu beiden Messzeitpunkten gleich hoch.

Unterfragestellung 2:

Gibt es Unterschiede zwischen den beiden Messzeitpunkten in der Skala Klassenklima aufgrund der Intervention?

Das Klassenklima hat sich durch die Intervention, weder bei den SuS ohne Förderstatus noch den SuS mit Förderstatus der Unter- Mittelstufe, signifikant verändert.

8.2. Soziale Integration

Unterfragestellung 1:

Gibt es Unterschiede zwischen SuS ohne und SuS mit Förderstatus in der Skala Soziale Integration?

Die SuS ohne Förderstatus und die SuS mit Förderstatus der Unter- und Mittelstufe fühlen sich zu beiden Messzeitpunkten gleich sozial integriert.

Unterfragestellung 2:

Gibt es Unterschiede zwischen den beiden Messzeitpunkten in der Skala Soziale Integration aufgrund der Intervention?

Die SuS ohne und mit Förderstatus der Unterstufe fühlen sich nach der Intervention sozial integrierter als vor der Intervention. Die SuS ohne und mit Förderstatus der Mittelstufe fühlen sich nach der Intervention im gleichen Masse sozial integriert wie vor der Intervention.

8.3. Selbstkonzept der Schulfähigkeit

Unterfragestellung 1:

Gibt es Unterschiede zwischen SuS ohne und SuS mit Förderstatus in der Skala Selbstkonzept der Schulfähigkeit?

Die SuS ohne Förderstatus und die SuS mit Förderstatus der Unterstufe weisen zu beiden Messzeitpunkten ein gleich hohes Selbstkonzept der Schulfähigkeit auf. Die SuS der Mittelstufe mit Förderstatus haben zu beiden Messzeitpunkten ein geringeres Selbstkonzept der Schulfähigkeit als die SuS ohne Förderstatus.

Unterfragestellung 2:

Gibt es Unterschiede zwischen den beiden Messzeitpunkten in der Skala Selbstkonzept der Schulfähigkeit aufgrund der Intervention?

Die SuS ohne und mit Förderstatus der Mittelstufe weisen nach der Intervention ein gleich hohes Selbstkonzept der Schulfähigkeit wie vor der Intervention auf. Die SuS ohne und mit Förderstatus der Unterstufe haben nach der Intervention ein gesteigertes Selbstkonzept der Schulfähigkeit.

8.4. Schuleinstellung

Unterfragestellung 1:

Gibt es Unterschiede zwischen SuS ohne und SuS mit Förderstatus in der Skala Schuleinstellung?

Die SuS ohne Förderstatus und die SuS mit Förderstatus der Unter- und Mittelstufe haben zu beiden Messzeitpunkten die gleich hohe Schuleinstellung.

Unterfragestellung 2:

Gibt es Unterschiede zwischen den beiden Messzeitpunkten in der Skala Schuleinstellung aufgrund der Intervention?

Die SuS mit Förderstatus der Unterstufe weisen nach der Intervention die gleich hohe Schuleinstellung wie vor der Intervention auf. Die SuS ohne Förderstatus der Unterstufe und die SuS ohne und mit Förderstatus der Mittelstufe haben nach der Intervention eine höhere Schuleinstellung als vor der Intervention.

8.5. Gefühl des Angenommenseins

Unterfragestellung 1:

Gibt es Unterschiede zwischen SuS ohne und SuS mit Förderstatus in der Skala Gefühl des Angenommenseins?

Die SuS ohne Förderstatus und die SuS mit Förderstatus der Unter- und Mittelstufe weisen zu beiden Messzeitpunkten ein gleich hohes Gefühl des Angenommenseins auf.

Unterfragestellung 2:

Gibt es Unterschiede zwischen den beiden Messzeitpunkten in der Skala Selbstkonzept der Schulfähigkeit aufgrund der Intervention?

Die SuS ohne und mit Förderstatus der Unterstufe und die SuS mit Förderstatus der Mittelstufe weisen nach der Intervention das gleich hohe Gefühl des Angenommenseins wie vor der Intervention auf. Die SuS ohne Förderstatus der Mittelstufe haben nach der Intervention ein gesteigertes Gefühl des Angenommenseins als vor der Intervention.

8.6. Hauptfragestellung

Hauptfragestellung:

Wie wirkt sich der Einsatz des «Index für Inklusion» als Schulentwicklungsmaßnahme auf die emotionalen und sozialen Schulerfahrungen von SuS mit und ohne Förderstatus auf der Unter- und Mittelstufe einer Regelschule aus?

Während den beiden Messzeitpunkten konnten in 18 von 20 gemessenen Skalen keine signifikanten Unterschiede zwischen SuS ohne Förderstatus und SuS mit Förderstatus festgestellt werden. Dies spricht für eine integrative/ inklusive Beschulung von Kindern mit Förderstatus auf allen Primarschulstufen in Bezug auf die emotionalen und sozialen Schulerfahrungen, da sie das Klassenklima gleich hoch bewerten, sich gleich stark integriert fühlen, genauso gerne in die Schule kommen und sich ebenso von den Lehrpersonen angenommen fühlen wie die Kinder ohne Förderstatus.

Diese Aussagen treffen sowohl auf den Messzeitpunkt 1 vor der Intervention, wie auch auf den Messzeitpunkt 2 nach der Intervention zu. Trotzdem konnten in acht von 20 gemessenen Skalen eine signifikante Steigerung erhoben werden, welche auf die Intervention zurückzuführen sind. Demnach hat die Intervention auf die Bereiche Soziale Integration, Selbstkonzept der Schulfähigkeit, Schuleinstellung und Gefühl des Angemommenseins je nach Alter und Status der SuS einen positiven Einfluss.

Zusammenfassend dargestellt bedeutet dies zum einen, dass Schulen weiterhin den Weg der Inklusion verfolgen sollen, da sich die sozialen und emotionalen Schulerfahrungen von SuS mit Förderstatus grösstenteils nicht von den SuS ohne Förderstatus unterscheiden. Und zum anderen, dass Schulen mit dem gezielten Einsatz des «Index für Inklusion» als Schulentwicklungsmaßnahme einen positiven Effekt auf die sozialen und emotionalen Schulerfahrungen aller SuS erreichen können.

9. Evaluation des Forschungsvorgehens

9.1. Evaluation quantitative Forschung

Der Verfasser der Masterarbeit hat sich bei der ersten Datenerhebung in allen Klassen strikte an die Instruktionen des FEES-Manuals gehalten. Bei der zweiten Datenerhebung wurden die Daten aufgrund der Corona-Pandemie über die Website Lime-Survey online erhoben. Da alle Kinder die zweite Befragung zuhause am Computer durchgeführt haben, kann man von gleichen Bedingungen zu diesem Messzeitpunkt ausgehen, welche sich mit den Daten der ersten Erhebung vergleichen lassen. Bei beiden Messzeitpunkten wurden die Fragen des FEES 1-2 und FEES 3-4 unverändert angewendet.

Aufgrund der Coronapandemie musste der Verfasser auf alternative Datenerhebungstools zurückgreifen. Das Erstellen der Online-Umfrage mit Lime-Survey stellte zwar einen zusätzlichen Aufwand dar, zeigte dem Verfasser jedoch eine weitere Möglichkeit auf um Daten zu sammeln. Für die Datenaufbereitung stellte sich die Online-Umfrage sogar als sehr praktisch und zeitsparend heraus, sodass für weitere Forschungen die Anwendung von Lime-Survey von Anfang an in Betracht gezogen werden sollte.

9.2. Evaluation der Intervention

Das Buch «Index für Inklusion» ist auch ohne eine Intervention an einer Schule sehr lesenswert. Die beschriebenen inklusiven Wertvorstellungen haben zu einer intensiven Auseinandersetzung mit dem Thema geführt und den Verfasser zur ständigen Reflexion der täglichen Arbeit als schulischer Heilpädagoge animiert. Das Buch stellt mehrere Möglichkeiten vor die Inklusion an der eigenen Schule voranzubringen, es lässt dem Leser oder Anwender aber auch viele Freiheiten in der Umsetzung. Der Indikatoren-Katalog ist sehr umfangreich, sodass Schulen je nach Situation passende Indikatoren auswählen können. In der Projektgruppe «Schulklima Landquart» haben sich die Beteiligten ein eigenes Exemplar angeschafft und auch in der Lehrerbibliothek steht allen Mitarbeitenden ein Buch zur Ansicht zur Verfügung.

9.3. Evaluation Element der Datenerhebung

Dem Verfasser war der FESS bereits aus dem Praxisprojekt bekannt. Allgemein ist das Manuel einfach und verständlich aufgebaut und die Fragebogen sind kindsgerecht auf das Alter der SuS angepasst. Die einzelnen Fragen sind passend für die zu erfassenden Skalen ausgewählt und ergeben ein vollumfängliches Gesamtbild der sozialen und emotionalen Schulerfahrungen eines Kindes. Auch ohne ein gezieltes Inklusions-Projekt ist es empfehlenswert regelmässig das Befinden der SuS zu erfassen, da leider zu oft der Fokus auf den Leistungen der SuS liegt. Alle Lehrpersonen haben auf Anfrage Zugriff auf die Individualdaten ihrer SuS. Viele Lehrpersonen, welche das Angebot wahrgenommen haben, waren dankbar für die aufschlussreichen Informationen über ihre SuS und konnten diese zur individuellen Unterstützung einzelner SuS gebrauchen.

9.4. Evaluation Element der Datenaufbereitung

Die Datenaufbereitung anhand der Software SPSS stellte die grösste Herausforderung für den Verfasser während dem Projekt dar, da viel zusätzliche Literatur herangezogen und Workshopangebote der HfH wahrgenommen werden mussten um überhaupt mit der Arbeit mit SPSS beginnen zu können. Sind die Grundlagen einmal verstanden, bietet SPSS eine Vielzahl an Möglichkeiten um die erhobenen Daten auszuwerten. Mit dem erhobenen Datensatz der beiden Messzeitpunkte würden sich noch viele weitere Fragestellungen beantworten lassen. Zudem besteht die Möglichkeit noch detaillierter die einzelnen Klassen, SuS oder Skalen zu untersuchen um weitere Informationen für Forschungen, aber auch den Schulalltag, zu gewinnen.

10. Persönliches Fazit

Die Salamanca Erklärung liegt bereits mehr als zwei Jahrzehnte zurück. Auch bis die Behindertenrechtskonvention in der Schweiz in Kraft getreten ist, sind mehrere Jahre vergangen. Demnach ist der Weg zur Inklusion ein stetiger Prozess, der uns noch viele Jahre begleiten wird und ein Prozess, der nie vollständig abgeschlossen sein wird. Er ist ein Prozess der stetigen Reflexion, welcher intensive Zusammenarbeit und die Offenheit aller Beteiligten voraussetzt. Dabei spielen auch die Erwartungshaltungen der Gesellschaft gegenüber der Schule und die Einstellungen des Schulpersonals eine zentrale Rolle. Auch der Titel dieser Masterarbeit «Auf dem Weg zur Inklusiven Schule» weist darauf hin, dass die durchgeführte Intervention erst der Startschuss dieses Weges für die Schule Landquart darstellt. Ich freue mich darauf mit der Projektgruppe «Schulklima Landquart» auch in den nächsten Jahren den Weg zur Inklusion weiter zu beschreiten, hoffe aber auch andere Schulen und Lehrpersonen für ähnliche Projekte begeistern zu können, denn die Ergebnisse haben klar gezeigt, dass nicht nur die Schülerinnen und Schüler mit einem Förderbedarf, sondern die gesamte Schule von der Arbeit mit inklusiven Wertevorstellungen profitieren.

Schon vor meinem Studium an der HfH, habe ich mich für inklusive Wertvorstellung eingesetzt. Es erfüllt mich mit viel Stolz zu sehen was wir an unserer Schule dank dem Projektteam «Schulklima Landquart» erreicht haben und dank den Forschungsergebnissen wissenschaftlich belegen zu können, dass die Arbeit mit dem «Index für Inklusion» einen positiven Einfluss auf die SuS hatte. Für mich persönlich ist diese Arbeit der Beweis: «Inklusion bringt's!».

Veränderung ist ein Prozess und dieser Prozess stellt den Weg zur Inklusiven Schule dar. Auf jedem Weg gibt es Hürden und Herausforderungen, welche es gilt gemeinsam zu meistern. Ich hoffe, mit dieser Masterarbeit zum gemeinsamen Dialog und spannenden Diskussionen beizutragen und den Weg zur Inklusion in meiner Tätigkeit als schulischer Heilpädagoge gemeinsam mit Eltern, Lehrpersonen und den Kindern weiter zu gehen.

11. Ausblick und weitere Fragestellungen

Für weitere Forschungen zum Thema Inklusion wäre es spannend und aufschlussreich, weitere Schulen mit denselben Beobachtungsmerkmalen dieser Masterarbeit zu untersuchen. Weitere Daten könnten ebenfalls Aufschluss darüber geben, ob die Veränderungen in den gemessenen Skalen tatsächlich auf die durchgeführte Intervention zurückzuführen sind. Daraus entsteht die folgende Fragestellung.

Neue Fragestellung:

Welche Unterschiede oder Gemeinsamkeiten bestehen in Bezug auf die sozialen und emotionalen Schulerfahrungen von SuS ohne und SuS mit Förderstatus aus Schulen mit und ohne Inklusionskonzept?

In meiner Funktion als schulischer Heilpädagoge beschäftigten mich vor allem die in der Masterarbeit erhobenen unterschiedlichen Ergebnisse zwischen den SuS ohne Förderstatus und den SuS mit Förderstatus in der Skala Selbstkonzept der Schulfähigkeit. Dabei stellt sich unwiderruflich folgende Frage:

Neue Fragestellung:

Wie kann das Selbstkonzept der Schulfähigkeit von SuS mit einem Förderstatus in der Regelschule verbessert werden?

Dieser Frage möchte ich gemeinsam mit der Projektgruppe «Schulklima Landquart» nachgehen. Sie stellt den nächsten Schritt auf dem Weg zur Inklusiven Schule dar und ich freue mich bereits jetzt darauf, diesen Weg mit dem neu gewonnen Wissen dieser Masterarbeit weiter zu beschreiten.

12. Verzeichnisse

12.1. Literaturverzeichnis

Amt für Volksschule und Sport Graubünden (2013). *Richtlinien Sonderpädagogische Massnahmen*. Chur: Kanton Graubünden Zugriff am 30.02.2020 unter https://www.gr.ch/DE/publikationen/Verwaltungsverordnungen/SPM_Sonderpaedagogische_Massnahmen_AVS_Richtlinien_VV_de.pdf

Blanz, M. (2015). *Forschungsmethoden und Statistik für die soziale Arbeit*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer

Boban, I. & Hinz, A. (2012). Auf dem Weg zur inklusiven Schule – mit Hilfe des Index für Inklusion. In Moser, V. (Hrsg.), *Die inklusive Schule – Standards für die Umsetzung* (S. 71-76). Stuttgart: Kohlhammer Verlag

Booth, T. & Ainscow, M. (2019). *Index für Inklusion – Ein Leitfaden für Schulentwicklung*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag

Buff, A. (1991). Schulische Selektion und Selbstkonzeptentwicklung. In Pekru, R. & Fend, H. (Hrsg.), *Schule und Persönlichkeitsentwicklung – Ein Resümee der Längsschnitfforschung* (S. 100-114). Stuttgart: Ferdinand Enke Verlag

Duden; Die deutsche Rechtschreibung. Zugegriffen am 26.04. unter <https://www.duden.de/rechtschreibung/Integration>

Duden; Die deutsche Rechtschreibung. Zugegriffen am 26.04. unter <https://www.duden.de/rechtschreibung/Inklusion>

Eder, F. & Mayr, J. (2000). *Linzer Fragebogen zum Schul- und Klassenklima für 4.-8. Klassenstufe (LFSK 4-8)*. Göttingen: Hogrefe-Verlag GmbH

Haeberlin, U., Bless, B., Moser, U. & Klaghofer, R. (2003). *Die Integration von Lernbehinderten – Versuche, Theorien, Forschungen, Enttäuschungen, Hoffnungen* (4., unveränderte Auflage). Bern: Verlag Paul Haupt

Hascher, T. (2004). *Wohlbefinden in der Schule*. Münster: Waxmann Verlag GmbH

Helmke, A. (1991). Entwicklung des Fähigkeitsselbstbildes vom Kindergarten bis zur dritten Klasse. In Pekru, R. & Fend, H. (Hrsg.), *Schule und Persönlichkeitsentwicklung – Ein Resümee der Längsschnittforschung* (S. 83-99). Stuttgart: Ferdinand Enke Verlag

Holtappels, H. G. (Hrsg.) (2014). *Schulentwicklung und Schulwirksamkeit als Forschungsfeld – Theorieansätze und Forschungserkenntnisse zum schulischen Wandel*. Münster: Waxmann Verlag GmbH

Internationales Recht – Schweizerische Eidgenossenschaft (2019). *Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit einer Behinderung*. Zugriff am 31.03.2020 unter <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20122488/index.html>

Jerusalem, M. & Schwarzer (1991). Entwicklung des Selbstkonzepts in verschiedenen Lernumwelten. In R. Pekrun, R. & Fend, H. (Hrsg.), *Schule und Persönlichkeitsentwicklung – Ein Resümee der Längsschnittforschung* (S. 115-128) Stuttgart: Ferdinand Enke Verlag

Köpfer, A. (2013). *Inclusion in Canada – Analyse inklusiver Unterrichtsprozesse, Unterstützungsstrukturen und Rollen am Beispiel kanadischer Schulen in den Provinzen New Brunswick, Prince Edward Island und Québec*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt

Lütje-Klose, B., Miller, S., Schwab, S. & Streese, B. (Hrsg.). (2017). *Inklusion: Profile für die Schul- und Unterrichtsentwicklung in Deutschland, Österreich und der Schweiz Theoretische Grundlagen – Empirische Befunde – Praxisbeispiele*. Münster & New York Waxmann Verlag

Mayor, F. (1994). *Die Salamanca Erklärung und der Aktionsrahmen zur Pädagogik für besondere Bedürfnisse*. Zugriff am 30.02.2020 unter https://www.unesco.de/sites/default/files/2018-03/1994_salamanca-erklaerung.pdf

Mays, D. & Roos, S. (2018), *Prima Klima in der inklusiven Schule – Wie man auch schwierige Beziehungen positiv gestalten kann*. München: Ernst Reinhardt Verlag

Raab-Steiner, E. & Benesch, M. (2018). *Der Fragebogen*. Wien: Facultas Verlags- und Buchhandels AG

Rauer, W. & Schuck, K. D. (2004). *FEESS 1-2 – Fragebogen zur Erfassung emotionaler und sozialer Schulerfahrungen von Grundschulkindern erster und zweiter Klassen*.

Göttingen: Beltz Test GmbH

Rauer, W. & Schuck, K. D. (2003). *FEESS 3-4 – Fragebogen zur Erfassung emotionaler und sozialer Schulerfahrungen von Grundschulkindern dritter und vierter Klassen*.

Göttingen: Beltz Test GmbH

Ricken, G. (2015). Rangkorrelation. In Koch, K. & Ellinger, S. (Hrsg.). *Empirische Forschungsmethoden in der Heil-und Sonderpädagogik* (S. 151) Göttingen: Hogrefe Verlag.

Schwab, S., Gebhardt, M., Krammer, M. & Gasteiger-Klicpera, B. (2015). Linking Self-Rated Social Inclusion to Social Behaviour. An empirical study of students with and without special education needs in secondary schools. *European Journal of Special Needs Education*, 30(1), 1-14.

United Nations (2006). *Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol*. Zugriff am 31.03.2020 unter

<https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html>

Universität Zürich (2018), *Deskriptive, univariate Analyse (Verteilungen)*. Zugriff am 29.04.2020 unter

https://www.methodenberatung.uzh.ch/de/datenanalyse_spss/deskuniv.html

Universität Zürich (2018), *Mann-Whitney-U-Test*. Zugriff am 10.04.2020 unter

https://www.methodenberatung.uzh.ch/de/datenanalyse_spss/unterschiede/zentral/mann.html

Universität Zürich (2018), *Wilcoxon-Test*. Zugriff am 10.04.2020 unter

https://www.methodenberatung.uzh.ch/de/datenanalyse_spss/unterschiede/zentral/wilcoxon.html

Veith, H. (2016). Gute Schulen investieren in ihre Kultur. In Beutel, S.-I., Höhmann, K., Pant, H. A. & Schratz, M. (Hrsg.). *Handbuch Gute Schule – Sechs Qualitätsbereiche für eine zukunftsweisende Praxis* (S. 116-129) Seelze: Kallmeyer in Verbindung mit Klett Friedrich Verlag GmbH

Wiener, J. & Tardif, C. Y. (2004). Social and Emotional Functioning of Children with Learning Disabilities: Does Special Education Placement make a Difference? *Learning Disabilities Research and Practice*, 19(1), 20-32.

Wolter, A. (2016). Viele starke «Ichs» führen zu einem lebendigen «Wir». In Beutel, S.-I., Höhmann, K., Pant, H. A. & Schratz, M. (Hrsg.). *Handbuch Gute Schule – Sechs Qualitätsbereiche für eine zukunftsweisende Praxis* (S. 130-139). Seelze: Kallmeyer in Verbindung mit Klett Friedrich Verlag GmbH

12.2. Internetquellen zu den einzelnen Abbildungen

Abbildung 1: Innovationsprozesse als Phasenmodell. Zugegriffen am 26.04.2020 unter <https://docplayer.org/61283787-Qualitaetsmanagement-in-der-schulischen-berufsbildung.html>

12.3. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Innovationsprozesse als Phasenmodell	12
Abbildung 2: Prozess der Schulprogrammentwicklung	12
Abbildung 3: Merkmalsdimensionen des Qualitätsbereiches Schulklima, Schulleben und ausserschulische Partner	13
Abbildung 4: Auszug Datensatz SPSS	35

13. Anhang

Inhaltsverzeichnis Anhang

Anhang 1: Unterlagen Intervention Schulklima Landquart.....	77
A. Think Pair Share Arbeitsblatt zum Austausch der Indikatoren/ Fragen.....	77
B. Brief an die Erziehungsberechtigten	79
Anhang 2: Forschertagebücher.....	80
A. Forschertagebuch 1 – Vor der Durchführung	80
B. Forschertagebuch 2 – Erste Intervention	82
C. Forschertagebuch 3 – Zweite Intervention	85
D. Forschertagebuch 4 – Dritte Intervention	88
E. Forschertagebuch 5 – Vierte Intervention	90
F. Forschertagebuch 6 – Fünfte Intervention.....	93
Anhang 3: Fragebogen FEES.....	95
A. Fragebogen FEES 1-2 SIKS mit Instruktion	95
B. Fragebogen FEES 1-2 SALGA mit Instruktion	102
C. Fragebogen FEES 3-4 SIKS.....	109
D. Fragebogen FEES 3-4 SALGA	113
Anhang 4: Ergebnisse SPSS	117
Anhang 4.1. Ergebnisse SPSS Skala Klassenklima.....	118
A. Mann-Whitney-U-Test	118
A.1. Unterstufe Messzeitpunkt T1	118
A.2. Unterstufe Messzeitpunkt T2	118
A.3. Mittelstufe Messzeitpunkt T1.....	119
A.4. Mittelstufe Messzeitpunkt T2.....	120
B. Wilcoxon-Test.....	120
B.1. Unterstufe ohne Förderstatus	120
B.2. Unterstufe mit Förderstatus.....	121
B.3. Mittelstufe ohne Förderstatus.....	121
B.4. Mittelstufe mit Förderstatus.....	122
Anhang 4.2. Ergebnisse SPSS Skala Soziale Integration	123

A. Mann-Whitney-U-Test	123
A.1. Unterstufe Messzeitpunkt T1.....	123
A.2. Unterstufe Messzeitpunkt T2.....	123
A.3. Mittelstufe Messzeitpunkt T1	124
A.4. Mittelstufe Messzeitpunkt T2	125
B. Wilcoxon-Test.....	125
B.1. Unterstufe ohne Förderstatus.....	125
B.2. Unterstufe mit Förderstatus.....	126
B.3. Mittelstufe ohne Förderstatus.....	127
B.4. Mittelstufe mit Förderstatus	127
4.3. Ergebnisse SPSS Skala Selbstkonzept der Schulfähigkeit.....	128
A. Mann-Whitney-U-Test	128
A.1. Unterstufe Messzeitpunkt T1.....	128
A.2. Unterstufe Messzeitpunkt T2.....	129
A.3. Mittelstufe Messzeitpunkt T1	129
A.4. Mittelstufe Messzeitpunkt T2	130
B. Wilcoxon-Test.....	130
B.1. Unterstufe ohne Förderstatus.....	130
B.2. Unterstufe mit Förderstatus.....	131
B.3. Mittelstufe ohne Förderstatus	132
B.4. Mittelstufe mit Förderstatus	132
4.4. Ergebnisse SPSS Skala Schuleinstellung.....	133
A. Mann-Whitney-U-Test	133
A.1. Unterstufe Messzeitpunkt T1.....	133
A.2. Unterstufe Messzeitpunkt T2.....	134
A.3. Mittelstufe Messzeitpunkt T1	134
A.4. Mittelstufe Messzeitpunkt T2	135
B. Wilcoxon-Test.....	135
B.1. Unterstufe ohne Förderstatus.....	135
B.2. Unterstufe mit Förderstatus.....	136
B.3. Mittelstufe ohne Förderstatus	137
B.4. Mittelstufe mit Förderstatus	137
4.5. Ergebnisse SPSS Skala Gefühl des Angenommenseins	138
A. Mann-Whitney-U-Test	138
A.1. Unterstufe Messzeitpunkt T1.....	138

A.2. Unterstufe Messzeitpunkt T2	139
A.3. Mittelstufe Messzeitpunkt T1.....	139
A.4. Mittelstufe Messzeitpunkt T2.....	140
B. Wilcoxon-Test.....	140
B.1. Unterstufe ohne Förderstatus	140
B.2. Unterstufe mit Förderstatus.....	141
B.3. Mittelstufe ohne Förderstatus.....	142
B.4. Mittelstufe mit Förderstatus.....	142

Anhang 1: Unterlagen Intervention Schulklima Landquart

A. Think Pair Share Arbeitsblatt zum Austausch der Indikatoren/ Fragen

Indikator/ Frage

A2.6 a)

Tragen die vielfältigen Hintergründe der Erwachsenen, Kinder und Jugendliche positiv zum Leben in der Schule und der Gemeinschaft bei?

SCHULKIDS LANDQUART

B. Brief an die Erziehungsberechtigten

Primarschule Ruti, Gianin Bardill, Schulstrasse 37, 7302 Landquart
081 322 16 33, gianin.bardill@landquart.ch, www.schule-landquart.ch

An die Erziehungsberechtigten der
Schülerinnen und Schüler der
Schule Landquart

Landquart, 28. Oktober 2019

Information Projekt «Schulklima Landquart»

Geschätzte Erziehungsberechtigte

Noch im alten Schuljahr haben wir die Projektgruppe «Schulklima Landquart» gegründet. Im Rahmen dieser Projektgruppe führe ich meine Masterarbeit an der Heilpädagogischen Hochschule für Heilpädagogik durch.

Eines unserer Ziele ist, inklusive Wertvorstellungen in der Schule zu entwickeln. Dazu setzen sich sowohl die Lehrpersonen wie auch die SchülerInnen mit Fragen aus dem Buch «Index für Inklusion» zusammen. Mit Fragen wie: «Sehen die SchülerInnen es als selbstverständlich an, sich gegenseitig zu helfen?» wollen wir sowohl die Lehrpersonen wie auch die Schülerinnen und Schüler auf Alltagssituationen und das Zusammenleben in der Schule sensibilisieren.

Um Veränderungen durch das Projekt zu erfassen, habe ich im August/September mit allen Schülerinnen und Schülern zwei Fragebogen ausgefüllt. Dieser beschäftigt sich unter anderem mit der sozialen Integration, dem Klassenklima und der Schuleinstellung. Im nächsten Jahr werden dieselben Fragebogen erneut durchgeführt.

Die gesammelten Daten werte ich in meiner Masterarbeit aus. Die Namen der Schülerinnen und Schüler werden selbstverständlich anonymisiert, somit werden keine Namen in der Arbeit verwendet. Falls Sie nicht möchten, dass die Daten Ihres Kindes in der Arbeit verwendet werden oder Sie Fragen zum Projekt haben, dürfen Sie sich sehr gerne bei mir unter 079 725 32 58 melden.

Ich bin Ihnen und der Schule sehr dankbar für die Zusammenarbeit und die Möglichkeit, dieses Projekt im Schulhaus Rüti durchzuführen zu dürfen.

Freundliche Grüsse

Gianin Bardill, Schulischer Heilpädagoge

Anhang 2: Forschertagebücher

A. Forschertagebuch 1 – Vor der Durchführung

<p style="text-align: center;">Woche: Ferien/ 1. Schulwoche Phase: Vorbereitung der Indikatoren/ Vorstellen des Projekts</p>
<p style="text-align: center;">Projektgruppe Schulklima Landquart <u>Indikator/ Frage</u></p> <p>Die Projektgruppe wird in drei 2er Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe schaut sich einen Teilbereich der Indikatoren an und wählt einen Indikator aus. Dieser wird in der Projektgruppe ausgetauscht.</p> <p style="text-align: center;"><u>Ziel</u></p> <p>Ziel der heutigen Sitzung war es, die Mitglieder mit dem Buch «Index für Inklusion» vertraut zu machen und ihnen die Wertvorstellungen und Inhalte vorzustellen. Die Mitglieder der Gruppe sollen einen hohen Anteil an Mitspracherecht erfahren, sodass das Projekt auf alle Schulstufen vertreten wird. Die ausgewählten Indikatoren/ Fragen werden jeweils von der 2er Gruppe vorgestellt, welche den Indikator ausgewählt haben.</p> <p>An der ersten Sitzung wird noch kein Indikator, sondern das Projekt im Allgemeinen vorgestellt. Dabei war vor allem die Erklärung der Zusammenhänge zwischen meiner Masterarbeit und den Vorgaben des Schulinspektorats wichtig. Den Mitarbeitenden soll der Mehrwert des Projektes bewusst gemacht werden. Die Fragebögen wurden verteilt (Abgabe bis zur nächsten Sitzung, bei neuen Teams bis zur übernächsten Sitzung) und die Think-Pair-Share Puzzle Formulare erklärt.</p>
<p style="text-align: center;">Individuelle Auseinandersetzung Indikator/ Frage</p>
<p style="text-align: center;">Austausch mit KLP 1 über Indikator/ Frage</p>
<p style="text-align: center;">Austausch mit KLP 2 über Indikator/ Frage</p>

Rückmeldungen Schulteam:
Reflexion des Indikators/ der Frage:

B. Forschertagebuch 2 – Erste Intervention

<p style="text-align: center;">Schulwoche: 3-5 Phase: Durchführung der Indikatoren</p>
<p style="text-align: center;">Projektgruppe Schulklima Landquart</p> <p style="text-align: center;"><u>Indikator/ Frage</u></p> <p style="text-align: center;">B1.13 Die Schule trägt zur Müllvermeidung bei.</p> <p style="text-align: center;">q) Gibt es in der Umgebung der Schule gut zugängliche Sammelstellen für Lebensmittelreste und andere Abfälle?</p> <p style="text-align: center;"><u>Ziel</u></p> <p style="text-align: center;">Die Cleanup-Days stehen in zwei Wochen an, auf welche die LP aufmerksam gemacht werden sollen. Zudem sollen sie reflektieren wie wir Erwachsenen mit unseren Abfällen, zum Beispiel beim Mittagessen umgehen. Den SuS soll mit dem aktuellen Motto: «Wo entsorge ich meinen Abfall» ein bewusster Umgang mit Ressourcen gelehrt werden.</p>
<p style="text-align: center;">Individuelle Auseinandersetzung Indikator/ Frage</p> <p>Die Lehrpersonen sollten die Möglichkeit haben Glas und Aluminium zu entsorgen. Eine einfache Lösung wäre ein Korb, welche, wenn voll, vom Abwart geleert würde.</p> <p>SuS sollten auf dem Pausenplatz die Möglichkeit haben Grünabfall zu entsorgen (Kompost). Dazu müssten die SuS von den Lehrpersonen informiert und aufgeklärt werden. Es stellt sich die Frage, ob der Abwart dieses Unterfangen unterstützt.</p>
<p style="text-align: center;">Austausch mit KLP 1 über Indikator/ Frage</p> <p>Die KLP ist ebenfalls der Ansicht, dass es für Erwachsene mehr Möglichkeiten zur Trennung von Alu und Glas benötigt.</p> <p>Dank dem Thema Abfall/ Ressourcen hat die KLP mich darauf aufmerksam gemacht, dass die Think Pair Share Puzzleblätter eine hohe Anzahl Papier verbraucht (alle zwei Wochen 36 Kopien). Er hat sich angeboten (KLP ist ebenfalls in der Schulklimagruppe), die Vorlage mit Namen zu versehen, (sodass sich die KLP/ SHP mehr dazu aufgefordert fühlen sich aktiv mit der Frage auseinanderzusetzen) und zu laminieren. Dieser Einwand wird direkt auf die nächste Sitzung umgesetzt und vorgestellt. Es soll dem Team vermittelt werden, dass sich</p>

die gemeinsame Auseinandersetzung mit einer Frage direkten Einfluss auf den Schulalltag nehmen kann.

Austausch mit KLP 2 über Indikator/ Frage

Mit der 2. Lehrperson wurde ebenfalls die Entsorgung von Pet, Alu und Lebensmittel besprochen. Sie findet, dass vorallem der Kompost für die SuS zugänglich sein soll und dazu für die SuS eine Anleitung zur korrekten Entsorgung von Lebensmittel erstellt werden sollte.

Rückmeldungen Schulteam:

Das Thema Kompost wurde in der grossen Mehrheit der KLP-SHP Teams besprochen. Es ist uns ein Anliegen, dass den LP und SuS eine Möglichkeit zur Entsorgung von Lebensmittel geboten wird. Dem Abwart wurde der Auftrag erteilt, dies zu organisieren.

Reflexion des Indikators/ der Frage:

Der Indikator war sehr passend, da mit dem CleanupDay eine direkte Umsetzung auf Ebene SuS stattfinden konnte. Zudem war er auf Ebene Schulteam relevant, da ein Bedürfnis zur bessern Entsorgung von Lebensmitteln besteht.

Allgemein wurde noch nicht von allen LP das Formular mit dem Think-Pair-Share Prinzip genutzt. Mit der neuen laminierten Form und der erneuten Aufforderung zur Auseinandersetzung mit den Fragen erhoffen wir uns aber eine Verbesserung in den kommenden Wochen.

Mit dem laminierten Think-Pair-Share Formular hatte der Indikator auch ersichtlich Auswirkungen und zeigte so den LP auf, dass sich die Auseinandersetzung und der Austausch bezahlt machen und Umsetzungen leicht möglich sind.

Der Austausch an den Sitzungen wird bewusst an den Anfang gesetzt (Themen der Schulleitung) um mehr Zeit einzubauen, Raum für Diskussionen zu lassen und allgemein dem Thema Schulklima Landquart mehr Gewicht zu geben.

Zusammen mit dem Schulklima Team wurde an der gemeinsamen Sitzung, welche kurz nach Ankündigung des folgenden Indikators durchgeführt wurde, bestimmt, dass wir den LP/ SHP mehr Zeit für die Bearbeitung der Indikatoren geben. Konkret bedeutet dies, dass nun eine Frage während einem Zeitraum von 4 Wochen besprochen und mit den Kindern thematisiert wird. Wir möchten damit jedem Indikator mehr Gewicht geben und genügend Zeit lassen sich mit der Frage auseinanderzusetzen.

Letzteres müssen die Indikatoren mehr in Bezug auf die Inklusion, sprich die Fragen, welche im FEESG gestellt werden, stehen. Das Thema Abfallentsorgung ist wichtig, jedoch ist es schwierig aufgrund der Frage einen Rückschluss auf allfällige Veränderung des FEESG zu ziehen.

C. Forschertagebuch 3 – Zweite Intervention

Schulwoche: 5-9 (inklusive Ferien)

Phase: Durchführung der Indikatoren

Projektgruppe Schulklima Landquart

Indikator/ Frage

A2.8 Die Schulgemeinschaft setzt sich für ein gewaltfreies Miteinander und eine friedliche Konfliktlösung ein.

e) Wird denjenigen, die häufig sehr wütend sind, geholfen, andere Wege zu finden, sich auszudrücken?

Ziel

Diese Frage wirkt sich auf folgende Skalen des FEES aus:

In der Dimension Sozialklima auf die Skalen: Soziale Integration und Klassenklima.

In der Dimension Schul- und Lernklima auf die Skala Schuleinstellung.

Dem Zusammenleben der SuS in den Klassen und auf dem Pausenhof misst die Schulklimagruppe einen hohen Stellenwert zu. Der Indikator wird von der Schulsozialarbeiterin vorgestellt. An der schulinternen Weiterbildung wird sie in diesem Zusammenhang den Lehrpersonen das Konzept der Friedensbrücke vorstellen. Diese können die Lehrpersonen dann mit ihren SuS im Klassenzimmer anwenden. Den SuS wird das Motto: «Wie können wir Frieden schliessen» präsentiert.

Individuelle Auseinandersetzung Indikator/ Frage

Neben der Friedensbrücke, welche von allen Lehrpersonen und SuS der gesamten Schule angewendet werden kann, hat es im Schulhaus zwei ausgebildete Therapiehunde. Diese könnten eingesetzt werden um ein Kind, welches sehr wütend ist zu beruhigen, wenn es sich noch nicht für die Friedensbrücke bereit fühlt.

Zudem würde es mich interessieren, was die Kinder für Ideen und Strategien haben um miteinander Frieden zu schliessen.

Austausch mit KLP 1 über Indikator/ Frage

Die KLP freut sich auf den Input mit der Friedensbrücke.

Arbeitet mit «Elefanten» als Strategie um sich nicht von anderen SuS provozieren zu lassen, was zum Streit führen könnte.

Gibt den SuS die Möglichkeiten mit ihren Problemen und Sorgen auch in der Pause oder vor und nach der Schule zu ihr zu kommen.

Austausch mit KLP 2 über Indikator/ Frage

Pausenaufsicht sollte präventiv arbeiten und Präsenz zeigen.

In der gemeinsam gehaltenen ERG Lektionen wurde eine Friedensbox erstellt. Darin befinden sich Zeichnungen mit Beschreibungen, wie man Frieden schliessen kann.

Die SuS hatten sehr fantasievolle Ideen und die Umsetzung ist gut gelungen.

In Zukunft können sich die SuS die Friedensbox zu Hilfe nehmen um einen Streit zu schlichten und Frieden zu schliessen.

Rückmeldungen Schulteam:

Die Lehrpersonen waren alle gespannt auf die Friedensbrücke. An der Sitzung haben sich die Lehrpersonen in bewusst gemischten 5er Gruppen zusammengetan um über Ihre Ideen und Erfahrungen, welche sie auf dem Puzzleblatt festgehalten haben, zu berichten. In der grossen Runde hat sich jede Gruppe mit einem Beispiel mitgeteilt. Es hat sich gezeigt, dass schon viele verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten in den einzelnen Klassen eingesetzt werden.

Reflexion des Indikators/ der Frage:

Alle Lehrpersonen haben beim zweiten Indikator ihr Tink-Pair-Share Blatt (Puzzleblatt) abgegeben, was sehr erfreulich war.

Der Austausch in Kleingruppen war sehr wertvoll um alle Lehrpersonen mit ihren Ideen und Erfahrungen zu Wort kommen zu lassen. Sowohl in den Kleingruppen wie auch in der grossen Runde war die Anteilnahme an der Diskussion und dem Austausch viel höher als beim letzten Mal. Beim nächsten Indikator wird ebenfalls wieder eine solche Gruppenform zum Austausch gewählt.

Der Indikator war für alle Lehrpersonen und SuS relevant, da Konflikte in einer Schule einfach dazugehören und in regelmässigen Abständen vorkommen. Es ist uns wichtig nicht einfach wegzuschauen und den SuS bewusst Konfliktlösungsstrategien mitzugeben. Mit der Friedensbrücke haben wir nun ein Instrument, welches auf allen Stufen eingesetzt werden kann und auch von Lehrpersonen auf dem Pausenplatz mit SuS, welche nicht die eigene Klasse besuchen, angewendet werden kann.

D. Forschertagebuch 4 – Dritte Intervention

<p style="text-align: center;">Woche: 9-12</p> <p style="text-align: center;">Phase: Durchführung der Indikatoren</p>
<p style="text-align: center;">Projektgruppe Schulklima Landquart</p> <p style="text-align: center;"><u>Indikator/ Frage</u></p> <p style="text-align: center;">C2.5 Die SchülerInnen lernen voneinander und miteinander.</p> <p style="text-align: center;">E. Sehen die SuS es als selbstverständlich an sich gegenseitig zu helfen?</p> <p style="text-align: center;"><u>Ziel</u></p> <p style="text-align: center;">Diese Frage wirkt sich auf folgende Skalen des FEES aus: In der Dimension Sozialklima auf die Skalen Soziale Integration und Klassenklima In der Dimension Schul- und Lernklima auf die Skala Schuleinstellung</p> <p>Dieser Indikator hängt eng mit der zuletzt behandelten Frage zusammen. Deshalb wirkt sie sich auch auf die gleichen Skalen des FEES aus. Die Friedensbrücke soll Lehrpersonen und Kindern unterstützen zielorientiert eine gemeinsame Lösung bei Konflikten und Auseinandersetzungen zu finden. Die aktuelle Frage soll nun etwas Positives in den Fokus stellen: «Das gegenseitige Helfen.» Den SuS wird das Motto: «Wie helfe ich anderen?» präsentiert.</p>
<p style="text-align: center;">Individuelle Auseinandersetzung Indikator/ Frage</p> <p>Nach der Auseinandersetzung mit Konfliktlösestrategien finde ich es sinnvoll als nächstes über einen Indikator mit positiver Ausrichtung zu sprechen. Hilfsbereitschaft ist leider nicht mehr selbstverständlich und muss auch, wie viele andere Sozialkompetenzen, in der Schule gelernt und angewendet werden. Vorallem in der Schule, wo so viele Kinder, aber auch Probleme und Konflikte zusammentreffen, ist es wichtig Hilfsbereitschaft beizubringen. Diese können in Ritualform in der Klasse umgesetzt werden oder die SuS werden für den Alltag sensibilisiert.</p> <p>Innerhalb der letzte 4 Wochen konnte ich beobachten wie in der Klasse von KLP 1 die gesamte Klasse einen SuS aufmuntern konnte, indem sie eine Klassenumarmung gemacht haben.</p>
<p style="text-align: center;">Austausch mit KLP 1 über Indikator/ Frage</p>

Die KLP erzählt, dass die SuS im «kleinen» weniger hilfsbereit sind als im Grossen. Sprich, bei Kleinigkeiten die Mitschüler wenig unterstützen, wenn jedoch ein Kind einen Konflikt mit älteren SuS haben, stehen sie zur Seite oder trösten einander.

Austausch mit KLP 2 über Indikator/ Frage

Die Fragestellung wurde in der Klasse besprochen. Es ist den SuS zwar klar in welchen Situationen sie helfen könnten, jedoch wird dies in der Umsetzung im Schulalltag nicht immer umgesetzt.

Rückmeldungen Schulteam:

Beim Sichten der Think-Pair-Share Blättern konnte ich beobachten, dass die Lehrpersonen, welche mit jüngeren SuS arbeiten tendenziell positiver gegenüber der Hilfsbereitschaft ihrer SuS sind als die Lehrpersonen älterer SuS.

Aus diesem Grund habe ich das Schulteam in Gruppen eingeteilt, in welchen Lehrpersonen der Kindergarten- Unter- Mittel und Oberstufe vertreten waren. So konnten sie ihre unterschiedlichen Erfahrungen miteinander teilen.

Reflexion des Indikators/ der Frage:

Im Zusammenhang mit unserem Motto zum Schulklima habe ich den Lehrpersonen an der Sitzung ein Video von einem Jugendlichen mit Trisomie 21 gezeigt, der in einem Coiffuresalon arbeitet.

Damit wollte ich aufzeigen, dass Inklusion nicht in der Schule endet, sondern auch in der Arbeitswelt weitergelebt werden kann. Zudem passt es zum nächsten Indikator, welcher sich mit dem Selbstwertgefühl der SuS beschäftigt.

Ich behaupte: «Jeder Mensch kann etwas gut/ hat eine Stärke»

Was mir bei diesem Indikator gefehlt hat, ist die intensive Auseinandersetzung mit der Frage oder eine konkrete Umsetzung für den Alltag, welcher auf allen Ebenen umgesetzt werden kann wie die Friedenbrücke. Die Zwischensitzung kann noch besser für den Austausch genutzt werden.

Deshalb möchte ich in der Hälfte der Zeit (nächste Sitzung) des nächsten Indikators eine Diskussionsrunde durchführen, wo die Lehrpersonen zu ihrer Meinung zum Thema Stellung nehmen und einen Radiobeitrag des SRF zeigen, welchen mir die Schulleitung weitergeleitet hat.

E. Forschertagebuch 5 – Vierte Intervention

Woche: 13-16 (inkl. Ferien)

Phase: Durchführung der Indikatoren

Projektgruppe Schulklima Landquart

Indikator/ Frage

A2.9 Die Schulgemeinschaft unterstützt Kinder, Jugendliche und Erwachsene bei der Entwicklung einer positiven Beziehung zu sich selbst.

I) Setzt sich die Schule dafür ein, das Selbstwertgefühl von Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen zu stärken, die Schwierigkeiten haben.

Ziel

Diese Frage wirkt sich auf folgende Skalen des FEES aus:

In der Dimension Fähigkeitsselbstkonzept auf die Skala Selbstkonzept der Schulfähigkeit.

In der Dimension Schul- und Lernklima auf die Skala Schuleinstellung

An den Eingängen wird für die SuS das Motto: «Was kann ich besonders gut» präsentiert. An der ersten Teamsitzung wird gemeinsam nach verschiedenen Möglichkeiten gesucht diese Frage mit den SuS zu besprechen und aktiv umzusetzen, beispielsweise durch einen Talentwettbewerb

Individuelle Auseinandersetzung Indikator/ Frage

Die Bewertung der SchülerInnenleistung macht es uns schwer vor allem den SuS, welche schulische Defizite haben, ein positives Selbstwertgefühl zu vermitteln.

Persönlich finde ich es wichtig den SuS zu vermitteln, dass Noten nicht das wichtigste in der Schule sind. Jedoch beobachten wir, dass schon SchülerInnen der 1. Klasse einen hohen Wert auf viele Kronen legen, auch wenn wir versuchen das Bewertungssystem altersgerecht zu gestalten und ihnen einen lockeren Umgang mit den «Noten» zu vermitteln versuchen.

Ich finde es enorm wichtig, dass den SuS auch bei schlechten schulischen Leistungen zurückgemeldet wird, dass gewisse Teile der Prüfung gut erarbeitet wurden und das, was sie tun können um beim nächsten Mal erfolgreicher zu sein.

Zudem sollen sie auch die Möglichkeit bekommen ihre Talente, welche nicht im Schulalltag zum Vorschein kommen, zeigen zu können.

Austausch mit KLP 1 über Indikator/ Frage

Die Lehrperson möchte den Fokus auch auf ausserschulische Talente legen und die SuS im ERG Unterricht dazu auffordern sich Gedanken darüber zu machen, was sie bereits gut können und wo sie sich noch verbessern möchten. Dabei ist es wichtig den SuS zu vermitteln, dass jede/r eine Stärke hat und man sich auch immer in einem Bereich noch verbessern kann, wenn man sich dafür einsetzt.

Austausch mit KLP 2 über Indikator/ Frage

Die Lehrperson findet es wichtig den SuS zu vermitteln, dass man auch in Alltagssituationen helfen kann. Der Fokus lag nicht bei schulischen Schwierigkeiten sondern sozialen Defiziten und wie die Klasse helfen kann einem Kind zu einem positiven Selbstwertgefühl zu verhelfen.

Rückmeldungen Schulteam:

Nach der zweiten Woche des Indikators habe ich an der Teamsitzung einen Radiobeitrag präsentiert, welcher einen Jungen begleitet, der wegen seiner

schulischen Schwierigkeiten im sozialen Bereich einmal pro Woche in die 1. Klasse geht und dort die SuS und Lehrperson aktiv unterstützt. Danach habe ich den Lehrpersonen drei Fragen gestellt, zu denen sie sich im Raum positionieren sollten von «ich stimme voll und ganz zu» bis «ich stimme gar nicht zu». Dies führte zu einem spannenden Dialog zwischen den Lehrpersonen.

Nach vier Wochen konnten die LP erzählen, was sie aktiv in ihrer Klasse umsetzten um das Selbstwertgefühl ihrer SuS zu steigern. Es wurden viele interessante und abwechslungsreiche Beispiele genannt und man hat gemerkt, dass das Selbstwertgefühl der SuS vielen Lehrpersonen am Herzen liegt.

Reflexion des Indikators/ der Frage:

Die Frage hat zu vielen spannenden Dialogen geführt und die Lehrpersonen zu Reflexion angeregt.

Die Aktivierung nach zwei Wochen war sehr spannend und hat den Dialog/Austausch angeregt. In einer ähnlichen Form werde ich dies sicherlich wieder einsetzen.

Die Lehrpersonen erzählen allgemein immer mehr an den Sitzungen, wie sie versuchen die Fragen mit ihren SuS zu besprechen und diese aktiv in ihrem Unterricht umsetzen. Zudem erhalte ich regelmässig Zeitungsartikel, Radio- und Fernsehbeiträge und Inhalte für den Unterricht, welche die Indikatoren/Fragen passend ergänzen.

F. Forschertagebuch 6 – Fünfte Intervention

Woche: 17-20

Phase: Durchführung der Indikatoren

Projektgruppe Schulklima Landquart

Indikator/ Frage

A1.4 Schulpersonal und SchülerInnen gehen respektvoll miteinander um.

e) Achten Kinder, Jugendliche und Erwachsene die Privatsphäre der anderen?

Ziel

Diese Frage wirkt sich auf folgende Skalen des FEES aus:

In der Dimension Sozialklima auf die Skalen Soziale Integration und Klassenklima.

In der Dimension Schul- und Lernklima auf die Skala Gefühl des Angenommenseins

Im Zusammenhang mit der Fragestellung sind von verschiedenen Lehrpersonen

Songtexte zur Verfügung gestellt worden, welche das Thema Privatsphäre thematisieren. Den Schülern wurde die Fragestellung: «Was sind gute/ schlechte

Geheimnisse» präsentiert.

Ebenfalls wurde in der Kinderkonferenz das Thema besprochen. Dabei wurden alle Kinder des Schulhauses dazu befragt, wem sie ein schlechtes Geheimnis erzählen würden. Zur Auswahl standen Eltern, FreundIn, Lehrperson, und der Kummerkasten.

Letzterer wurde von den KiKo-Vertretern in der Klasse vorgestellt. Sobald die Fragebogen zurückkommen wird darüber entschieden ob ein Kummerkasten aufgehängt wird.

Individuelle Auseinandersetzung Indikator/ Frage

Das Thema bietet sehr viel Inhalte, welche mit den Schülerinnen und Schülern wie auch mit den Lehrpersonen besprochen werden kann. In der Diskussion im Team sind wir dann häufig auf das Thema: «Wie gehen die Kinder mit schlechten/ guten Geheimnissen um?» gestossen. Im Schulteam und vorallem in der KiKo haben wir uns darüber ausgetauscht, wie wir den Kindern bei schlechten Geheimnissen helfen können.

Austausch mit KLP 1 über Indikator/ Frage

Zusammen mit den Kindern haben wir uns darüber ausgetauscht, was gute oder schlechte Geheimnisse sind und wann man «Nein» sagen soll.

Austausch mit KLP 2 über Indikator/ Frage

Der Lehrperson ist es sehr wichtig, für ihre SchülerInnen ein offenes Ohr zu haben. Deshalb dürfen sie bereits 5 Minuten früher in das Schulzimmer kommen um von ihrem Alltag zu erzählen.

Rückmeldungen Schulteam:

Die Lehrpersonen haben sehr aktiv mitgearbeitet und auch Material wie Lieder für den Singunterricht oder Bilderbücher zum Thema Geheimnisse und Privatsphäre zur Verfügung gestellt. Es wurde die Frage laut, ob überhaupt der Bedarf für einen Kummerkasten da sei, da die Schulsozialarbeiter schon ein offenes Ohr habe. In den Umfragen hat sich dann gezeigt, dass in vielen Klassen Kinder den Kummerkasten den anderen Auswahlmöglichkeiten vorziehen würden, was für viele Lehrpersonen Grund genug ist, dass Thema weiter zu verfolgen.

Reflexion des Indikators/ der Frage:

Es fällt auf, dass die Lehrpersonen vermehrt eigene Inputs zur aktuellen Fragestellung einfließen lassen. Dadurch wird auch die Reflexion zum Thema und die Zusammenarbeit gefördert.

Neben dem Austausch unter den Lehrpersonen und Kindern wird mit dem Kummerkasten die Fragestellung aktiv umgesetzt und den SuS eine alternative Möglichkeit geboten ihre Sorgen und Ängste indirekt zu deponieren. Wenn Dank dem Kummerkasten bereits einem Kind geholfen werden kann, ist es für mich ein persönlich Erfolg.

Anhang 3: Fragebogen FEES

A. Fragebogen FEES 1-2 SIKS mit Instruktion

2 TF-SIKS 1-2 Items für die Durchführung

- 1 Meine Mitschüler lachen über Schüler, die anders sind.
 - 2 Ich glaube, ich bin ein schlechter Schüler.
 - 3 Ich schaffe nur einen Teil der Aufgaben.
 - 4 Wir sind alle gute Freunde.
 - 5 Nur wenige Mitschüler können mich leiden.
-

- 1 Ich kann gut rechnen.
 - 2 Meine Mitschüler helfen mir, wenn ich etwas nicht kann.
 - 3 In der Klasse halten wir alle zusammen.
 - 4 Ich vergesse leicht, was ich gelernt habe.
 - 5 Meine Mitschüler sind nett zu mir.
-

- 1 Wir machen uns über einige Kinder lustig.
- 2 Ich kann gut lesen.
- 3 Kinder, die anders sind, haben es schwer in unserer Klasse.
- 4 Ich verstehe immer, was der Lehrer erklärt.
- 5 Die anderen hören zu, wenn ich etwas sage.

- 1 Manche Schüler machen sich lustig über Klassenkameraden.
 - 2 Ich lerne sehr langsam.
 - 3 Wir lassen nicht alle Kinder mitmachen.
 - 4 Ich verstehe nur wenig in der Schule.
 - 5 Ich fühle mich in der Klasse wohl.
-

- 1 Ich mache in der Schule das Meiste richtig.
 - 2 Alle Kinder dürfen mitspielen.
 - 3 Ich kann meine Aufgaben meistens allein lösen.
 - 4 Ich komme mit den anderen Kindern in meiner Klasse gut aus.
 - 5 Ich kann ganz gut lernen.
-

- 1 Ich kann gut vor der ganzen Klasse erzählen.
- 2 Meine Mitschüler trösten mich, wenn ich traurig bin.
- 3 Die anderen Kinder lachen mich häufig aus.
- 4 Wir helfen uns gegenseitig.
- 5 Ich darf beim Spielen auf dem Schulhof mitmachen.

- 1 Ich habe wenig Freunde in meiner Klasse.
 - 2 Ich kann den anderen gut etwas erklären.
 - 3 Die anderen suchen Streit mit mir.
 - 4 Wir ärgern uns gegenseitig.
 - 5 Ich bin gut in der Schule.
-

- 1 Wir verstehen uns untereinander gut.
- 2 Ich kann nur leichte Aufgaben lösen.

FEESS 1-2

Antwortbogen
- SIKS -

Vorname: _____

Name: _____

Ich bin _____ Jahre alt

Ich bin: ein Mädchen ein Junge

Schule: _____

Klasse: _____

CodeNummer 1: _____

CodeNummer 2: _____

KOPF NICHT VERWENDEN

stimmt
nicht

stimmt

1 —————

2 —————

3 —————

stimmt nicht stimmt

1 —————

2 —————

3 —————

4 —————

5 —————

1 —————

2 —————

3 —————

4 —————

5 —————

1 —————

2 —————

3 —————

4 —————

5 —————

2

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SI	KK	SK

	stimmt nicht	stimmt
	1 <input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
	2 <input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
	3 <input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
	4 <input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
	5 <input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
<hr/>		
	1 <input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
	2 <input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
	3 <input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
	4 <input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
	5 <input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
<hr/>		
	1 <input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
	2 <input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
	3 <input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
	4 <input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
	5 <input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SI	KK	SK

3

stimmt nicht

stimmt

1

2

3

4

5

1

2

4

SI KK SK

KX NICHT VERWENDEN

B. Fragebogen FEES 1-2 SALGA mit Instruktion

3 TF-SALGA 1-2 Items für die Durchführung

- 1 Meine Lehrer mögen mich.
- 2 Ich strenge mich an, damit ich besser schreiben kann.
- 3 Es macht mir keinen Spaß, neue Dinge zu lernen.
- 4 Ich habe keine Lust, in die Schule zu gehen.
- 5 Ich hole mir gern zusätzliche Aufgaben.

- 1 Ich will jeden Tag in der Schule etwas Neues lernen.
- 2 Ich hasse die Schule.
- 3 Ich spiele lieber, als etwas zu lernen.
- 4 Ich lerne gern in der Schule.
- 5 Meine Lehrer sind gerecht zu mir.

- 1 Nach den Ferien freue ich mich auf die Schule.
- 2 Ich gebe mein Bestes in der Schule.
- 3 Schule macht Spaß.
- 4 Ich übernehme freiwillig Aufgaben in der Schule.
- 5 Meine Lehrer schimpfen zuviel mit mir.

- 1 Morgens freue ich mich auf die Schule.
- 2 Schule ist ganz schön nervig.
- 3 Ich lerne nur ungern in der Schule.
- 4 Ich strenge mich ungern an beim Lernen.
- 5 Ich freue mich auf den Deutschunterricht.

- 1 Ich strenge mich an, damit ich besser lesen kann.
 - 2 Ich mag nur leichte Aufgaben.
 - 3 Ich fühle mich in der Schule wohl.
 - 4 Meine Lehrer hören mir zu, wenn ich etwas zu sagen habe.
 - 5 Wenn mir etwas schwerfällt, gebe ich schnell auf.
-

- 1 Ich gehe gern zur Schule.
 - 2 Meine Lehrer reden freundlich mit mir.
 - 3 Ich habe die Schule satt.
 - 4 Ich versuche alles richtig zu machen.
 - 5 Meine Lehrer werden ärgerlich mit mir, wenn ich etwas falsch mache.
-

- 1 Ich versuche, auch ganz schwierige Aufgaben zu lösen.
 - 2 Ohne Schule wäre alles viel schöner.
 - 3 Meine Lehrer kümmern sich um mich.
 - 4 Meine Lehrer können einige Kinder besser leiden als mich.
 - 5 Ich habe keine Lust, etwas zu lernen.
-

- 1 Ich gebe schnell auf, wenn ich Probleme habe.
- 2 Ich habe wenig Lust zu schreiben.
- 3 Ich strenge mich an, damit ich besser rechnen kann.
- 4 Meine Lehrer interessieren sich für mich.
- 5 Rechnen macht mir Spaß.

- 1 Meine Lehrer haben Zeit für mich.
 - 2 Ich bin froh, wenn die Schule aus ist.
 - 3 Meine Lehrer helfen mir, wenn ich Hilfe brauche.
 - 4 Ich bin fröhlich, wenn ich in der Schule bin.
 - 5 Rechenunterricht macht mir keinen Spaß.
-

- 1 Lesen macht mir keinen Spaß.
 - 2 Meine Lehrer sind ein wenig unfreundlich zu mir.
 - 3 Ich arbeite im Unterricht gern mit.
 - 4 In der Schule ist es langweilig.
 - 5 Ich freue mich auf neue Aufgaben.
-

- 1 Mir gefällt es in der Schule.
- 2 Meine Lehrer sind ein bisschen ungeduldig mit mir.
- 3 Ich freue mich auf den Sachkundeunterricht/Sachunterricht/
Heimat- und Sachunterricht.

FEESS 1-2

Antwortbogen
- SALGA -

Vorname: _____

Name: _____

Ich bin _____ Jahre alt

Ich bin: ein Mädchen ein Junge

Schule: _____

Klasse: _____

CodeNummer 1: _____

CodeNummer 2: _____

stimmt
nicht

stimmt

1	<input type="checkbox"/>	—	<input type="radio"/>
2	<input type="checkbox"/>	—	<input type="radio"/>
3	<input type="checkbox"/>	—	<input type="radio"/>

stimmt nicht stimmt

1 —————

2 —————

3 —————

4 —————

5 —————

1 —————

2 —————

3 —————

4 —————

5 —————

1 —————

2 —————

3 —————

4 —————

5 —————

1 —————

2 —————

3 —————

4 —————

5 —————

2

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SE	AB	LF	GA

stimmt nicht stimmt

1 —————

2 —————

3 —————

4 —————

5 —————

1 —————

2 —————

3 —————

4 —————

5 —————

1 —————

2 —————

3 —————

4 —————

5 —————

1 —————

2 —————

3 —————

4 —————

5 —————

SE AB LF GA

3

stimmt nicht stimmt

1 —————

2 —————

3 —————

4 —————

5 —————

1 —————

2 —————

3 —————

4 —————

5 —————

1 —————

2 —————

3 —————

4

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SE	AB	LF	GA

K NICHT VERWENDEN

C. Fragebogen FEESS 3-4 SIKS

FEESS 3-4	Fragebogen - SIKS -
------------------	--------------------------------

Vorname: Name:

Ich bin Jahre alt Ich bin: ein Mädchen ein Junge

Schule: Klasse:

CodeNummer 1: CodeNummer 2:

Anleitung

Auf den folgenden Seiten stehen eine Reihe von Sätzen. Sie drücken aus, was Schülerinnen und Schüler denken und fühlen. Du sollst nun die Sätze der Reihe nach lesen und ankreuzen, wie sehr die Sätze auf dich zutreffen.

stimmt stimmt stimmt stimmt
gar nicht kaum ziemlich genau

Wenn ein Satz für dich überhaupt nicht zutrifft, kreuzt du das große Rechteck „stimmt gar nicht“ an.

Wenn ein Satz für dich weniger zutrifft, kreuzt du das kleine Rechteck „stimmt kaum“ an.

Wenn ein Satz für dich ganz genau zutrifft, kreuzt du das große Oval „stimmt genau“ an.

Was würdest du ankreuzen, wenn ein Satz für dich ziemlich stimmt, für dich also fast genau zutrifft?

Jetzt kannst du einmal bei zwei Sätzen üben:

a. Ich kann gut mit dem Fahrrad fahren.

b. Ich kann Disco-Musik nicht leiden.

Überlege bei den einzelnen Sätzen nicht zu lange und antworte so, wie es dir sofort als richtig erscheint.

	stimmt gar nicht	stimmt kaum	stimmt ziemlich	stimmt genau
01. Meine Mitschüler lachen über Schüler, die anders sind.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02. Ich glaube, ich bin ein schlechter Schüler.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03. Ich schaffe nur einen Teil der Aufgaben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04. Wir sind alle gute Freunde.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05. Nur wenige Mitschüler können mich leiden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<hr/>				
06. Ich kann gut rechnen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07. Meine Mitschüler helfen mir, wenn ich etwas nicht kann.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08. In der Klasse halten wir alle zusammen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
09. Ich vergesse leicht, was ich gelernt habe.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Meine Mitschüler sind nett zu mir.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<hr/>				
11. Wir machen uns über einige Kinder lustig.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Ich kann gut lesen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Kinder, die anders sind, haben es schwer in unserer Klasse.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/>					
SI		KK		SK	

2

	stimmt gar nicht	stimmt kaum	stimmt ziemlich	stimmt genau
14. Ich verstehe immer, was der Lehrer erklärt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Die anderen hören zu, wenn ich etwas sage.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Manche Schüler machen sich lustig über Klassenkameraden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. Ich lerne sehr langsam.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18. Wir lassen nicht alle Kinder mitmachen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<hr/>				
19. Ich verstehe nur wenig in der Schule.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20. Ich fühle mich in der Klasse wohl.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21. Ich mache in der Schule das Meiste richtig.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22. Alle Kinder dürfen mitspielen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23. Ich kann meine Aufgaben meistens allein lösen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<hr/>				
24. Ich komme mit den anderen Kindern in meiner Klasse gut aus.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25. Ich kann ganz gut lernen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26. Ich kann gut vor der ganzen Klasse erzählen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SI		KK		SK		

3

- | | stimmt
gar nicht | stimmt
kaum | stimmt
ziemlich | stimmt
genau |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 27. Meine Mitschüler trösten mich, wenn ich traurig bin. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 28. Die anderen Kinder lachen mich häufig aus. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 29. Wir helfen uns gegenseitig. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 30. Ich darf beim Spielen auf dem Schulhof mitmachen. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 31. Ich habe wenig Freunde in meiner Klasse. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <hr/> | | | | |
| 32. Ich kann den anderen gut etwas erklären. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 33. Die anderen suchen Streit mit mir. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 34. Wir ärgern uns gegenseitig. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 35. Ich bin gut in der Schule. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 36. Wir verstehen uns untereinander gut. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <hr/> | | | | |
| 37. Ich kann nur leichte Aufgaben lösen. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

D. Fragebogen FEESS 3-4 SALGA

FEESS 3-4	Fragebogen - SALGA -
------------------	---------------------------------

Vorname: Name:

Ich bin Jahre alt Ich bin: ein Mädchen ein Junge

Schule: Klasse:

CodeNummer 1: CodeNummer 2:

Anleitung

Auf den folgenden Seiten stehen eine Reihe von Sätzen. Sie drücken aus, was Schülerinnen und Schüler denken und fühlen. Du sollst nun die Sätze der Reihe nach lesen und ankreuzen, wie sehr die Sätze auf dich zutreffen.

stimmt stimmt stimmt stimmt
gar nicht kaum ziemlich genau

Wenn ein Satz für dich überhaupt nicht zutrifft, kreuzt du das große Rechteck „stimmt gar nicht“ an.

Wenn ein Satz für dich weniger zutrifft, kreuzt du das kleine Rechteck „stimmt kaum“ an.

Wenn ein Satz für dich ganz genau zutrifft, kreuzt du das große Oval „stimmt genau“ an.

Was würdest du ankreuzen, wenn ein Satz für dich ziemlich stimmt, für dich also fast genau zutrifft?

Jetzt kannst du einmal bei zwei Sätzen üben:

a. Ich gehe gerne ins Schwimmbad.

b. Comics lese ich nicht.

Überlege bei den einzelnen Sätzen nicht zu lange und antworte so, wie es dir sofort als richtig erscheint.

	stimmt gar nicht	stimmt kaum	stimmt ziemlich	stimmt genau
01. Meine Lehrer mögen mich.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02. Ich strenge mich an, damit ich besser schreiben kann.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03. Es macht mir keinen Spaß, neue Dinge zu lernen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04. Ich habe keine Lust, in die Schule zu gehen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05. Ich hole mir gern zusätzliche Aufgaben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<hr/>				
06. Ich will jeden Tag in der Schule etwas Neues lernen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07. Ich hasse die Schule.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08. Ich spiele lieber, als etwas zu lernen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
09. Ich lerne gern in der Schule.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Meine Lehrer sind gerecht zu mir.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<hr/>				
11. Nach den Ferien freue ich mich auf die Schule.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Ich gebe mein Bestes in der Schule.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Schule macht Spaß.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Ich übernehme freiwillig Aufgaben in der Schule.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Meine Lehrer schimpfen zuviel mit mir.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<hr/>				
16. Morgens freue ich mich auf die Schule.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. Schule ist ganz schön nervig.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18. Ich lerne nur ungern in der Schule.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SE	AB	LF	GA						

2

	stimmt gar nicht	stimmt kaum	stimmt ziemlich	stimmt genau
19. Ich strengte mich ungern an beim Lernen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20. Ich freue mich auf den Deutschunterricht.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21. Ich strengte mich an, damit ich besser lesen kann.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22. Ich mag nur leichte Aufgaben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23. Ich fühle mich in der Schule wohl.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<hr/>				
24. Meine Lehrer hören mir zu, wenn ich etwas zu sagen habe.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25. Wenn mir etwas schwerfällt, gebe ich schnell auf.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26. Ich gehe gern zur Schule.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27. Meine Lehrer reden freundlich mit mir.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28. Ich habe die Schule satt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<hr/>				
29. Ich versuche alles richtig zu machen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30. Meine Lehrer werden ärgerlich mit mir, wenn ich etwas falsch mache.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31. Ich versuche, auch ganz schwierige Aufgaben zu lösen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32. Ohne Schule wäre alles viel schöner.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33. Meine Lehrer kümmern sich um mich.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<hr/>				
34. Meine Lehrer können einige Kinder besser leiden als mich.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35. Ich habe keine Lust, etwas zu lernen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36. Ich gebe schnell auf, wenn ich Probleme habe.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SE	AB	LF	GA

3

	stimmt gar nicht	stimmt kaum	stimmt ziemlich	stimmt genau
37. Ich habe wenig Lust zu schreiben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38. Ich strenge mich an, damit ich besser rechnen kann.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39. Meine Lehrer interessieren sich für mich.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40. Rechnen macht mir Spaß.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41. Meine Lehrer haben Zeit für mich.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<hr/>				
42. Ich bin froh, wenn die Schule aus ist.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43. Meine Lehrer helfen mir, wenn ich Hilfe brauche.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44. Ich bin fröhlich, wenn ich in der Schule bin.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45. Rechenunterricht macht mir keinen Spaß.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46. Lesen macht mir keinen Spaß.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<hr/>				
47. Meine Lehrer sind ein wenig unfreundlich zu mir.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48. Ich arbeite im Unterricht gern mit.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49. In der Schule ist es langweilig.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50. Ich freue mich auf neue Aufgaben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
51. Mir gefällt es in der Schule.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<hr/>				
52. Meine Lehrer sind ein bisschen ungeduldig mit mir.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
53. Ich freue mich auf den Sachkundeunterricht/Sachunterricht/ Heimat- und Sachunterricht.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SE	AB	LF	GA

4

Anhang 4: Ergebnisse SPSS

Im folgenden Anhang werden die Ergebnisse aller Skalen mitsamt den Daten in Tabellenform aufgelistet.

Die Daten wurden für die Arbeit im Programm SPSS abgekürzt. Die Abkürzung der Ergebnisse des SPSS sind folgendermassen zu verstehen:

1= SuS ohne Förderstatus

2= SuS mit Förderstatus

GA= Gefühl des Angenommenseins

KK= Klassenklima

SE= Schuleinstellung

SK= Selbstkonzept der Schulfähigkeit

SI = Soziale Integration

SUM= Summe der gleichen Items

T1= Messzeitpunkt 1

T2= Messzeitpunkt 2

Anhang 4.1. Ergebnisse SPSS Skala Klassenklima

A. Mann-Whitney-U-Test

A.1. Unterstufe Messzeitpunkt T1

Tabelle 1: Median der Summen KK, Unterstufe, ohne Förderstatus T1

SUM_KK_T1	SUM_KK_T1
52	14
1	0
9,0000	9,0000

Tabelle 2: Median der Summen KK, Unterstufe, mit Förderstatus T1

SUM_KK_T1	Zum Messzeitpunkt T1 haben insgesamt 66 SuS der Unterstufe teilgenommen. Davon haben 52 SuS keinen Förderstatus und 14 SuS haben einen Förderstatus. SuS ohne Förderstatus bewerten das Klassenklima (Median 9) gleich wie die SuS mit Förderstatus (Median 9). Der exakte Mann-Whitney-U-Test:
347,000	
452,000	
-,272	
,786	$U = 347.000$ $p = .786$.

Tabelle 3: Statistik der Summen KK, Unterstufe, T1

Es bestehen keine signifikanten Unterschiede in der Skala Klassenklima zwischen SuS ohne Förderstatus und SuS mit Förderstatus auf der Unterstufe zum Messzeitpunkt T1.

A.2. Unterstufe Messzeitpunkt T2

Tabelle 4: Median der Summen KK, Unterstufe, ohne Förderstatus T2

SUM_KK_T2	SUM_KK_T2
43	11
10	3
9,0000	10,0000

Tabelle 5: Median der Summen KK, Unterstufe, mit Förderstatus T2

SUM_KK_T2	Zum Messzeitpunkt T1 haben insgesamt 54 SuS der Unterstufe teilgenommen. Davon haben 43 SuS keinen Förderstatus und 11 SuS haben einen Förderstatus. SuS ohne Förderstatus bewerten das Klassenklima (Median 9) geringer wie die SuS mit Förderstatus (Median 10). Der exakte Mann-Whitney-U-Test: $U = 185.000$ $p = .263$.
185,000	
1131,000	
-1,121	
,263	

(Tabelle 6: Statistik der Summen KK, Unterstufe, T2)

Es bestehen keine signifikanten Unterschiede in der Skala Klassenklima zwischen SuS ohne Förderstatus und SuS mit Förderstatus auf der Unterstufe zum Messzeitpunkt T2.

A.3. Mittelstufe Messzeitpunkt T1

Tabelle 7: Median der Summen KK, Mittelstufe, ohne Förderstatus T1

SUM_KK_T1	SUM_KK_T1
81	24
0	0
22,0000	23,0000

Tabelle 8: Median der Summen KK, Mittelstufe, mit Förderstatus T1

SUM_KK_T1	Zum Messzeitpunkt T1 haben insgesamt 105 SuS der Mittelstufe teilgenommen. Davon haben 81 SuS keinen Förderstatus und 24 SuS haben einen Förderstatus. SuS ohne Förderstatus bewerten das Klassenklima (Median 22) geringer als die SuS mit Förderstatus (Median 23). Der exakte Mann-Whitney-U-Test: $U = 956.000$ $p = .903$.
956,000	
4277,000	
-,122	
,903	

(Tabelle 9: Statistik der Summen KK, Mittelstufe, T1)

Es bestehen keine signifikanten Unterschiede in der Skala Klassenklima zwischen SuS ohne Förderstatus und SuS mit Förderstatus auf der Mittelstufe zum Messzeitpunkt T1.

A.4. Mittelstufe Messzeitpunkt T2

Tabelle 10: Median der Summen KK, Mittelstufe, ohne Förderstatus T2

SUM_KK_T2	SUM_KK_T2
71	23
10	1
22,0000	25,0000

Tabelle 11: Median der Summen KK, Mittelstufe, mit Förderstatus T2

SUM_KK_T2	Zum Messzeitpunkt T2 haben insgesamt 94 SuS der Mittelstufe teilgenommen. Davon haben 71 SuS keinen Förderstatus und 23 SuS haben einen Förderstatus. SuS ohne Förderstatus bewerten das Klassenklima (Median 22) geringer als die SuS mit Förderstatus (Median 25). Der exakte Mann-Whitney-U-Test: $U = 690.000$ $p = .265$.
690,000	
3246,000	
-1,115	
,265	

Tabelle 12: Statistik der Summen KK, Mittelstufe, T2

Es bestehen keine signifikanten Unterschiede in der Skala Klassenklima zwischen SuS ohne Förderstatus und SuS mit Förderstatus auf der Mittelstufe zum Messzeitpunkt T2.

B. Wilcoxon-Test

B.1. Unterstufe ohne Förderstatus

Tabelle 13: Median der Summen KK, Unterstufe, ohne Förderstatus T1

SUM_KK_T1	SUM_KK_T2
52	43
1	10
9,0000	9,0000

Tabelle 14: Median der Summen KK, Unterstufe, ohne Förderstatus T2

SUM_KK_T2	Zum Messzeitpunkt T1 haben insgesamt 52 SuS ohne Förderstatus der Unterstufe teilgenommen. Zum Messzeitpunkt T2 haben insgesamt 43 SuS ohne Förderstatus der Unterstufe teilgenommen. Die SuS ohne Förderstatus bewerten das Klassenklima zum Messzeitpunkt T1
-1,209 ^c	
,227	

(Median 9) gleich wie zum Messzeitpunkt T2 (Median 9). Der exakte Wilcoxon-Test:
 $z = -1.209$ $p = .227$. $n = 43$

Tabelle 15: Statistik der Summen KK, Unterstufe, ohne Förderstatus, Vergleich T1 & T2

Es bestehen keine signifikanten Unterschiede in der Skala Klassenklima zwischen dem Messzeitpunkt T1 und dem Messzeitpunkt T2 bei SuS der Unterstufe ohne Förderstatus.

B.2. Unterstufe mit Förderstatus

Tabelle 16: Median der Summen KK, Unterstufe, mit Förderstatus T1

SUM_KK_T1	SUM_KK_T2
14	11
0	3
9,0000	10,0000

Tabelle 17: Median der Summen KK, Unterstufe, mit Förderstatus T2

SUM_KK_T2 - SUM_KK_T1	Zum Messzeitpunkt T1 haben insgesamt 14 SuS mit Förderstatus der Unterstufe teilgenommen. Zum Messzeitpunkt T2 haben insgesamt 11 SuS mit Förderstatus der Unterstufe teilgenommen. Die SuS mit Förderstatus bewerten das Klassenklima zum Messzeitpunkt T1 (Median 9) geringer als zum Messzeitpunkt T2 (Median 10). Der exakte Wilcoxon-Test:
-,854 ^b	
,393	

$z = -.854$ $p = .393$. $n = 11$

Tabelle 18: Statistik der Summen KK, Unterstufe, mit Förderstatus, Vergleich T1 & T2

Es bestehen keine signifikanten Unterschiede in der Skala Klassenklima zwischen dem Messzeitpunkt T1 und dem Messzeitpunkt T2 bei SuS der Unterstufe mit Förderstatus.

B.3. Mittelstufe ohne Förderstatus

Tabelle 19: Median der Summen KK, Mittelstufe, ohne Förderstatus T1

SUM_KK_T1	SUM_KK_T2
81	71
0	10
22,0000	22,0000

Tabelle 20: Median der Summen KK, Mittelstufe, ohne Förderstatus T2

$\frac{\text{SUM_KK_T2} - \text{SUM_KK_T1}}{}$	Zum Messzeitpunkt T1 haben insgesamt 81 SuS ohne Förderstatus der Mittelstufe teilgenommen. Zum Messzeitpunkt T2 haben insgesamt 71 SuS ohne Förderstatus der Mittelstufe teilgenommen. Die SuS ohne Förderstatus bewerten das Klassenklima zum Messzeitpunkt T1 (Median 22) gleich wie zum Messzeitpunkt T2 (Median 22). Der exakte Wilcoxon-Test:
$-,662^c$	
$,508$	

$$z = -.662 \quad p = .508. \quad n = 71$$

Tabelle 21: Statistik der Summen KK, Mittelstufe, ohne Förderstatus, Vergleich T1 & T2

Es bestehen keine signifikanten Unterschiede in der Skala Klassenklima zwischen dem Messzeitpunkt T1 und dem Messzeitpunkt T2 bei SuS der Mittelstufe ohne Förderstatus.

B.4. Mittelstufe mit Förderstatus

Tabelle 22: Median der Summen KK, Mittelstufe, mit Förderstatus T1

$\frac{\text{SUM_KK_T1}}{}$	$\frac{\text{SUM_KK_T2}}{}$
24	23
0	1
23,0000	25,0000

Tabelle 23: Median der Summen KK, Mittelstufe, mit Förderstatus T2

$\frac{\text{SUM_KK_T2} - \text{SUM_KK_T1}}{}$	Zum Messzeitpunkt T1 haben insgesamt 24 SuS mit Förderstatus der Mittelstufe teilgenommen. Zum Messzeitpunkt T2 haben insgesamt 23 SuS mit Förderstatus der Mittelstufe teilgenommen. Die SuS mit Förderstatus bewerten das Klassenklima zum Messzeitpunkt T1 (Median 23) geringer als zum Messzeitpunkt T2 (Median 25). Der exakte Wilcoxon-Test:
$-,342^b$	
$,732$	

$$z = -.342 \quad p = .732. \quad n = 23$$

Tabelle 24: Statistik der Summen KK, Mittelstufe, mit Förderstatus, Vergleich T1 & T2

Es bestehen keine signifikanten Unterschiede in der Skala Klassenklima zwischen dem Messzeitpunkt T1 und dem Messzeitpunkt T2 bei SuS der Mittelstufe mit Förderstatus.

Anhang 4.2. Ergebnisse SPSS Skala Soziale Integration

A. Mann-Whitney-U-Test

A.1. Unterstufe Messzeitpunkt T1

Tabelle 25: Median der Summen SI, Unterstufe, ohne Förderstatus T1

SUM_SI_T1
52
1
9,0000

SUM_SI_T1
14
0
7,5000

Tabelle 26: Median der Summen SI, Unterstufe, mit Förderstatus T1

SUM_SI_T1	Zum Messzeitpunkt T1 haben insgesamt 66 SuS der Unterstufe teilgenommen. Davon haben 52 SuS keinen Förderstatus und 14 SuS haben einen Förderstatus. SuS ohne Förderstatus bewerten die Soziale Integration (Median 9) höher als die SuS mit Förderstatus (Median 7.5). Der exakte Mann-Whitney-U-Test: $U = 259.500$ $p = .096$.
259,500	
364,500	
-1,665	
,096	

Tabelle 27: Statistik der Summen SI, Unterstufe, T1

Es bestehen keine signifikanten Unterschiede in der Skala Soziale Integration zwischen SuS ohne Förderstatus und SuS mit Förderstatus auf der Unterstufe zum Messzeitpunkt T1.

A.2. Unterstufe Messzeitpunkt T2

Tabelle 28: Median der Summen SI, Unterstufe, ohne Förderstatus T2

SUM_SI_T2
43
10
10,0000

SUM_SI_T2
11
3
10,0000

Tabelle 29: Median der Summen SI, Unterstufe, mit Förderstatus T2

SUM_SI_T2	Zum Messzeitpunkt T2 haben insgesamt 54 SuS der Unterstufe
224,500	teilgenommen. Davon haben 43 SuS keinen Förderstatus und 11 SuS
290,500	haben einen Förderstatus. SuS ohne Förderstatus bewerten die Soziale
-,275	Integration (Median 10) gleich wie die SuS mit Förderstatus (Median 10).
,783	Der exakte Mann-Whitney-U-Test:
	$U = 224.500$ $p = .783$.

Tabelle 30: Statistik der Summen SI, Unterstufe, T2

Es bestehen keine signifikanten Unterschiede in der Skala Soziale Integration zwischen SuS ohne Förderstatus und SuS mit Förderstatus auf der Unterstufe zum Messzeitpunkt T2.

A.3. Mittelstufe Messzeitpunkt T1

Tabelle 31: Median der Summen SI, Mittelstufe, ohne Förderstatus T1

SUM_SI_T1	SUM_SI_T1
81	24
0	0
26,0000	26,5000

Tabelle 32: Median der Summen SI, Mittelstufe, mit Förderstatus T1

SUM_SI_T1	Zum Messzeitpunkt T1 haben insgesamt 105 SuS der Mittelstufe
867,500	teilgenommen. Davon haben 81 SuS keinen Förderstatus und 24 SuS
4188,500	haben einen Förderstatus. SuS ohne Förderstatus bewerten die Soziale
-,800	Integration (Median 26) geringer als die SuS mit Förderstatus (Median
,424	26.5). Der exakte Mann-Whitney-U-Test:
	$U = 867.500$ $p = .424$.

Tabelle 33: Statistik der Summen SI, Mittelstufe, T1

Es bestehen keine signifikanten Unterschiede in der Skala Soziale Integration zwischen SuS ohne Förderstatus und SuS mit Förderstatus auf der Mittelstufe zum Messzeitpunkt T1.

A.4. Mittelstufe Messzeitpunkt T2

Tabelle 34: Median der Summen SI, Mittelstufe, ohne Förderstatus T2

SUM_SI_T2	SUM_SI_T2
71	23
10	1
25,0000	28,0000

Tabelle 35: Median der Summen SI, Mittelstufe, mit Förderstatus T2

SUM_SI_T2	Zum Messzeitpunkt T2 haben insgesamt 94 SuS der Mittelstufe teilgenommen. Davon haben 71 SuS keinen Förderstatus und 23 SuS haben einen Förderstatus. SuS ohne Förderstatus bewerten die Soziale Integration (Median 25) geringer als die SuS mit Förderstatus (Median 28). Der exakte Mann-Whitney-U-Test:
711,000	
3267,000	
-,930	
,352	$U = 711.000$ $p = .352$.

Tabelle 36: Statistik der Summen SI, Mittelstufe, T2

Es bestehen keine signifikanten Unterschiede in der Skala Soziale Integration zwischen SuS ohne Förderstatus und SuS mit Förderstatus auf der Mittelstufe zum Messzeitpunkt T2.

B. Wilcoxon-Test

B.1. Unterstufe ohne Förderstatus

Tabelle 37: Median der Summen SI, Unterstufe, ohne Förderstatus T1

SUM_SI_T1	SUM_SI_T2
52	43
1	10
9,0000	10,0000

Tabelle 38: Median der Summen SI, Unterstufe, ohne Förderstatus T2

$\frac{SUM_SI_T2 - SUM_SI_T1}{n}$	Zum Messzeitpunkt T1 haben insgesamt 52 SuS ohne Förderstatus der Unterstufe teilgenommen. Zum Messzeitpunkt T2 haben insgesamt 43 SuS ohne Förderstatus der Unterstufe teilgenommen. Die SuS ohne Förderstatus bewerten die Soziale Integration zum
-3,421 ^b	
,001	

Messzeitpunkt T1 (Median 9) geringer als zum Messzeitpunkt T2 (Median 10). Der exakte Wilcoxon-Test:

$$z = -3.421 \quad p = .001. \quad n = 43$$

Tabelle 39: Statistik der Summen SI, Unterstufe, ohne Förderstatus, Vergleich T1 & T2

Es bestehen signifikante Unterschiede in der Skala Soziale Integration zwischen dem Messzeitpunkt T1 und dem Messzeitpunkt T2 bei SuS der Unterstufe ohne Förderstatus. Die Effektstärke beträgt $r = 0.52$ und entspricht einem starken Effekt.

B.2. Unterstufe mit Förderstatus

Tabelle 40: Median der Summen SI, Unterstufe, mit Förderstatus T1

SUM_SI_T1	SUM_SI_T2
14	11
0	3
7,5000	10,0000

Tabelle 41: Median der Summen SI, Unterstufe, mit Förderstatus T2

$\frac{\text{SUM_SI_T2} - \text{SUM_SI_T1}}{n}$	Zum Messzeitpunkt T1 haben insgesamt 14 SuS mit Förderstatus der Unterstufe teilgenommen. Zum Messzeitpunkt T2 haben insgesamt 11 SuS mit Förderstatus der Unterstufe teilgenommen. Die SuS mit Förderstatus bewerten die Soziale Integration zum Messzeitpunkt T1 (Median 7.5) geringer als zum Messzeitpunkt T2 (Median 10). Der
-2,200 ^b ,028	

exakte Wilcoxon-Test: $z = -2.200 \quad p = .028. \quad n = 11$

Tabelle 42: Statistik der Summen SI, Unterstufe, mit Förderstatus, Vergleich T1 & T2

Es bestehen signifikante Unterschiede in der Skala Soziale Integration zwischen dem Messzeitpunkt T1 und dem Messzeitpunkt T2 bei SuS der Unterstufe mit Förderstatus. Die Effektstärke beträgt $r = 0.66$ und entspricht einem starken Effekt.

B.3. Mittelstufe ohne Förderstatus

Tabelle 43: Median der Summen SI, Mittelstufe, ohne Förderstatus T1

SUM_SI_T1	SUM_SI_T2
81	71
0	10
26,0000	25,0000

Tabelle 44: Median der Summen SI, Mittelstufe, ohne Förderstatus T2

SUM_SI_T2 - SUM_SI_T1	Zum Messzeitpunkt T1 haben insgesamt 81 SuS ohne Förderstatus der Mittelstufe teilgenommen. Zum Messzeitpunkt T2 haben insgesamt 71 SuS ohne Förderstatus der Mittelstufe teilgenommen. Die SuS ohne Förderstatus bewerten die Soziale Integration zum Messzeitpunkt T1 (Median 26) höher als zum Messzeitpunkt T2 (Median 25). Der exakte Wilcoxon-Test: $z = -1.129$ $p = .259$. $n = 71$
-1,129 ^b	
,259	

Tabelle 45: Statistik der Summen SI, Mittelstufe, ohne Förderstatus, Vergleich T1 & T2

Es bestehen keine signifikanten Unterschiede in der Skala Soziale Integration zwischen dem Messzeitpunkt T1 und dem Messzeitpunkt T2 bei SuS der Mittelstufe ohne Förderstatus.

B.4. Mittelstufe mit Förderstatus

Tabelle 46: Median der Summen SI, Mittelstufe, mit Förderstatus T1

SUM_SI_T1	SUM_SI_T2
24	23
0	1
26,5000	28,0000

Tabelle 47: Median der Summen SI, Mittelstufe, mit Förderstatus T2

SUM_SI_T2 - SUM_SI_T1	Zum Messzeitpunkt T1 haben insgesamt 24 SuS mit Förderstatus der Mittelstufe teilgenommen. Zum Messzeitpunkt T2 haben insgesamt 23 SuS mit Förderstatus der Mittelstufe teilgenommen. Die SuS mit Förderstatus bewerten die Soziale Integration zum Messzeitpunkt T1 (Median 26.5) geringer als zum Messzeitpunkt T2 (Median 28). Der exakte Wilcoxon-Test: $z = -0.040$ $p = .968$. $n = 23$
-,040 ^c	
,968	

Tabelle 48: Statistik der Summen SI, Mittelstufe, mit Förderstatus, Vergleich T1 & T2

Es bestehen keine signifikanten Unterschiede in der Skala Soziale Integration zwischen dem Messzeitpunkt T1 und dem Messzeitpunkt T2 bei SuS der Mittelstufe mit Förderstatus.

4.3. Ergebnisse SPSS Skala Selbstkonzept der Schulfähigkeit

A. Mann-Whitney-U-Test

A.1. Unterstufe Messzeitpunkt T1

Tabelle 49: Median der Summen SK, Unterstufe, ohne Förderstatus T1

SUM_SK_T1	SUM_SK_T1
52	14
1	0
13,0000	12,0000

Tabelle 50: Median der Summen SK, Unterstufe, mit Förderstatus T1

SUM_SK_T1	Zum Messzeitpunkt T1 haben insgesamt 66 SuS der Unterstufe teilgenommen. Davon haben 52 SuS keinen Förderstatus und 14 SuS haben einen Förderstatus. SuS ohne Förderstatus bewerten das Selbstkonzept der Schulfähigkeit (Median 13) höher als die SuS mit Förderstatus (Median 12). Der exakte Mann-Whitney-U-Test:
255,000	$U = 255.000$ $p = .084$.
360,000	
-1,725	
,084	

Tabelle 51: Statistik der Summen SK, Unterstufe, T1

Es bestehen keine signifikanten Unterschiede in der Skala Selbstkonzept der Schulfähigkeit zwischen SuS ohne Förderstatus und SuS mit Förderstatus auf der Unterstufe zum Messzeitpunkt T1.

A.2. Unterstufe Messzeitpunkt T2

Tabelle 52: Median der Summen SK, Unterstufe, ohne Förderstatus T2

SUM_SK_T2	SUM_SK_T2
43	11
10	3
14,0000	14,0000

Tabelle 53: Median der Summen SK, Unterstufe, mit Förderstatus T2

SUM_SK_T2	Zum Messzeitpunkt T2 haben insgesamt 54 SuS der Unterstufe teilgenommen. Davon haben 43 SuS keinen Förderstatus und 11 SuS haben einen Förderstatus. SuS ohne Förderstatus bewerten das Selbstkonzept der Schulfähigkeit (Median 14) gleich wie die SuS mit Förderstatus (Median 14). Der exakte Mann-Whitney-U-Test: $U = 234.000$ $p = .956$.
234,000	
1180,000	
-,055	
,956	

Tabelle 54: Statistik der Summen SK, Unterstufe, T2

Es bestehen keine signifikanten Unterschiede in der Skala Selbstkonzept der Schulfähigkeit zwischen SuS ohne Förderstatus und SuS mit Förderstatus auf der Unterstufe zum Messzeitpunkt T2.

A.3. Mittelstufe Messzeitpunkt T1

Tabelle 55: Median der Summen SK, Mittelstufe, ohne Förderstatus T1

SUM_SK_T1	SUM_SK_T1
81	24
0	0
35,0000	26,0000

Tabelle 56: Median der Summen SK, Mittelstufe, mit Förderstatus T1

SUM_SK_T1	Zum Messzeitpunkt T1 haben insgesamt 104 SuS der Mittelstufe teilgenommen. Davon haben 81 SuS keinen Förderstatus und 24 SuS haben einen Förderstatus. SuS ohne Förderstatus bewerten das Selbstkonzept der Schulfähigkeit (Median 35) höher als die SuS mit Förderstatus (Median 26). Der exakte Mann-Whitney-U-Test: $U = 522.500$ $p = .001$.
522,500	
822,500	
-3,434	
,001	

Tabelle 57: Statistik der Summen SK, Mittelstufe, T1

Es bestehen signifikante Unterschiede in der Skala Selbstkonzept der Schulfähigkeit zwischen SuS ohne Förderstatus und SuS mit Förderstatus auf der Mittelstufe zum Messzeitpunkt T1. Die Effektstärke beträgt $r = 0.34$ und entspricht einem mittleren Effekt.

A.4. Mittelstufe Messzeitpunkt T2

Tabelle 58: Median der Summen SK, Mittelstufe, ohne Förderstatus T2

SUM_SK_T2	SUM_SK_T2
71	23
10	1
35,0000	29,0000

Tabelle 59: Median der Summen SK, Mittelstufe, mit Förderstatus T2

SUM_SK_T2	Zum Messzeitpunkt T2 haben insgesamt 94 SuS der Mittelstufe teilgenommen. Davon haben 71 SuS keinen Förderstatus und 23 SuS haben einen Förderstatus. SuS ohne Förderstatus bewerten das Selbstkonzept der Schulfähigkeit (Median 35) höher als die SuS mit Förderstatus (Median 29). Der exakte Mann-Whitney-U-Test: $U = 439.500$ $p = .001$.
439,500	
715,500	
-3,321	
,001	

Tabelle 60: Statistik der Summen SK, Mittelstufe, T2

Es bestehen signifikante Unterschiede in der Skala Selbstkonzept der Schulfähigkeit zwischen SuS ohne Förderstatus und SuS mit Förderstatus auf der Mittelstufe zum Messzeitpunkt T2. Die Effektstärke beträgt $r = 0.34$ und entspricht einem mittleren Effekt.

B. Wilcoxon-Test

B.1. Unterstufe ohne Förderstatus

Tabelle 61: Median der Summen SK, Unterstufe, ohne Förderstatus T1

SUM_SK_T1	SUM_SK_T2
52	43
1	10
13,0000	14,0000

Tabelle 62: Median der Summen SK, Unterstufe, ohne Förderstatus T2

$$\frac{\text{SUM_SK_T2} - \text{SUM_SK_T1}}{}$$

$$-2,449^b$$

$$,014$$

Zum Messzeitpunkt T1 haben insgesamt 52 SuS ohne Förderstatus der Unterstufe teilgenommen. Zum Messzeitpunkt T2 haben insgesamt 43 SuS ohne Förderstatus der Unterstufe teilgenommen. Die SuS ohne Förderstatus bewerten das Selbstkonzept der Schulfähigkeit zum Messzeitpunkt T1 (Median 13) geringer als zum Messzeitpunkt T2 (Median 14). Der exakte Wilcoxon-Test:

$z = -2.449$ $p = .014$. $n = 43$

Tabelle 63: Statistik der Summen SK, Unterstufe, ohne Förderstatus, Vergleich T1 & T2

Es bestehen signifikante Unterschiede in der Skala Selbstkonzept der Schulfähigkeit zwischen dem Messzeitpunkt T1 und dem Messzeitpunkt T2 bei SuS der Unterstufe ohne Förderstatus. Die Effektstärke beträgt $r = 0.37$ und entspricht einem mittleren Effekt.

B.2. Unterstufe mit Förderstatus

Tabelle 64: Median der Summen SK, Unterstufe, mit Förderstatus T1

$$\frac{\text{SUM_SK_T1}}{}$$

$$14$$

$$0$$

$$12,0000$$

$$\frac{\text{SUM_SK_T2}}{}$$

$$11$$

$$3$$

$$14,0000$$

Tabelle 65: Median der Summen SK, Unterstufe, mit Förderstatus T2

$$\frac{\text{SUM_SK_T2} - \text{SUM_SK_T1}}{}$$

$$-2,659^b$$

$$,008$$

Zum Messzeitpunkt T1 haben insgesamt 14 SuS mit Förderstatus der Unterstufe teilgenommen. Zum Messzeitpunkt T2 haben insgesamt 11 SuS mit Förderstatus der Unterstufe teilgenommen. Die SuS mit Förderstatus bewerten das Selbstkonzept der Schulfähigkeit zum Messzeitpunkt T1 (Median 12) geringer als zum Messzeitpunkt T2 (Median 14). Der exakte Wilcoxon-Test: $z = -2.659$

$p = .008$. $n = 11$

Tabelle 66: Statistik der Summen SK, Unterstufe, mit Förderstatus, Vergleich T1 & T2

Es bestehen signifikante Unterschiede in der Skala Selbstkonzept der Schulfähigkeit zwischen dem Messzeitpunkt T1 und dem Messzeitpunkt T2 bei SuS der Unterstufe mit Förderstatus. Die Effektstärke beträgt $r = 0.80$ und entspricht einem starken Effekt.

B.3. Mittelstufe ohne Förderstatus

Tabelle 67: Median der Summen SK, Mittelstufe, ohne Förderstatus T1

SUM_SK_T1	SUM_SK_T2
81	71
0	10
35,0000	35,0000

Tabelle 68: Median der Summen SK, Mittelstufe, ohne Förderstatus T2

$\frac{\text{SUM_SK_T2} - \text{SUM_SK_T1}}{\text{SUM_SK_T1}}$	Zum Messzeitpunkt T1 haben insgesamt 81 SuS ohne Förderstatus der Mittelstufe teilgenommen. Zum Messzeitpunkt T2 haben insgesamt 71 SuS ohne Förderstatus der Mittelstufe teilgenommen. Die SuS ohne Förderstatus bewerten das Selbstkonzept der Schulfähigkeit zum Messzeitpunkt T1 (Median 35) gleich wie zum Messzeitpunkt T2 (Median 35). Der exakte Wilcoxon-Test: $z = -.528$ $p = .597$. $n = 71$
-,528 ^c	
,597	

Tabelle 69: Statistik der Summen SK, Mittelstufe, ohne Förderstatus, Vergleich T1 & T2

Es bestehen keine signifikanten Unterschiede in der Skala Selbstkonzept der Schulfähigkeit zwischen dem Messzeitpunkt T1 und dem Messzeitpunkt T2 bei SuS der Mittelstufe ohne Förderstatus.

B.4. Mittelstufe mit Förderstatus

Tabelle 70: Median der Summen SK, Mittelstufe, mit Förderstatus T1

SUM_SK_T1	SUM_SK_T2
24	23
0	1
26,0000	29,0000

Tabelle 71: Median der Summen SK, Mittelstufe, mit Förderstatus T2

$\frac{\text{SUM_SK_T2} - \text{SUM_SK_T1}}{\text{SUM_SK_T1}}$	Zum Messzeitpunkt T1 haben insgesamt 24 SuS mit Förderstatus der Mittelstufe teilgenommen. Zum Messzeitpunkt T2 haben insgesamt 23 SuS mit Förderstatus der Mittelstufe teilgenommen. Die SuS mit Förderstatus bewerten das Selbstkonzept der
-,778 ^b	
,437	

Schulfähigkeit zum Messzeitpunkt T1 (Median 26) geringer als zum Messzeitpunkt T2 (Median 29). Der exakte Wilcoxon-Test: $z = -.437$ $p = .778$. $n = 23$

Tabelle 72: Statistik der Summen SK, Mittelstufe, mit Förderstatus, Vergleich T1 & T2

Es bestehen keine signifikanten Unterschiede in der Skala Selbstkonzept der Schulfähigkeit zwischen dem Messzeitpunkt T1 und dem Messzeitpunkt T2 bei SuS der Mittelstufe mit Förderstatus.

4.4. Ergebnisse SPSS Skala Schuleinstellung

A. Mann-Whitney-U-Test

A.1. Unterstufe Messzeitpunkt T1

Tabelle 73: Median der Summen SE, Unterstufe, ohne Förderstatus T1

SUM_SE_T1	SUM_SE_T1
52	14
1	0
13,0000	13,0000

Tabelle 74: Median der Summen SE, Unterstufe, mit Förderstatus T1

SUM_SE_T1	Zum Messzeitpunkt T1 haben insgesamt 66 SuS der Unterstufe teilgenommen. Davon haben 52 SuS keinen Förderstatus und 14 SuS haben einen Förderstatus. SuS ohne Förderstatus bewerten die Schuleinstellung (Median 13) gleich wie die SuS mit Förderstatus (Median 13). Der exakte Mann-Whitney-U-Test:
344,000	$U = 344.000$ $p = .748$.
1722,000	
-,321	
,748	

Tabelle 75: Statistik der Summen SE, Unterstufe, T1

Es bestehen keine signifikanten Unterschiede in der Skala Schuleinstellung zwischen SuS ohne Förderstatus und SuS mit Förderstatus auf der Unterstufe zum Messzeitpunkt T1.

A.2. Unterstufe Messzeitpunkt T2

Tabelle 76: Median der Summen SE, Unterstufe, ohne Förderstatus T2

SUM_SE_T2	SUM_SE_T2
43	11
10	3
14,0000	14,0000

Tabelle 77: Median der Summen SE, Unterstufe, mit Förderstatus T2

SUM_SE_T2	Zum Messzeitpunkt T2 haben insgesamt 54 SuS der Unterstufe teilgenommen. Davon haben 43 SuS keinen Förderstatus und 11 SuS haben einen Förderstatus. SuS ohne Förderstatus bewerten die Schuleinstellung (Median 14) gleich wie die SuS mit Förderstatus (Median 14). Der exakte Mann-Whitney-U-Test:
210,500	$U = 210.500$
1156,500	$p = .540$.
-,613	
,540	

Tabelle 78: Statistik der Summen SE, Unterstufe, T2

Es bestehen keine signifikanten Unterschiede in der Skala Schuleinstellung zwischen SuS ohne Förderstatus und SuS mit Förderstatus auf der Unterstufe zum Messzeitpunkt T2.

A.3. Mittelstufe Messzeitpunkt T1

Tabelle 79: Median der Summen SE, Mittelstufe, ohne Förderstatus T1

SUM_SE_T1	SUM_SE_T1
81	24
0	0
31,0000	33,5000

Tabelle 80: Median der Summen SE, Mittelstufe, mit Förderstatus T1

SUM_SE_T1	Zum Messzeitpunkt T1 haben insgesamt 105 SuS der Unterstufe teilgenommen. Davon haben 81 SuS keinen Förderstatus und 24 SuS haben einen Förderstatus. SuS ohne Förderstatus bewerten die Schuleinstellung (Median 31) geringer als die SuS mit Förderstatus (Median 33.5). Der exakte Mann-Whitney-U-Test:
859,000	$U = 859.000$
4180,000	$p = .388$.
-,863	
,388	

Tabelle 81: Statistik der Summen SE, Mittelstufe, T1

Es bestehen keine signifikanten Unterschiede in der Skala Schuleinstellung zwischen SuS ohne Förderstatus und SuS mit Förderstatus auf der Mittelstufe zum Messzeitpunkt T1.

A.4. Mittelstufe Messzeitpunkt T2

Tabelle 82: Median der Summen SE, Mittelstufe, ohne Förderstatus T2

SUM_SE_T2	SUM_SE_T2
71	23
10	1
33,0000	35,0000

Tabelle 83: Median der Summen SE, Mittelstufe, mit Förderstatus T2

SUM_SE_T2	Zum Messzeitpunkt T2 haben insgesamt 94 SuS der Unterstufe teilgenommen. Davon haben 71 SuS keinen Förderstatus und 23 SuS haben einen Förderstatus. SuS ohne Förderstatus bewerten die Schuleinstellung (Median 33) geringer als die SuS mit Förderstatus (Median 35). Der exakte Mann-Whitney-U-Test:
692,500	$U = 692.500$ $p = .275$.
3248,500	
-1,092	
,275	

Tabelle 84: Statistik der Summen SE, Mittelstufe, T2

Es bestehen keine signifikanten Unterschiede in der Skala Schuleinstellung zwischen SuS ohne Förderstatus und SuS mit Förderstatus auf der Mittelstufe zum Messzeitpunkt T2.

B. Wilcoxon-Test

B.1. Unterstufe ohne Förderstatus

Tabelle 85: Median der Summen SE, Unterstufe, ohne Förderstatus T1

SUM_SE_T1	SUM_SE_T2
52	43
1	10
13,0000	14,0000

Tabelle 86: Median der Summen SE, Unterstufe, ohne Förderstatus T2

$\frac{\text{SUM_SE_T2} - \text{SUM_SE_T1}}{-3,107^b}$	Zum Messzeitpunkt T1 haben insgesamt 52 SuS ohne Förderstatus der Unterstufe teilgenommen. Zum Messzeitpunkt T2 haben insgesamt 43 SuS ohne Förderstatus der Unterstufe teilgenommen. Die SuS ohne Förderstatus bewerten die Schuleinstellung zum Messzeitpunkt T1 (Median 13) geringer als zum Messzeitpunkt T2 (Median 14). Der exakte Wilcoxon-Test: $z = -3.107$ $p = .002$. $n = 43$
$,002$	

Tabelle 87: Statistik der Summen SE, Unterstufe, ohne Förderstatus, Vergleich T1 & T2

Es bestehen signifikante Unterschiede in der Skala Schuleinstellung zwischen dem Messzeitpunkt T1 und dem Messzeitpunkt T2 bei SuS der Unterstufe ohne Förderstatus. Die Effektstärke beträgt $r = 0.47$ und entspricht einem starken Effekt.

B.2. Unterstufe mit Förderstatus

Tabelle 88: Median der Summen SE, Unterstufe, mit Förderstatus T1

SUM_SE_T1	SUM_SE_T2
14	11
0	3
13,0000	14,0000

Tabelle 89: Median der Summen SE, Unterstufe, mit Förderstatus T2

$\frac{\text{SUM_SE_T2} - \text{SUM_SE_T1}}{-1,393^b}$	Zum Messzeitpunkt T1 haben insgesamt 14 SuS mit Förderstatus der Unterstufe teilgenommen. Zum Messzeitpunkt T2 haben insgesamt 11 SuS mit Förderstatus der Unterstufe teilgenommen. Die SuS mit Förderstatus bewerten die Schuleinstellung zum Messzeitpunkt T1 (Median 13) geringer als zum Messzeitpunkt T2 (Median 14). Der exakte Wilcoxon-Test:
$,164$	

$z = -1.393$ $p = .164$. $n = 11$

Tabelle 90: Statistik der Summen SE, Unterstufe, ohne Förderstatus, Vergleich T1 & T2

Es bestehen keine signifikanten Unterschiede in der Skala Schuleinstellung zwischen dem Messzeitpunkt T1 und dem Messzeitpunkt T2 bei SuS der Unterstufe mit Förderstatus.

B.3. Mittelstufe ohne Förderstatus

Tabelle 91: Median der Summen SE, Mittelstufe, ohne Förderstatus T1

SUM_SE_T1	SUM_SE_T2
81	71
0	10
31,0000	33,0000

Tabelle 92: Median der Summen SE, Mittelstufe, ohne Förderstatus T2

$\frac{\text{SUM_SE_T2} - \text{SUM_SE_T1}}{n}$	Zum Messzeitpunkt T1 haben insgesamt 81 SuS ohne Förderstatus der Mittelstufe teilgenommen. Zum Messzeitpunkt T2 haben insgesamt 71 SuS ohne Förderstatus der Mittelstufe teilgenommen. Die SuS ohne Förderstatus bewerten die Schuleinstellung zum Messzeitpunkt T1 (Median 31) geringer als zum Messzeitpunkt T2 (Median 33). Der exakte Wilcoxon-Test:
-2,035 ^b	
,042	

$$z = -2.035 \quad p = .042. \quad n = 71$$

Tabelle 93: Statistik der Summen SE, Mittelstufe, ohne Förderstatus, Vergleich T1 & T2

Es bestehen signifikante Unterschiede in der Skala Schuleinstellung zwischen dem Messzeitpunkt T1 und dem Messzeitpunkt T2 bei SuS der Mittelstufe ohne Förderstatus. Die Effektstärke beträgt $r = 0.24$ und entspricht einem geringen Effekt.

B.4. Mittelstufe mit Förderstatus

Tabelle 94: Median der Summen SE, Mittelstufe, mit Förderstatus T1

SUM_SE_T1	SUM_SE_T2
24	23
0	1
33,5000	35,0000

Tabelle 95: Median der Summen SE, Mittelstufe, mit Förderstatus T2

$\frac{\text{SUM_SE_T2} - \text{SUM_SE_T1}}{n}$	Zum Messzeitpunkt T1 haben insgesamt 24 SuS mit Förderstatus der Mittelstufe teilgenommen. Zum Messzeitpunkt T2 haben insgesamt 23 SuS mit Förderstatus der Mittelstufe teilgenommen. Die SuS mit Förderstatus bewerten die Schuleinstellung zum Messzeitpunkt T1
-2,134 ^b	
,033	

Median 33.5) geringer als zum Messzeitpunkt T2 (Median 35). Der exakte Wilcoxon-Test: $z = -2.134$ $p = .033$. $n = 23$

Tabelle 96: Statistik der Summen SE, Mittelstufe, mit Förderstatus, Vergleich T1 & T2

Es bestehen signifikante Unterschiede in der Skala Schuleinstellung zwischen dem Messzeitpunkt T1 und dem Messzeitpunkt T2 bei SuS der Mittelstufe mit Förderstatus. Die Effektstärke beträgt $r = 0.45$ und entspricht einem starken Effekt.

4.5. Ergebnisse SPSS Skala Gefühl des Angenommenseins

A. Mann-Whitney-U-Test

A.1. Unterstufe Messzeitpunkt T1

Tabelle 97: Median der Summen GA, Unterstufe, ohne Förderstatus T1

SUM_GA_T1	SUM_GA_T1
52	14
1	0
13,0000	12,0000

Tabelle 98: Median der Summen GA, Unterstufe, mit Förderstatus T1

SUM_GA_T1	Zum Messzeitpunkt T1 haben insgesamt 66 SuS der Unterstufe teilgenommen. Davon haben 52 SuS keinen Förderstatus und 14 SuS haben einen Förderstatus. SuS ohne Förderstatus bewerten das Gefühl des Angenommenseins (Median 13) höher als die SuS mit Förderstatus (Median 12). Der exakte Mann-Whitney-U-Test:
273,500	$U = 273.5.000$ $p = .123$.
378,500	
-1,541	
,123	

Tabelle 99: Statistik der Summen GA, Unterstufe, T1

Es bestehen keine signifikanten Unterschiede in der Skala Gefühl des Angenommenseins zwischen SuS ohne Förderstatus und SuS mit Förderstatus auf der Unterstufe zum Messzeitpunkt T1.

A.2. Unterstufe Messzeitpunkt T2

Tabelle 100: Median der Summen GA, Unterstufe, ohne Förderstatus T2

SUM_GA_T2	SUM_GA_T2
43	11
10	3
13,0000	13,0000

Tabelle 101: Median der Summen GA, Unterstufe, mit Förderstatus T2

SUM_GA_T2	Zum Messzeitpunkt T1 haben insgesamt 54 SuS der Unterstufe teilgenommen. Davon haben 43 SuS keinen Förderstatus und 11 SuS haben einen Förderstatus. SuS ohne Förderstatus bewerten das Gefühl des Angenommenseins (Median 13) gleich wie die SuS mit Förderstatus (Median 13). Der exakte Mann-Whitney-U-Test: $U = 181.5.000$ $p = .134$.
181,500	
247,500	
-1,500	
,134	

Tabelle 102: Statistik der Summen GA, Unterstufe, T2

Es bestehen keine signifikanten Unterschiede in der Skala Gefühl des Angenommenseins zwischen SuS ohne Förderstatus und SuS mit Förderstatus auf der Unterstufe zum Messzeitpunkt T2.

A.3. Mittelstufe Messzeitpunkt T1

Tabelle 103: Median der Summen GA, Mittelstufe, ohne Förderstatus T1

SUM_GA_T1	SUM_GA_T1
81	24
0	0
33,0000	35,5000

Tabelle 104: Median der Summen GA, Mittelstufe, mit Förderstatus T1

SUM_GA_T1	Zum Messzeitpunkt T1 haben insgesamt 105 SuS der Mittelstufe teilgenommen. Davon haben 81 SuS keinen Förderstatus und 24 SuS haben einen Förderstatus. SuS ohne Förderstatus bewerten das Gefühl des Angenommenseins (Median 33) geringer als die SuS mit Förderstatus (Median 35.5). Der exakte Mann-Whitney-U-Test: $U = 882.5.000$ $p = .493$.
882,500	
4203,500	
-685	
,493	

Tabelle 105: Statistik der Summen GA, Mittelstufe, T1

Es bestehen keine signifikanten Unterschiede in der Skala Gefühl des Angenommenseins zwischen SuS ohne Förderstatus und SuS mit Förderstatus auf der Mittelstufe zum Messzeitpunkt T1.

A.4. Mittelstufe Messzeitpunkt T2

Tabelle 106: Median der Summen GA, Mittelstufe, ohne Förderstatus T2

SUM_GA_T2	SUM_GA_T2
71	23
10	1
36,0000	36,0000

Tabelle 107: Median der Summen GA, Mittelstufe, mit Förderstatus T2

SUM_GA_T2	Zum Messzeitpunkt T2 haben insgesamt 94 SuS der Mittelstufe teilgenommen. Davon haben 71 SuS keinen Förderstatus und 23 SuS haben einen Förderstatus. SuS ohne Förderstatus bewerten das Gefühl des Angenommenseins (Median 36) gleich wie die SuS mit Förderstatus (Median 36). Der exakte Mann-Whitney-U-Test:
812,000	$U = 812.000$ $p = .968$.
1088,000	
-,040	
,968	

Tabelle 108: Statistik der Summen GA, Mittelstufe, T2

Es bestehen keine signifikanten Unterschiede in der Skala Gefühl des Angenommenseins zwischen SuS ohne Förderstatus und SuS mit Förderstatus auf der Mittelstufe zum Messzeitpunkt T2.

B. Wilcoxon-Test

B.1. Unterstufe ohne Förderstatus

Tabelle 109: Median der Summen GA, Unterstufe, ohne Förderstatus T1

SUM_GA_T1	SUM_GA_T2
52	43
1	10
13,0000	13,0000

Tabelle 110: Median der Summen GA, Unterstufe, ohne Förderstatus T2

SUM_GA_T2	Zum Messzeitpunkt T1 haben insgesamt 52 SuS ohne Förderstatus der Unterstufe teilgenommen. Zum Messzeitpunkt T2 haben insgesamt 43 SuS ohne Förderstatus der Unterstufe teilgenommen. Die SuS ohne Förderstatus bewerten das Gefühl des Angenommensein zum
SUM_GA_T1	
<u>-1,584^b</u>	
<u>,113</u>	Messzeitpunkt T1 (Median 13) gleich wie zum Messzeitpunkt T2 (Median 13). Der exakte Wilcoxon-Test:

$$z = -1.584 \quad p = .113. \quad n = 43$$

Tabelle 111: Statistik der Summen GA, Unterstufe, ohne Förderstatus, Vergleich T1 & T2

Es bestehen keine signifikanten Unterschiede in der Skala Gefühl des Angenommenseins zwischen dem Messzeitpunkt T1 und dem Messzeitpunkt T2 bei SuS der Unterstufe ohne Förderstatus.

B.2. Unterstufe mit Förderstatus

Tabelle 112: Median der Summen GA, Unterstufe, mit Förderstatus T1

SUM_GA_T1	SUM_GA_T2
<u>14</u>	<u>11</u>
<u>0</u>	<u>3</u>
12,0000	13,0000

Tabelle 113: Median der Summen GA, Unterstufe, mit Förderstatus T2

SUM_GA_T2	Zum Messzeitpunkt T1 haben insgesamt 14 SuS mit Förderstatus der Unterstufe teilgenommen. Zum Messzeitpunkt T2 haben insgesamt 11 SuS mit Förderstatus der Unterstufe teilgenommen. Die SuS mit Förderstatus bewerten das Gefühl des Angenommensein zum
SUM_GA_T1	
<u>-,853^b</u>	
<u>,394</u>	Messzeitpunkt T1 (Median 12) geringer als zum Messzeitpunkt T2 (Median 13). Der exakte Wilcoxon-Test:

$$z = -0.853 \quad p = .394. \quad n = 11$$

Tabelle 114: Statistik der Summen GA, Unterstufe, mit Förderstatus, Vergleich T1 & T2

Es bestehen keine signifikanten Unterschiede in der Skala Gefühl des Angenommenseins zwischen dem Messzeitpunkt T1 und dem Messzeitpunkt T2 bei SuS der Unterstufe mit Förderstatus.

B.3. Mittelstufe ohne Förderstatus

Tabelle 115: Median der Summen GA, Mittelstufe, ohne Förderstatus T1

SUM_GA_T1	SUM_GA_T2
81	71
0	10
33,0000	36,0000

Tabelle 116: Median der Summen GA, Mittelstufe, ohne Förderstatus T2

SUM_GA_T2	Zum Messzeitpunkt T1 haben insgesamt 81 SuS ohne Förderstatus
-	der Mittelstufe teilgenommen. Zum Messzeitpunkt T2 haben
SUM_GA_T1	insgesamt 71 SuS ohne Förderstatus der Mittelstufe teilgenommen.
-2,711 ^b	Die SuS ohne Förderstatus bewerten das Gefühl des
,007	Angenommensein zum Messzeitpunkt T1 (Median 33) geringer als
	zum Messzeitpunkt T2 (Median 36). Der exakte Wilcoxon-Test:

$$z = -2.711 \quad p = .007. \quad n = 71$$

Tabelle 117: Statistik der Summen GA, Mittelstufe, ohne Förderstatus, Vergleich T1 & T2

Es bestehen signifikante Unterschiede in der Skala Gefühl des Angenommenseins zwischen dem Messzeitpunkt T1 und dem Messzeitpunkt T2 bei SuS der Mittelstufe ohne Förderstatus. Die Effektstärke beträgt $r = 0.32$ und entspricht einem mittleren Effekt.

B.4. Mittelstufe mit Förderstatus

Tabelle 118: Median der Summen GA, Mittelstufe, mit Förderstatus T1

SUM_GA_T1	SUM_GA_T2
24	23
0	1
35,5000	36,0000

Tabelle 119: Median der Summen GA, Mittelstufe, mit Förderstatus T2

SUM_GA_T2	Zum Messzeitpunkt T1 haben insgesamt 24 SuS mit Förderstatus
-	der Mittelstufe teilgenommen. Zum Messzeitpunkt T2 haben
SUM_GA_T1	insgesamt 23 SuS mit Förderstatus der Mittelstufe teilgenommen.
-1,010 ^b	Die SuS mit Förderstatus bewerten das Gefühl des
,312	

Angenommensein zum Messzeitpunkt T1 (Median 35.5) geringer als zum Messzeitpunkt T2 (Median 36). Der exakte Wilcoxon-Test:

$$z = -1.010 \quad p = .312. \quad n = 23$$

Tabelle 120: Statistik der Summen GA, Mittelstufe, mit Förderstatus, Vergleich T1 & T2

Es bestehen keine signifikanten Unterschiede in der Skala Gefühl des Angenommenseins zwischen dem Messzeitpunkt T1 und dem Messzeitpunkt T2 bei SuS der Mittelstufe mit Förderstatus.